

Lora Sofia Thwaini

Die Pronoschau: Künstlerisch forschende Arbeit zum Thema Jugend und Pornografie

Master Thesis

Abstract

Die Internetpornografie ist seit den 2000er Jahren nicht mehr aus der sexuellen Sozialisation vieler Jugendlicher wegzudenken. Welche Folgen das für die jungen Konsument*innen hat, bleibt umstritten. Die vorliegende Arbeit differenziert mit der Theorie den Begriff der Pornografie und gibt einen Einblick in die Jugendsexualität im Zusammenhang mit Pornografie.

Eine Analyse von Aufklärungsliteratur und von episodischen Interviews mit Jugendlichen schafft die Grundlage für die Gestaltung der Aufklärungsbroschüre zum Thema Pornografie für Jugendliche, deren Erarbeitung das Ziel dieser künstlerisch forschenden Arbeit ist.

Keywords

Pornografie, sexuelle Sozialisation, Sexualpädagogik, Pubertät, Jugendsexualität, sexuelle Aufklärung, Studie, episodische Interviews, künstlerische Forschung, Aufklärungsbroschüre

Bibliografie

Thwaini, Lora Sofia. 2021. *Die Pornoschau: Künstlerisch forschende Arbeit zum Thema Jugend und Pornografie*. MA-Thesis. Zürich: Pädagogische Hochschule Zürich. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5786364>.

Dieses Werk steht unter der Lizenz CC-BY 4.0 International (Creative Commons: Namensnennung) © PH Zürich

[doi: 10.5281/zenodo.5786364](https://doi.org/10.5281/zenodo.5786364)

2021

Pädagogische Hochschule Zürich
Lagerstrasse 2
CH 8090 Zürich
www.phzh.ch

Die Pornoschau

Künstlerisch forschende Arbeit zum Thema Jugend und
Pornografie

Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule Zürich
Abteilung Sekundarstufe I

Vorgelegt von: Lora Sofia Thwaini

Eingereicht bei: Ruth Kunz, Hans Diethelm

Zürich, Mai 2021

Abstract

Die Internetpornografie ist seit den 2000er Jahren nicht mehr aus der sexuellen Sozialisation vieler Jugendlicher wegzudenken. Welche Folgen das für die jungen Konsument*innen hat, bleibt umstritten. Die vorliegende Arbeit differenziert mit der Theorie den Begriff der Pornografie und gibt einen Einblick in die Jugendsexualität im Zusammenhang mit Pornografie. Eine Analyse von Aufklärungsliteratur und von episodischen Interviews mit Jugendlichen schafft die Grundlage für die Gestaltung der Aufklärungsbroschüre zum Thema Pornografie für Jugendliche, deren Erarbeitung das Ziel dieser künstlerisch forschenden Arbeit ist.

Ich glaube jeder Film ist ein guter Film, wenn der Typ am
Ende sagt: «Ich konnte darauf abspritzen und könnte
mir sogar noch ein zweites Mal einen darauf runterholen.»
Jason Steel (Deutscher Pornografie-Produzent)¹

¹ Oppong, Lena, Illona Stämpfli. 2020. «Orgasmuslücke: ist der weibliche Orgasmus sekundär?» In: Unzipped. <https://www.srf.ch/radio-srf-virus/unzipped/unzipped-orgasmusluecke-ist-der-weibliche-hoehepunkt-sekundaer> .2020. 29. November. 00:00-00:07. letzter Zugriff 11.05.202

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Abbildungsverzeichnis	6
Vorwort	7
1 Einleitung	8
1.1 <i>Begründung der Themenwahl</i>	10
1.2 <i>Aufbau und Inhalt</i>	10
2 Pornografie	12
2.1 <i>Definition des Pornografiebegriffs</i>	12
2.2 <i>Erotik, Pornografie, harte Pornografie</i>	14
2.2.1 <i>Erotik</i>	14
2.2.2 <i>Pornografie</i>	15
2.2 <i>Rechtliche Grundlage</i>	19
2.3 <i>Pornografie und Ethik</i>	20
3 Jugend und Pornografie	23
3.1 <i>Jugendsexualität und Pornografie</i>	23
3.2 <i>Pornografie-Mediennutzung von Jugendlichen</i>	25
3.3 <i>Wirkung von Pornografie auf Jugendliche</i>	29
4 Forschungsaufbau und Inhalt	31
4.1 <i>Fragestellung 2</i>	31
4.1.1 <i>Annahme und Hypothese</i>	32
4.1.2 <i>Methode</i>	32
4.2.2 <i>Vorgangsweise</i>	32
4.2.3 <i>Stichproben</i>	33
4.2. <i>Fragestellung 3</i>	33
4.2.1 <i>Annahme und Hypothese</i>	34
4.1.3 <i>Vorgangsweise</i>	34
4.1.4 <i>Stichproben</i>	35
5 Auswertung der Untersuchungen	35
5.1 <i>Aufklärungswerkanalyse</i>	36
5.2 <i>Interviewauswertung</i>	39
6 Künstlerischer Prozess	42
6.1 <i>Abstrakt, Linienartig, Körperformen</i>	42
6.2 <i>Symbolhafte, figurative Kunst</i>	43

6.3 Aktmalerei	44
6.4 Mehrschichtige Bilder mit Millimeterpapier.....	45
6.5 Penis, Brüste, Vulven.....	46
6.6 Absurdes	46
6.7 Fotos mit dem Bildbearbeitungsprogramm Krita	47
Fotografie und Zeichnung mit Procreate auf dem IPad.....	48
7 Die Pornoschau.....	49
7.1 Konzept	49
7.2 Die Illustrationen.....	50
8. Diskussion	60
9. Schlusswort.....	65
Literaturverzeichnis.....	66
<i>Literaturquellen</i>	66
<i>Internetquellen</i>	68
<i>Videoquellen</i>	69
<i>Audioquellen</i>	69
<i>Bildquellen</i>	69
Anhang.....	70
Anhang 1.....	70
<i>Die Pornoschau – Eine Aufklärungsbroschüre</i>	70
Anhang 2.....	156
<i>Analyse Ausklärungswerke: Kategorienraster</i>	156
Anhang 3.....	160
<i>Transkribierte Interviews 1. und 2. Interviewzyklus</i>	160
Anhang 4.....	215
<i>Skizzenbuch und Entwürfe</i>	215

Abbildungsverzeichnis

TITELBLATT: DIE PORNOSCHAU

ABBILDUNG 1: VERBREITUNG PORNOGRAFISCHER MEDIEN UNTER JUGENDLICHEN ZWISCHEN 11 UND 17 JAHREN	26
ABBILDUNG 2: KATEGORIENRASTER ZUR UNTERSUCHUNG DER AKTUELLEN AUFKLÄRUNGLITERATUR	33
ABBILDUNG 3: ABSTRAKTE UMSETZUNG VON FRAUENKÖRPERN, STEHEND UND LIEGEND (FINELINER, PASTELL, LINOLEUM).....	42
ABBILDUNG 4: SYMBOLE «ANAL» MIT ÖL AUF ÖLPAPIER.....	43
ABBILDUNG 5: SYMBOLBILDER: «ANAL» UND «SQUIRT» PASTELL AUF PACKPAPIER.....	43
ABBILDUNG 6: AKTMALEREI MIT PASTELL AUF PACKPAPIER	44
ABBILDUNG 7: BLEISTIFTZEICHNUNG AUF MILLIMETERPAPIER «VERHÜTUNG»	45
ABBILDUNG 8: «GESCHLECHTSTEILESKIZZEN» MIT FINELINER UND BLEISTIFT	46
ABBILDUNG 9: «PORNOINDUSTRIE» MIT EDDING AUF PAPIER.....	46
ABBILDUNG 10: «GESCHLECHTSVERKEHR» MIT FINELINER AUF MILLIMETERPAPIER.....	46
ABBILDUNG 11: «ANAL-FLOWER» UND «PORNOLIFE» MIT KRITA	47
ABBILDUNG 12: «PORNOGIRL» UND «DOMINANCE» GEZEICHNET MIT PROCREATE	48
ABBILDUNG 13: INHALTSVERZEICHNIS «MUSEUMSPLAN»	51
ABBILDUNG 14: «DIE PORNOSCHAU».....	51
ABBILDUNG 15: «DOMINANCE» ILLUSTRATION ZUM KAPITEL TICKETSHOP	52
ABBILDUNG 16: «EMPTYSCREEN» ILLUSTRATION ZUM KAPITEL TICKETSHOP	52
ABBILDUNG 17: «LIFE IS PORNO» ILLUSTRATION FÜR RAUM 1	52
ABBILDUNG 18: «DAS GESCHLECHTSTEILKABINETT» ILLUSTRATION ZUM RAUM 2	53
ABBILDUNG 19: «LEAF-BOY» ILLUSTRATION ZUM RAUM 3.....	53
ABBILDUNG 20: «FLOWERBOY» ILLUSTRATION ZUM RAUM 3	53
ABBILDUNG 21: «SLAVES WE ARE» ILLUSTRATION ZU RAUM 4	54
ABBILDUNG 22: «WELCOME TO FABULOUS» ILLUSTRATION ZU RAUM 5	55
ABBILDUNG 23: «PLEASURE» ILLUSTRATION ZU RAUM 6	55
ABBILDUNG 24: «ALL LOVERS ARE HELL» ILLUSTRATION ZU RAUM 7	56
ABBILDUNG 25: «CANDY FOR THE KIDS» ILLUSTRATION ZU RAUM 8.....	56
ABBILDUNG 26: «DREAM AWAY PATRIARCHY» ILLUSTRATION ZU RAUM 9.....	57
ABBILDUNG 27: «I AM EVERYTHING YOU ARE» ILLUSTRATION ZU RAUM 10.....	58
ABBILDUNG 28: «SQUIRTING ALL OVER ZURICH»	59
ABBILDUNG 29: «I AM PORNO» ILLUSTRATION ZUM KAPITEL AUSGANG.....	59

Vorwort

Aufgewachsen in einer Generation in einem sozialen Milieu, in dem die Aufklärung vor allem durch Pornografie erfolgte, grossgeworden als Teil der ‹Generation Porno›. Angeekelt und fasziniert von all den nackten Körpern, die mit unseren eigenen nichts gemeinsam hatten, bis auf die fehlenden Schamhaare. Sich den Bildern zu entziehen, war kaum möglich, unabhängig davon, ob man am Abend fernsah, einen Film auf einschlägigen Streaming-Plattformen ansah oder nur einen Song herunterladen wollte, Pornografie war omnipräsent. Lautes Stöhnen, riesige Phallen und Frauen, die immer und überall mit jedem zum Sex ohne Kondom bereit waren. So war also Sex?

Bevor ich meinen ersten Kuss erlebte, habe ich schon einige Male gesehen, wie eine Frau anal penetriert wurde. Bis auf die Gespräche, die man mit den Freund*innen über das Gesehene hatte, in denen es meistens darum ging, wer noch extremere Sachen konsumiert hat, konnte ich mich an keine Person wenden, die oder der mir bei der Einordnung dieser Bilder hätte helfen können – geschadet hätte dies nicht.

Pornografie war für mich lange Zeit vorwiegend ein Medium der raschen Lustbefriedigung, die Fantasien in mir weckten, die eindeutig dem Kosmos pornografischer Inszenierungen entstammten. Ich glaubte damals, diese Fantasien seien erotische Fantasien an sich, würden von allen geteilt und seien deshalb ‹normal›. Erst Anfang zwanzig fing ich an, meine eigene Sexualität zu reflektieren und zu hinterfragen; war das wirklich ‹ich› oder war es ein ‹acting like a Pornstar›? Mein Blick auf die Mainstream-Pornografie ist nicht neutral. Sie ist voll von Inszenierungen, die die Unterdrückung der Darsteller*innen normalisieren, fördert unrealistische Ansprüche und Erwartungen an die gelebte sexuelle Performance junger Menschen. Gleichzeitig kann sie aber auch die Auseinandersetzung mit Sexualität und mit Scham schwer zu artikulierender Bedürfnisse und Tabus fördern – wichtig ist nur, dass wir über Pornografie reden und sie nicht weiter tabuisieren, denn ich bin überzeugt, dass der Diskurs über Pornografie die Art bestimmt, wie Pornos produziert und welche Begehrensnarrative und Rollenbilder überhaupt sichtbar und artikulierbar werden.

Ein Dank geht an die acht Jugendlichen, die mit mir in explorativen Interviews die Aufklärungstexte und Bilder entwickelt haben. Dank ihnen war es mir möglich, diese Arbeit zu gestalten wie geplant. Sie haben sichergestellt, dass ich den Bezug zu den Fragen und Bedürfnissen der Rezipient*innen nicht verliere und sie haben mit ihrer Offenheit meinen Fragen gegenüber viel Mut bewiesen.

1 Einleitung

Pornografie ist allgegenwärtig und aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Durch die Verbreitung von Internet und Smartphones ist die Bilder- und Videoflut mit pornografischem Inhalt weder überschaubar noch kontrollierbar. Viele Jugendliche können sich den Bildern nicht entziehen, selbst wenn sie dies wollten. Dennoch scheint das Thema *Pornografie* in vielen Aufklärungsbüchern, in der Schule und in der Aufklärung zu Hause nur einen kleinen oder keinen Platz einzunehmen. Pornografie wird tabuisiert, der Konsum oft pauschal als abgründig und gefährlich abgetan und oft einfach verboten. Sie wird stigmatisiert, indem behauptet wird, dass Pornografie die Jugend übersexualisieren würde, und sie wird bagatellisiert, wenn es darum geht, was in den WhatsApp-Chats der Kinder und Jugendlichen ausgetauscht wird. Dabei wäre es jedoch von Bedeutung, mit den Jugendlichen das Thema anzusprechen und ihnen dabei zu helfen, das Gesehene einzuordnen und auf den Realitätsgehalt zu untersuchen. Sie sollten nicht durch Verbote geschützt werden, sondern durch die Befähigung zur selbständigen Einordnung pornografischer Bilder und Szenen. Längst können die vom Staat vorgesehenen Schutzmassnahmen, das Legalitätsalter ab 18, mit einem Klick umgangen werden. Wenn das Gesetz keine Wirkung zeigt, muss der Schutz also auf einem anderen Wege gewährleistet werden: ein Mittel ist die Vermittlung von Wissen, was in diesem Fall zur sexuellen Bildung gehört.

Die sexuelle Aufklärung der Jugendlichen findet schon längst ausserhalb der Schule und ausserhalb des Zuhauses statt, namentlich in Peergroups und oft auch durch Pornografie.

Da die Pornografie ein fester Bestandteil in der Sexualaufklärung vieler Jugendlicher ist und in dieser Funktion auch ernst genommen werden soll, wird in dieser Arbeit versucht, eine an den Interessen der Zielgruppe angepasste Aufklärungsbroschüre mit künstlerischem Begleitmaterial zu erstellen. Damit dies gelingen kann, beschäftigt sich die Masterarbeit mit den folgenden Fragen:

- Wie und wann kommen Jugendliche mit Pornografie in Kontakt und was können die Auswirkungen auf ihre sexuelle Gesundheit sein?

Dazu wird der Begriff der Pornografie erklärt, es werden die für die Arbeit nötigen Unterscheidungen getroffen und der aktuelle Stand der Forschung wird kurz erläutert.

- Wie ist der aktuelle Stand der deutschsprachigen Aufklärungsliteratur zum Thema Pornografie?

Dafür werden aktuelle Aufklärungswerke, meist aus dem deutsch- und englischsprachigen Raum, untersucht. Dabei interessieren nicht nur die Themenschwerpunkte, die gesetzt wurden, sondern auch die künstlerische Umsetzung der Literatur.

Damit die Aufklärungsbroschüre möglichst nahe am Interesse der Zielgruppe gestaltet werden konnte, wurde die letzte Frage wie folgt definiert:

- Welche Eigenschaften (Themen, Gestaltungsarten, Bilderwahl) muss ein Aufklärungswerk zum Thema Pornografie haben, damit es das Interesse von Jugendlichen anspricht und ihnen dabei helfen kann, die Eindrücke einzuordnen?

Es wurden mit acht Jugendlichen Interviews geführt, in deren Rahmen deren Verhältnis zur Pornografie ermittelt wurde. Diese Interviews bildeten auch die Grundlage des künstlerisch forschenden Teils der Arbeit.

Aus diesen drei Fragestellungen konnte der künstlerische Teil abgeleitet werden: die Umsetzung einer Aufklärungsbroschüre zur Pornografie, die sich an Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren richtet. Das Ziel ist es, eine Broschüre zu gestalten, die auf die Bedürfnisse der Zielgruppe in Bezug auf die Themenwahl, auf den Text und auf die Bildsprache eingeht.

1.1 Begründung der Themenwahl

Die Pornografie hat mich schon seit meiner frühen Jugend interessiert, jedoch gab es nur wenig Aufklärungsmaterial dazu und mit meinen Eltern wollte ich nicht darüber sprechen. Auch heute noch wird das Thema lieber umgangen, weil ihm etwas Schmutziges angehaftet wird. Viele Fragen bleiben offen und ich stelle bei den Jugendlichen in meinem Umfeld – sei es in der Arbeit im Jugendwohnheim, bei meiner Stelle an der Schule oder in Praktika – fest, dass viele gerne darüber sprechen wollen und mit provokanten Fragen ein Feedback von erwachsenen Personen einfordern. So sind Statements wie «Aber im Porno bumsen sie doch auch immer ohne Kondom, das ist eh viel geiler» durchaus ernst zu nehmen.

Das Thema Pornografie kommt in vielen Aufklärungsbüchern zu kurz, da sie eine Fülle an Themen abhandeln. Deshalb scheint es mir relevant, diese Lücke zu füllen und in dieser Arbeit dieses Thema gesondert in den Blick zu nehmen und ihm damit mehr Gewicht zu verleihen, sodass vielleicht einige Fragen, die Teenager in Bezug auf die Pornografie haben, besser eingeordnet werden oder dass sie zumindest eine Anlaufstelle finden, an die sie sich wenden können.

1.2 Aufbau und Inhalt

Die Arbeit gibt zuerst einen Überblick über die Begrifflichkeiten, die für diese Arbeit wesentlich sind, insbesondere über den Terminus der Pornografie, der je nach Standpunkt unterschiedlich definiert werden kann. Im dritten Kapitel werden unter dem Titel «Pornografie und Jugend» aktuelle Studien zum Pornografiekonsum von Jugendlichen zusammengefasst. Dabei werden besonders die Dissertation von Verena Vogelsang², die Studie von Alexander Korte³ und die Studie der Universität Hohenheim unter der Leitung von Torsten Quandt und Jens Vogelsang berücksichtigt⁴. Es wird auch auf die möglichen Folgen und Wirkungen eingegangen, die der Konsum von pornografischen Inhalten auf Jugendliche haben kann, sowie auf die Frage «Wie und wann kommen

² Vogelsang, Verena. 2016. *Sexuelle Viktimisierung, Pornografie und Sexting im Jugendalter – Ausdifferenzierung einer sexualbezogenen Medienkompetenz*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

³ Korte, Alexander. 2018. *Pornografie und psychosexuelle Entwicklung im gesellschaftlichen Kontext: Psychoanalytische, kultur- und sexualwissenschaftliche Überlegungen zum anhaltenden Erregungsdiskurs*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

⁴ Quandt, Thorsten, Jens Vogelgesang. 2018. «Jugend, Internet und Pornografie: Eine repräsentative Befragungsstudie zu individuellen und sozialen Kontexten der Nutzung sexuell expliziter Inhalte im Jugendalter». In: *Kumulierte Evidenzen*. Hrsg. Rössler, Patrick, Rossmann, Constanze. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Jugendliche mit Pornografie in Kontakt und was können die Auswirkungen auf ihre sexuelle Gesundheit sein?»

In den zwei darauffolgenden Kapiteln wird zuerst ein Überblick über die Methodik gegeben, mit der sich der aktuelle Stand deutsch- und englischsprachiger Aufklärungsliteratur zum Thema Pornografie untersuchen lässt. Die Themenwahl spielt hierbei genauso eine Rolle wie die künstlerische Umsetzung des Aufklärungswerks. Zusätzlich werden die geführten Interviews während des ersten Interviewzyklus mit den acht Jugendlichen ausgewertet. Im sechsten Kapitel werden exemplarisch einige Bilder aus dem künstlerischen Prozess vorgestellt und kommentiert und im siebten Kapitel wird die fertige Broschüre vorgestellt und auf die jeweilige Bedeutung der Bilder genauer eingegangen.

Hinweis: Die aufgeführten Links in den Fussnoten führen teilweise zu Pornografieseiten mit expliziten sexuellen Inhalten. Sollte der/die Leser*in diese Inhalte nicht sehen wollen, wird davon abgeraten, auf die Links zu Filmen oder Kommentaren auf Pornografieseiten zu klicken.

2 Pornografie

Pornografie ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Einige Personen werden davon stimuliert, andere fühlen sich angeekelt und einige produzieren sie sogar selbst. Laut Pornhub-Statistiken⁵ verzeichnete die Pornografie-Webseite 42 Milliarden Klicks im Jahr 2019; das sind rund 115 Millionen⁶ Klicks pro Tag und 8.7 Milliarden mehr als im Vorjahr – und Pornhub ist längst nicht die einzige Seite, die besucht werden kann. Rund 25 % der besuchten Webseiten weisen einen pornografischen Inhalt auf. Dass die Besucher*innen der Seiten meist männlich⁷ sind, beschreibt nicht nur das Zitat von Jason Steel am Anfang des Kapitels, sondern auch die Länderübersicht der Pornhub-Statistik. So sind in Europa in der Regel über 70 % der Konsument*innen männlich⁸. In der Statistik ist nicht aufgeführt, wie viele der Nutzer*innen minderjährig sind, da man für den Besuch der Webseite über 18 Jahre alt sein müsste. Dass Jugendliche trotzdem regelmässig Pornografie konsumieren, zeigt die Studie der Universität Hohenheim, auf die im Kapitel «Mediennutzung und Jugend» eingegangen wird. Dieses Kapitel versucht, den Pornografiebegriff einzugrenzen und ihn von der Erotik und von der harten Pornografie zu differenzieren. Zusätzlich wird auch zwischen Mainstream- und Non-Mainstreampornografie unterschieden. Im weiteren Verlauf der Arbeit wird auf die aktuelle rechtliche Lage in der Schweiz eingegangen.

2.1 Definition des Pornografiebegriffs

Was im Detail unter Pornografie zu verstehen ist, lässt sich nur bedingt beschreiben, da jede Gesellschaft und jedes Individuum eine eigene Vorstellung davon haben, was unter dem Begriff zu verorten ist. Dies wird in der Studie von Grimm et al. (2011)⁹ deutlich, in der Jugendliche zu ihrem Verhältnis zur Pornografie befragt wurden. Während die Pornografie von männlichen Jugendlichen als «normal» und «lehrreich» empfunden wurde und die Grenze zum Obszönen erst bei Gewaltpornografie einsetzte, empfanden viele weibliche Jugendliche bereits erotische Bilder als pornografisch, vor

⁵PornHub. 2019. *the 2019 year Review*. <https://www.pornhub.com/insights/2019-year-in-review> letzter Zugriff: 11.05.2021

⁶ Während dem ersten Corona-Lockdown stiegen die Klickzahlen, laut Pornhub sogar auf 120 Millionen pro Tag an.

⁷Hauptli, Lukas. 2020. «Neun von zehn Männer schauen Pornos» In: *NZZ am Sonntag*.https://mannebuero.ch/img/uploadAdminDok/b3f61_nzzsonntag_260120.pdf letzter Zugriff 04.05.2021

⁸ Werden in der Arbeit die Begriffe *weiblich* oder *männlich* benutzt, handelt es sich um weiblich oder männlich gelesene Personen. Aktuell wird in Studien nur zwischen diesen zwei Geschlechtern unterschieden, deshalb können auch keine genaueren Angaben zu non-binären Jugendlichen gemacht werden.

⁹ Grimm, Petra, Rhein, Stefanie, Müller Michael. 2011. *Die Bedeutung sexualisierter Web-Inhalte in der Lebenswelt von Jugendlichen*. Berlin: Vistas.

allem wenn Nacktheit schamlos dargestellt wird. «Insgesamt liegt die Schwelle zur Pornografie sehr niedrig. Alles, was nicht als ‹ästhetisch-schön›, sondern ‹nuttig› gilt, wird bereits abgelehnt und mit Pornografie assoziiert.»¹⁰.

Die Pornografie wird in der Literatur oft wertend definiert. So kann sie je nach Nutzen einen ästhetischen Charakter haben oder negativ moralisch gewertet sein. Das *Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS)*¹¹ beschreibt die Pornografie als etwas «Obszönes» oder als eine «unzüchtige Darstellung», auch in den Medien wird ihr oft etwas Verruchtes oder Schmutziges angehaftet. Gerade wenn es um Pornografie und Jugend geht, gilt sie oft als Quelle allen Übels, wie im Stern-Artikel «Sexuelle Verwahrlosung: Voll Porno»¹² aus dem Jahr 2007 ersichtlich wurde. Der Autor beschrieb darin eine pornografiebesessene Jugend, die nicht mehr im Stande ist, eine eigene Sexualität zu entwickeln.

Eine negative Konnotation des Begriffs wird vor allem von Anti-Pornografie-Bewegungen gebraucht. Döring (2011)¹³ beschrieb sie wie folgt: «[eine Bewegung, die] pornografische Mainstream- und Non-Mainstream-Darstellungen generell für schädlich hält (...) [und eine] stärkere rechtliche Reglementierung sowie kulturelle Ächtung anstrebt». In den 1970er und 1980er Jahren wurde unter anderem von der feministischen PorNo-Bewegung ein Verbot der Pornografie gefordert.¹⁴ Mit Slogans wie «Pornografie ist die Theorie, Vergewaltigung die Praxis»¹⁵ wurde auf die frauenfeindlichen Praktiken in den meisten Mainstreampornografien aufmerksam gemacht. Heutzutage gibt es allerdings eine Gegenbewegung zur ‹PorNo›, die ‹PorYes›. Sie stellt eine Art Gütesiegel für Pornografie dar. Die Bewegung versteht die Pornografie eher als sexuelle Befreiung der Frau und als eine Möglichkeit zur Auslebung der Lust, selbstverständlich nur, wenn der Sex einvernehmlich geschieht. Worin sich beide Bewegungen einig sind, ist, dass rassistische, sexistische und gewaltverherrlichende Szenen auf keinen Fall Teil eines Filmes sein dürfen.

¹⁰ Grimm, Petra, et al. 2011. S. 136.

¹¹ Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. O.J. «Pornografie» In* *DWDS-online*. Aufgerufen 10.11.2020. <https://www.dwds.de/wb/Pornografie>

¹² Wüllenweber, Walter. 05.02.2007. «Sexuelle Verwahrlosung: Voll Porno!» In: *Stern-online*. Aufgerufen am 02.10.2020. <https://www.stern.de/politik/deutschland/sexuelle-verwahrlosung-voll-porno-3362430.html>

¹³ Döring, Nicola. 2011. «Pornografie-Kompetenzen: Definition und Förderung». In: *Zeitschrift für Sexualforschung*, 24. S. 232.

¹⁴ Dwokin Andreas. 1990. *Pornografie: Männer beherrschen Frauen*. Frankfurt am Main: Fischer TB

¹⁵ Dyttrich, Bettina, 2012. «Wer mitmacht, wird zur Schlampe» In: *WoZ*: Ausgabe Nr 19/20. 10.05.2012. <https://www.woz.ch/-2cd3>

Nicht wertend, sondern beschreibend definierte Zillmann (2004) die Pornografie, nämlich als «Darstellungen sexuellen Verhaltens jeglicher Art, das von jeder denkbaren Zusammensetzung handelnder Akteure ausgeführt wird»¹⁶, wobei der heterosexuelle Sex im Mittelpunkt steht, Handlungen wie Masturbation und nicht heterosexueller Sex können aber laut Zillmann (2004) genauso in die Pornografie eingeordnet werden. Obwohl viele pornografische Filme und Bilder die sexuelle Erregung zum Ziel haben und mit dieser Absicht produziert werden, merkte Döring (2011)¹⁷ an, dass die Gefühle und Wirkung, die sie bei den Zuschauenden auslösen, nur schwer fassbar und individuell sind.

2.2 Erotik, Pornografie, harte Pornografie

Wie in Kapitel 2.1 dargestellt wurde, ist die Abgrenzung von Erotik und Pornografie nicht immer eindeutig und lässt einen Interpretationsspielraum. Wie die Studie von Grimm et al. (2011) zeigt, wird zwar zwischen Erotik und Pornografie unterschieden, die Grenze ist aber nicht immer offensichtlich. Im Internet, in dem auf Pornografieseiten wie XHamster.com, Youporn.com oder Xnxx.com alle Inhalte von Softerotik bis zur harten Pornografie zu sehen ist, fällt es schwer, eine klare Linie zu ziehen. Für diese Arbeit ist es jedoch von Bedeutung, dass zwischen den einzelnen Kategorien unterschieden wird, da sie vornehmlich die (Mainstream-)Pornografie thematisiert und weniger die harte Pornografie oder die Erotik. Deshalb wird versucht, eine Übersicht über die Arten der Pornografie bzw. der Erotik zu vermitteln.

2.2.1 Erotik

Der Duden beschreibt die Erotik oder Erotografie¹⁸ als «den geistig-psychischen Bereich einbeziehende sinnliche Liebe; Liebes-, Geschlechtsleben»¹⁹. Sie spielt sich auf Augenhöhe ab und trägt zur sinnlichen Anregung zweier gleichwertiger Partner*innen bei, wobei Degradierung²⁰ keine Rolle spielt. So wird der Erotik auch immer ein ästhetischer Wert zugeschrieben, z. B. bei Aktbildern in der Kunst, bei erotischen Darstellungen in Spielfilmen oder in stimulierenden Beschreibungen in der Lyrik.²¹ Ebenfalls

¹⁶ Zillmann, Dolf. 2004. «Pornografie». In *Lehrbuch der Medienpsychologie*. Mangold, Roland, Peter Vorderer, Gary Bente (Hrsg.). Göttingen: Hogrefe, S. 568

¹⁷ Döring, Nicola. 2011. S. 232.

¹⁸ Um der Darstellung von Sexualität die negative Konnotation zu nehmen, definierte der Psychologieprofessor Herbert Selg den Begriff «Erotografie» als eine Art Gegenbegriff zur «Pornografie».

¹⁹ Dudenredaktion. 2020. «Erotik». In *Duden online*. Abgerufen 26.09.2020. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Erotik>

²⁰ Was als Degradierung empfunden wird, hängt sehr stark vom Individuum und den gesellschaftlichen Normen ab, deswegen ist es auch hier sehr schwer eine klare Abgrenzung vorzunehmen.

²¹ Selg, Herbert. 1997. *Pornographie und Erotographie. Psychologische Vorschläge zur Sprachregelung*. In der Zeitschrift: *TV Diskurs – Verantwortung in audiovisuellen Medien*. Hrsg.: Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e. V. (FSF), Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, Heft 01, S. 48–51

zur Erotik können demnach erotisierte Fernseh- und Plakatwerbungen mit mehr oder weniger nackter Haut gezählt werden. Von Gesetzes wegen wird die Erotik als unproblematisch angesehen, da es keine explizite Darstellung von Genitalien oder Sex gibt. Dass die Erotik im Gegensatz zur «Pornografie» positiv gewertet wird, haben sich auch Produzent*innen von pornografischem Material längst zunutze gemacht. So werden in sogenannten «Softpornos» alle Kriterien erfüllt, damit sie in das Genre der Erotik und nicht der Pornografie eigeordnet werden können. Es gibt keinen Fokus auf die Genitalien der Akteur*innen und die Penetration ist nicht sichtbar. Falls dennoch eine echte Penetration während der Filmszene stattfindet, wird dies durch eine gezielte Kameraeinstellung und durch bedeckende Requisiten versteckt. Eine Grenze vom Erotischen zur Pornografie wird bei sogenannten «*Pink Shots*» übertreten. Pink Shots zeigen ein erotisches Posieren mit erigiertem Penis oder einer expliziten Darstellung der Vulva.²²

2.2.2 Pornografie

Ahlers (2015) beschrieb den Unterscheid von erotischen Filmen bzw. von Softpornografie zur Pornografie treffend. «Ich spreche, wenn ich von Porno spreche, [...] nicht über Erotika, also erotische Filmchen der Marke «Liebesgrüsse aus der Lederhose». [...] Die Wirkung [dieser Erotika] ist aber eine ganz andere als die von «Sperm Swap» oder «Cute Babe Wrecked in the Ass». So wie eine «Trinidad Scorpion Butch T»-Chili anders wirkt als edelsüßer Paprika».²³ Er ging dabei auf eine Diskussion ein, die er bei seiner Forschung regelmässig wahrnimmt. Teilnehmer*innen verharmlosen die Pornografie, da sie deren Inhalt mit dem von Softpornos gleichsetzen. Wer sich mit der Internetpornografie auseinandersetzt, wird schnell feststellen, dass Ahlers' (2015) Aussage bestätigt werden kann. Nicht selten werden bereits in den Titeln der Videos Misshandlungen der weiblichen Darstellerinnen angedeutet. Überkategorien wie «PunishTeens», «BadTeens» oder «PunishGals» mit Titeln wie «the slutty bitch gets punished hard»²⁴ und «Russian teen model gets slammed in her asshole»²⁵ erfreuen sich äusserster Beliebtheit. Bei einer Betrachtung der Klickzahlen fällt auf, dass viele der mit abwertenden Sprache betitelten Videos eine hohe Positivquote haben und auch die Kommentarspalte stimmt der harten, fast schon missbräuchlichen Art von Sex zu. So meinte ein anonymes User unter dem Video «Punish Teens – Cute Latina

²² Vgl. Ahlers, Christoph. 2015. *Himmel auf Erden und Hölle im Kopf. Was Sexualität für uns Bedeutet*. München: Wilhelm Goldmann Verlag. S. 291-292

²³ Ahlers, Christoph. 2015. S. 290

²⁴ Vgl. XnXX.com https://www.xnxx.com/video-kk9y17c/the_slutty_bitch_gets_punished_hard

²⁵ vgl. XnXX.com https://www.xnxx.com/video-e1wx220/brutalx_-_ihr_model_sitzt_nicht_so_still_wie_sie_es_braucht

(Gina Valentina) Brutally Fucked», «I like the way he spat on her face after he jizzed on her. All tge [the] whores i give facials²⁶ to I make sure to spit on there [their] face just to disrespect them more & let them know there [their] place.»²⁷ Es gibt auch Pornografie, in der es weniger um die Erniedrigung der/des Einzelnen geht. Diese wird in der heterosexuellen Pornografie meist als female friendly oder Fem Porn²⁸ bezeichnet. Eine der bekanntesten Vertreterinnen dieser Kategorie ist die deutsche Pornografie-Regisseurin Erika Lust, die einen grossen Wert auf Ästhetik und auf das respektvolle Zusammenspiel der Darsteller*innen legt. Die ästhetische und praktische Bandbreite der Kategorie Pornografie ist dabei gross, deshalb ist es sinnvoll, eine Unterscheidung zwischen Mainstream und Non-Mainstream vorzunehmen.

2.2.2.1 Mainstreampornografie

Der Hauptteil der im Internet kostenlos verfügbaren Pornografie kann der Mainstreampornografie zugeordnet werden. Diese richtet sich vor allem an die heterosexuellen männlichen Zuschauer. So ist nicht unüblich, dass in der Mainstreampornografie der weibliche Part degradierend behandelt wird, sodass eine eindeutige Hierarchie zwischen den Sexualpartner*innen erkennbar ist. Lüdtker-Pilger (2010) sprach von einer «Mechanisierung»²⁹ des Sex, die die Vielfältigkeit und Komplexität der Sexualität völlig ausser Acht lässt und nur auf den Akt an sich herunterbricht. Oftmals steht der Phallus im Mittelpunkt des Geschehens. Weber³⁰ deutete die Peniszentrierung als symbolischen Akt der Macht über die Frau. Vogelsang³¹ nannte als meistgezeigte Praktiken im Mainstream die «[...] tiefe Penetration der Frau beim Vaginal-, Oral- oder Analverkehr oder die extrakorporale Ejakulation des männlichen Sexualpartners auf den Körper oder das Gesicht der Frau»; auch das Schlucken der Ejakulation, was nicht selten das Ende eines Films beschreibt, kann als Erniedrigung verstanden werden. Rückert³² sah in diesem Akt «[das Sperma], das als letzter Akt der Unterwerfung geschluckt wird». Für die Darstellerin ist die Lust in der finalen Szene, kurz bevor und während

²⁶ Ejakulation auf das Gesicht der/des Geschlechtspartner*in.

²⁷ Vgl. xnxx.com https://www.xnxx.com/video-8ys8z8d/bestrafung_von_teenagern_-_susse_latina_gina_valentina_b._gefickt

²⁸ Verena Vogelsang 33

²⁹ Lüdtker-Pilger, Sabine .2010. *Porno statt PorNO. Marburg*: Schüren Verlag GmbH. Seite 57

³⁰ Weber, Andreas. 2004. «Männliche Subjektbildung in der Krise? Soziologische Überlegungen zur Geschlechterkonstruktion in den medialen Welten der Mainstream Pornografie». In: *Entfesselung des Imaginären. Zur Debatte um Pornographie*. Hrsg: Penkwitt Meike, Antonia Ingelfinger. Freiburger FrauenStudien 15. Freiburg: Jos Fritz Verlag. Seite 59

³¹ Vogelsang, Verena. 2016. Seite 32

³² Rückert, Corinna. 2004. *Die neue Lust der Frauen. Vom entspannten Umgang mit der Pornografie*. Reinbek: Rowohlt. Seite 90.

der männliche Part ejakuliert, auf dem Höhepunkt, woraus Lewandowski³³ annahm, dass der Höhepunkt der weiblichen Lust abhängig von der männlichen Ejakulation ist. Die weibliche Lust ist also abhängig von der Lust des Mannes, sein Höhepunkt bildet auch immer den überdramatisierten Abschluss des Geschlechtsakts. Auffällig ist, dass die Darsteller*innen kaum sichtbare Verhütungsmittel benutzen, was dazu beiträgt, dass Sex mit Kondomen weniger selbstverständlich ist. In einigen Fällen entsteht der Eindruck, dass nicht alle Handlungen einvernehmlich geschehen und dass Tabus bewusst überschritten werden.

Regelmässigen Konsument*innen wird aufgefallen sein, dass sich BDSM-Elemente³⁴ längst in der traditionellen Pornografie etabliert und manifestiert haben. Sie sind nicht mehr aus der Mainstreampornografie wegzudenken und das Ohrfeigen oder Würgen der Darstellerinnen gehört in vielen Filmen zum Standard-Repertoire. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in der Mainstreampornografie vor allem die Lust des heterosexuellen Mannes angesprochen werden soll, die Frau wird ihm unterworfen und eher als Objekt und weniger als Individuum gesehen.

2.2.2.2 Non-Mainstreampornografie

In der Non-Mainstreampornografie lassen sich nach Döring³⁵ drei Pornografiekategorien einordnen. Unter **Fem Porn** sind Filme zu verstehen, bei denen es vorwiegend um die Lust der Frau geht und in denen für Frauen besonders reizvolle Praktiken wie der Cunnilingus³⁶ dargestellt werden, während auf Darstellungen brutaler und für die Frau schmerzhaft Praktiken wie Deep Throat meist verzichtet wird.³⁷ Im Mittelpunkt steht nicht der Phallus und seine maximale Befriedigung, sondern das Zusammenspiel der beiden – meist konventionell attraktiven – Darsteller*innen. Fem Porn oder auch Frauenpornografie sind weitgehend für heterosexuelle Frauen* gemacht und im Gegensatz zur Mainstreampornografie oft kostenpflichtig, da auch auf eine faire Bezahlung der Akteur*innen geachtet wird.³⁸ Wichtige Produzent*innen sind z. B. Erika Lust, Cadida Royale, Petra Joy und Madison Young.

³³ Lewandowski, Sven. 2003. «Internetpornografie». In: *Zeitschrift für Sexualforschung*, 16. Seite 120.

³⁴ BDSM steht für Bondage and Discipline (BD), Dominance and Submission (DS), Sadism and Masochism (SM), damit sind Sexualpraktiken gemeint, bei denen es um Unterwerfung und Dominanz geht, oftmals sind Praktiken, wie Fesseln, Schläge oder verbale Erniedrigungen Teil des Spiels. Wichtig ist das Einvernehmen aller Beteiligten, es werden oftmals zuvor Safe-Words abgemacht.

³⁵ Döring, Nicola. 2011. Seite 233

³⁶ Die orale Befriedigung der äusseren Geschlechtsorgane der Frau mit Zunge, Lippen und Zähnen.

³⁷ Bei dieser Oralsexpraktik wird der Penis in die Kehle der/des Sexualpartners gestossen, dies kann mit Würgereiz und Schmerzen verbunden sein.

³⁸ Vgl. Döring, Nicola. 2011. 233

Amateurpornografie (oder Realcore) wird meist von privaten Personen (nicht von professionellen Schauspieler*innen) produziert. Dabei sind Liebespaare in unterschiedlichen Altersgruppen und mit variierenden Körpertypen zu sehen, die sich beim Sex filmen. Es geht betont nicht um perfekte Körper oder um eine Inszenierung, sondern um «echte Intimität und Zärtlichkeit bis hin zu Liebeserklärungen während des Akts».³⁹ Amateurpornografie lässt sich auf allen grossen Pornografieportalen gratis konsumieren. Dass diese Kategorie bei Konsument*innen beliebt ist, haben auch professionelle Pornografieproduzent*innen wahrgenommen. So gibt es viele professionelle Produktionen, die unter dem Label «Amateur» veröffentlicht werden. Diese sind von einem gewollt privat wirkenden Schauplatz (unaufgeräumtes Schlafzimmer) und von einer «Wackelkameraoptik» geprägt, wobei diese pseudo-amateurhaften Produktionen letztlich doch der Mainstreampornografie zugeordnet werden.

Die dritte Kategorie, die dem Non-Mainstream angehört, ist die **Queer-Pornografie**. Dabei werden Rollen- und Genderidentitäten bewusst aufgehoben und es wird mit ihnen gespielt. Die Handlungen bewegen sich nicht entlang des «binären Geschlechtsmodells»⁴⁰; die Skripts verfolgen eine lesbische, eine schwule, eine bisexuelle und eine queere Sexualität. Döring definierte dies wie folgt: «[...] ein körperlich und (sub-)kulturell betont heterogen zusammengesetzter Cast, bewusstes Unterlaufen von geschlechts-, alters- oder ethnizitätsbezogenen Stereotypen, nicht genitale Sexualpraktiken und Nutzung von Sexspielzeug, Integration von Fetisch- und BDSM-Elementen, Betonung von Safer-Sex-Massnahmen».⁴¹ Nicht zur Queer-Pornografie wird die kommerzielle Schwulenpornografie gezählt, da diese viele Merkmale der Mainstreampornografie (Unterwürfigkeit, eindeutige Machtverhältnisse, Peniszentriertheit) aufzeigt. Sie ist im Gegensatz zur Queer-Pornografie, bei der es sich immer noch um ein Nischenprodukt handelt und die meist kostenpflichtig ist, auf allen gängigen kostenlosen Plattformen zu finden.⁴²

Allgemein wird beim Non-Mainstream darauf geachtet, so Oeming⁴³, dass beim Erstellen der Filme Frauen und queere Menschen nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera stehen.

³⁹ Döring, Nicola. 2011. 234

⁴⁰ Döring, Nicola. 2011. Seite 233

⁴¹ Döring, Nicola. 2011. Seiten 233-234

⁴² Vgl. Döring, Nicola. 2011. Seite 234

⁴³ Walter, Klaus. 2020. «Pornos sind immer ein super Sündenbock». In: WoZ. 26.03.2020. <https://www.woz.ch/-a74b>

2.2.2.3 Harte Pornografie

Unter harter oder auch illegaler Pornografie sind Inhalte zu verstehen, «[...] die pädosexuelle, zoophile oder gewalttätige (nicht im Konsens stattfindende) sexuelle Handlungen zeigen»⁴⁴. Da pädosexuelle Inhalte illegal sind, sind sie nicht oder selten auf regulären Plattformen zu finden. Beliebt auf Mainstream-Pornografieseiten ist aber die Kategorie «Teen», bei der zwar Volljährige, aber kindlich wirkende Darsteller*innen penetriert werden. Sexuelle Darstellungen mit Kindern werden zumeist im Darknet getauscht und verbreitet. Bei Gewalt in Pornografie muss eine eindeutige Unterscheidung zwischen einvernehmlichen Handlungen im sadomasochistischen Bereich und zwischen nicht konsensuellen ausgeübten sexuellen Handlungen getroffen werden. Nur Letzteres ist illegal, wird zur Gewaltpornografie gezählt und wird auf meist kostenpflichtigen Portalen illegal konsumiert.

Der Zugang zu Pornografieportalen, vor allem mit Mainstreaminhalten, ist für Jugendliche ohne grössere Hindernisse und kostenlos verfügbar. Da die Filme meist heterosexuellen und an den männlichen Konsumenten gerichteten Content zeigen, wird ein Geschlechterverhältnis vorgelebt, das eine eindeutige hierarchische Struktur besitzt, in dem der Mann der Frau folglich übergeordnet ist. Obwohl zur Mainstreampornografie eine Vielfalt von Kategorien zählen, die verschiedene Praktiken und Fetische abdecken, ist die Darstellung von Lust dennoch einseitig – männlich – konnotiert.⁴⁵ Non-Mainstreampornografie, bei der verschiedene Rollenverständnisse thematisiert werden, bleibt vielen Jugendlichen verschlossen, da ein Besuch von Plattformen, die Non-mainstream zeigen, oft mit Kosten verbunden ist. Genauso verhält es sich auch in Bezug auf die harte Pornografie, diese gehört nicht zum gängigen Pornografie-Konsumverhalten von Jugendlichen.

2.2 Rechtliche Grundlage

Pornografie ist allgegenwärtig, mit wenigen «Klicks» stehen unzählige Webseiten mit zusätzlichen Videos zur Verfügung. Sicherheitssperren sind schnell umgangen und es gibt keine weiteren Hindernisse für den Konsum. Gerade weil der Zugang so einfach ist, gibt es strenge Gesetze, die die Konsument*innen schützen sollen, insbesondere wenn diese noch nicht volljährig sind.

⁴⁴ Vogelsang, Verena. 2016. Seite 34

⁴⁵Vgl. Flaßpöhler, Svenja. 2007. *Der Wille zur Lust. Pornografie und das moderne Subjekt*. Frankfurt/New York: Campus Verlag. Seite 225.

Im Gesetz wird geregelt, wann und wem welche Art von Pornografie zugänglich gemacht werden darf. In der Schweiz wird dies, insbesondere Jugendliche betreffend, im Gesetzes-Artikel Art. 197 Abs. 1 StGB «Jugendschutzartikel» festgehalten.⁴⁶

«Wer pornografische Schriften, Ton- oder Bildaufnahmen, Abbildungen, andere Gegenstände solcher Art oder pornografische Vorführungen einer Person unter 16 Jahren anbietet, zeigt, überlässt, zugänglich macht oder durch Radio oder Fernsehen verbreitet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.»⁴⁷

Der Gesetzes-Artikel hat zum Ziel, die jugendlichen Konsumierenden zu schützen, damit sie eine eigene, das heisst eine nicht von pornografischen Bildern geformte, Sexualität entwickeln können und in dieser nicht gestört werden. Verurteilt werden also nicht Konsument*innen, sondern Anbieter*innen. Allerdings gestaltet es sich schwierig, diesen Gesetzes-Artikel umzusetzen, da die zahllosen Online-Pornografieanbieter*innen ihre Sitze weltweit verteilt haben und da dies auch bedeutet, dass dort andere Rechte gelten. Jugendliche, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind und sich gegenseitig selbstgemachte pornografische Videos oder Bilder zusenden, was umgangssprachlich unter *Sexting* verstanden wird, machen sich nicht schuldig, solange sie die Bilder und Videos nicht an Dritte verbreiten. Dies wird unter dem Artikel Art. 197 Abs. 8 StGB geregelt. In jedem Fall ist in der Schweiz die harte Pornografie verboten. Dies wird im Gesetzesartikel Art. 197 Abs. 4 und 5 StGB aufgeführt. So werden Kinderpornografie, sexuelle Handlungen mit Tieren und Gewaltpornografie immer unter Strafe gestellt.⁴⁸

2.3 Pornografie und Ethik

Dass Mainstreampornografie-Produktionen nur selten ethisch produziert werden, kann oftmals an der Art abgelesen werden, wie Rollenbilder ausgelegt sind, sowie an der schlechten Entlohnung der Akteur*innen. Weiter stützen Aussagen von ehemaligen Pornodarsteller*innen diesen Verdacht. Insbesondere junge und unerfahrene Mädchen werden zu Szenen überredet, die ihre persönlichen Grenzen verletzen. Die Sportreporterin und Influencerin Mia Khalifa, die im Jahr 2014 in mehreren Filmen mitspielte, berichtete 2020 über ihre traumatischen Erfahrungen in der Industrie: «From the moment I was told there was no hair and makeup I knew something was off, but I was conflicted. I had never been on a 'real' set, and I didn't want to inadvertently insult the photographer or his process] I didn't know this man, and I was scared to my core.»

⁴⁶ Schweizerische Eidgenossenschaft. 2020. «Art. 197». In: *Schweizerisches Strafgesetzbuch*. Aufruf 20.11.2020 <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a197>

⁴⁷ Art. 197 Abs. 1 StGB «Jugendschutzartikel»

⁴⁸ Schweizerische Eidgenossenschaft. 2020. «Art. 197»

Als er ihr sagte, sie solle sich ganz ausziehen und sie sich weigerte, meinte der Fotograf nach Aussagen der Influencerin: «you had sex on camera, what's the big deal?»⁴⁹ Khalifa klagt die Pornografie-Industrie über ihren privaten Twitteraccount an, da sie die Naivität junger Mädchen ausnutzen, diese manipulieren und dann nicht einmal am Gewinn der Filme teilhaben lassen. Die Aussagen der ehemaligen Pornografie-Darstellerin sind deckungsgleich mit den Berichten, die die jungen Frauen in der Dokumentation «Hot Girls wanted»⁵⁰ abgeben. Agent*innen suchen junge und unerfahrene Mädchen im Internet, kontaktieren sie auf Instagram oder auf anderen sozialen Medien und versprechen ihnen Geld und Anerkennung. Dass sie aber nur für eine kurze Zeit benutzt und dann fallengelassen werden, wird ihnen verschwiegen.⁵¹ Seit Pornhub⁵² Anfang der 2000er Jahre gegründet wurde, ist der Lohn der Akteur*innen weiter gesunken. Die ständig wechselnden Gesichter und das Reduzieren auf den Körper führen dazu, dass die Darsteller*innen ersetzbar geworden sind, es gibt keine Verbindung zum Privatmenschen und dadurch fehlt auch oft die Empathie der/des Konsument*in.⁵³ Bei vielen Filmen, die auf den Gratisportalen zu finden sind, sind nicht einmal die Namen der Darsteller*innen angegeben. Nun stellt sich die Frage, wie und ob Pornografie ethisch produziert und konsumiert werden kann. Die Soziologin und Pornografie-Forscherin Madita Oeming⁵⁴ gab dazu in einem Interview mit Radiofunk Nova an, dass Pornografie nur dann ethisch sei, wenn auch alle Mitwirkenden davon profitieren können. So seien nicht nur die Darsteller*innen und Regisseur*innen beteiligt, sondern auch ein Team für Make-up, Licht, Kulisse usw. Solange nicht alle gerecht bezahlt werden und am Gewinn beteiligt sind, werde Pornografie nicht ethisch sein. Oeming⁵⁵ betonte in einem Interview mit der *Wochenzeitung* (WoZ) zudem, dass auch auf Consent und Sicherheit geachtet werden müsse und dass die sexuellen Präferenzen

⁴⁹Khalifa, Mia. [@miakhalifa]. 2020.24.Juni. *What happened to Mia Khalifa in Pornindustrie*. Twitter. https://twitter.com/miakhalifa/status/1275889366989078528?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctw-camp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1275889366989078528%7Ctwgr%5E%7Ctw-con%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.freepressjournal.in%2Fentertainment%2Fhollywood%2Fold-me-to-take-hijab-and-underwear-off-mia-khalifa-reveals-how-porn-giant-bang-bros-conned-her-with-a-vogue-photographer

⁵⁰ Jones, Rashida, Bauer, Jill, Ronna Gradus (Regisseurinnen und Produzentinnen). 2015. *Hot girls wanted*. Netflix.

⁵¹ *Hot girls wanted*. Netflix

⁵² Und auch alle anderen Gratis-Porno-streaming Portale, die zu Pornhub gehören.

⁵³ Dies geschieht nicht nur in der Pornoindustrie, sondern ist ein typisches Merkmal des Kapitalismus.

⁵⁴ Rogall, Shalin. 2020. 06. Oktober. *Pornoforscherin Madita Oeming «Wenn es um Pornos geht, entdecken alle auf einmal die innere Feministin»*. In: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk.

<https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/pornoforscherin-madita-oeming-wenn-es-um-pornos-geht-entdecken-alle-auf-einmal-die-innere-feministin>

⁵⁵ Vgl. Walter, Klaus. 2020. «Pornos sind immer ein super Sündenbock».

der Pornodarsteller*innen miteinbezogen werden sollten. Diesen Ansatz verfolgt auch die Produzentin Erika Lust,⁵⁶ wie sie in einem Interview mit Arte verriet. Dass dies im Mainstream oft gegenteilig gehandhabt wird, zeigt das oben erwähnte Beispiel von Mia Khalifa. Oeming rät dem/der Konsument*in für die Pornografie, die sie konsumieren, zu bezahlen und sich Hintergrundinformationen zur Produktionsfirma und zu den Darsteller*innen zu holen. Dabei vergleicht sie die Pornografieindustrie mit der Textilindustrie, bei der es mittlerweile vielen Menschen wesentlich sei, dass Kleider fair produziert werden und dass die Arbeiter*innen entsprechend bezahlt werden.

Das Phänomen *Onlyfans*, bei dem sich jeder/jede im Internet so darstellen kann, wie er/sie möchte und dafür von Patreons⁵⁷ Geld erhält, ist spätestens seit dem Beginn der Covid-19-Pandemie nicht mehr aus der Erotikökonomie wegzudenken. Die Spannweite reicht vom Beantworten von Userfragen bis hin zu Livepornografie. Oeming bewertete das Portal im Interview mit Funk Nova⁵⁸ als äusserst erfreulich, da die Darstellenden einen Einblick in ihr Privatleben geben und die/der Konsument*in einen empathischeren Zugang zu den Akteur*innen erhält, da diese ihre Inhalte selbst gestalten und auch direkt am Gewinn beteiligt sind.

⁵⁶ Tracks. 2019. *Porno muss nicht ausbeuterisch sein – Erika Lust über faire Produktionsbedingungen*. In: Arte Tracks. 28.02.2019. <https://www.arte.tv/de/articles/erikalust-iv>

⁵⁷ Gönner*innen, die für den Inhalt der Videos, Fotografien, Audio oder Chats Geld bezahlen.

⁵⁸ Rogall, Shalin. 2020. 06. Oktober. *Pornoforscherin Madita Oeming «Wenn es um Pornos geht, entdecken alle auf einmal die innere Feministin»*.

3 Jugend und Pornografie

Seit das Internet zum Ende der 1990er Jahre in immer mehr Privathaushalten zugänglich wurde, ist auch der Pornografie-Konsum erheblich einfacher geworden. Plötzlich war alles verfügbar und die ‹Generation Porno› war geboren. Via Smartphones wurde es noch leichter, pornografisches Material zu verbreiten; freiwillige oder unfreiwillige Kontakte mit Pornografie gehören heute zum Alltag vieler Jugendlichen. Es stellt sich nun die Frage, wie häufig Jugendliche Pornografie konsumieren, auf welchen Endgeräten dies erfolgt und wie gross der Einfluss ist, den die Pornografie auf das Körperbild, auf die Begehrensmuster und auf die Praxis von Jugendlichen ausübt. Dieses Kapitel thematisiert die sexuelle Entwicklung und den Pornografiekonsum von Jugendlichen. Dafür wird zuerst ein Exkurs in die Jugendsexualität vorgenommen. Hierbei wird vor allem auf das Buch von Alexander Korte⁵⁹ zu «*Pornografie und psychosexueller Entwicklung*» verwiesen und es werden verschiedene Studien verglichen und ausgewertet. Es wird versucht, einen Überblick über den Konsum aller Geschlechter zu vermitteln, meist wird jedoch nur zwischen männlich und weiblich unterschieden, da die Grundlage für weitere Differenzierungen zu gering ist.

3.1 Jugendsexualität und Pornografie

Mit dem Eintritt in die Pubertät gehen merkliche Veränderungen der Wahrnehmungen einher. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität, die Erschliessung von erotischen und sexuellen Sehnsüchten und Bedürfnissen und die Selbstverortung im Kosmos sexueller Normen und Konventionen sind zentrale Prozesse in der psychologischen Entwicklung. Pubertierende befinden sich in einer Umwandlungsphase, in der sie kontinuierlich vor neue Herausforderungen gestellt werden, sowohl körperlich als auch psychisch. Der Weg zur Adoleszenz ist ein ständiger Balanceakt zwischen kindlichen Bedürfnissen und dem Wunsch nach Autonomie. Im Vordergrund der sexuellen Entwicklung von Jugendlichen steht die Ausbildung individueller sexueller Verlangen und Fantasien. Jugendliche schaffen sich in dieser Zeit eine *sexuelle Identität*, dazu gehört die Ausbildung der sexuellen *Orientierung* (bi-, homo- oder heterosexuell), *die Ausrichtung* (welches Körperschema wird als attraktiv empfunden) und *Neigung* (welche Praktiken werden bevorzugt, Entwicklung von Fetischen).⁶⁰ Eine gewisse Präferenzstruktur kann bereits im Kindesalter festgestellt werden, John Money (1986)⁶¹ bezeichnete diese Strukturen als *Lovemaps*. Im Jugendalter werden die *Lovemaps* dann

⁵⁹ Korte, Alexander. 2018.

⁶⁰ Korte, Alexander. 2018. Seite 67

⁶¹ Vgl. Korte, Alexander. 2018. Seite 68

sexualisiert. Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die Inhalte der konsumierten Pornografie bereits auf Präferenzen der Rezipient*innen stossen und deshalb stimulierend auf sie wirken. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Inhalte nicht rein zufällig gewählt sind. Der Gedanke, dass Jugendliche eine unbeschriebene Sexualität (*sexuelles Skript*) haben und der Inhalt von pornografischem Material diese gänzlich einnehmen würde – das Skript gleichsam überschreiben – ist demnach nicht richtig. Wesentlich ist jedoch, dass sexuelle Erfahrungen und das Konsumieren von Bildern und Videos mit sexuellen Inhalten durchaus einen Einfluss auf das *sexuelle Skript* haben, da dieses nicht statisch ist, sondern sich ständig fort- und umschreibt.⁶²

Korte⁶³ hält fest, dass sich der Adoleszenzprozess von weiblich und männlich gelesenen Personen unterscheidet. Für weiblich gelesene Jugendliche gestaltet sich das Heranwachsen schwieriger. Oft wird ihr Körper mit dem Eintritt in die Pubertät sexualisiert und idealisiert, was auch die hohe Anfälligkeit für Essstörungen und Depressionen erklärt. Die Pubertät wird von vielen Mädchen als wenig lustvoll empfunden, was auch mit dem Eintreten der Menstruation zusammenhängt, während männliche Jugendliche die Pubertät und den mit ihr einhergehenden Samenerguss häufig positiv bewerten. Spätestens mit der Fähigkeit, ejakulieren zu können, die sich häufig in Form von «feuchten Träumen» zeigt, sei das Erlebnis Orgasmus für Jungen gegeben, Mädchen hingegen würden oftmals bewusste Orgasmus-Erfahrungen erst mit dem Fortschreiten der Pubertät oder im Erwachsenenalter machen.⁶⁴ «[Orgasmen] sind eben [für Mädchen] nicht, anders als bei männlichen Jugendlichen, ein Marker der eintretenden körperlichen Sexualreife», schrieb Korte.⁶⁵ Diese unterschiedliche Bewertung des Orgasmus und der Pubertät führt unter anderem zur Differenz in der Beurteilung und im Konsumverhalten von Pornografie bei Frauen* und Männern*.

Die Pornografie dient den Jugendlichen Rezipient*innen nicht nur zur reinen Lustbefriedigung⁶⁶. Obwohl laut der Studie von Verena Vogelsang⁶⁷ aus dem Jahr 2016 mit 159 Jugendlichen (m/w) 82 % der Jungen und 53,6 % der Mädchen dieses Motiv als Hauptgrund angaben, hat der Konsum auch eine «Kommunikationsfunktion»⁶⁸ und dient zudem als Informationsquelle (w: 28,6 % und m: 17,5 %).⁶⁹ Die Jugendlichen

⁶² Korte, Alexander. 2018. Seite 68

⁶³ Vgl. Korte, Alexander. 2018. Seite 69

⁶⁴ Vgl. Korte, Alexander. 2018. Seite 66

⁶⁵ Korte, Alexander. 2018. Seite 66

⁶⁶ Vor allem für männliche: Teenager ist dies eine Hauptfunktion des Pornokonsums.

⁶⁷ Vogelsang, Verena.2016.

⁶⁸ Vogelsang, Verena.2016. Seite 70.

⁶⁹ Vogelsang, Verena.2016. Seite 244

tauschen sich über das Gesehene aus, was im besten Fall eine Art gegenseitige Aufklärung bewirken kann. Dabei muss aber bedacht werden, dass das eigentliche Fachwissen in der Regel fehlt und es dadurch zu einer Pseudoaufklärung kommt. Dabei wird vor allem über verschiedene Stellungen und über den Ablauf des Sexualakts sowie über das Aussehen von weiblichen bzw. männlichen Körpern kommuniziert.⁷⁰ Eine weitere Funktion des Konsums pornografischer Inhalte ist eine Art «Normalitätsvergewisserung».⁷¹ Dabei geht es weniger um den eigenen Körper als um die «Normalität» der eigenen Präferenzen und Orientierungen.

3.2 Pornografie-Mediennutzung von Jugendlichen

Das Phänomen, dass Jugendliche ständig pornografischen Bildern und Videos ausgesetzt sind, ist noch jung. Bevor die Internetpornografie allgegenwärtig wurde, konnte man sich ungewollten Kontakten mit pornografischem Material leichter entziehen. Im Gegenteil, es musste ein bestimmter Aufwand betrieben werden, um sich Magazine oder DVDs zu besorgen. In der heutigen digitalisierten Welt, in der Kinder und Jugendliche bereits früh ein Smartphone oder einen Computer besitzen und mit diesem z. T. uneingeschränkter Zugang zum Internet haben, gestalten sich die Möglichkeiten von Jugendlichen schwieriger, sich pornografischem Material zu entziehen. Zillich (2012)⁷² bestätigte, dass «Pornographiekonsum seit Einführung des Internets als eine normalisierte Dimension der sexuellen Sozialisation heranwachsender Frauen und Männer betrachtet werden [kann]», weshalb es nicht erstaunt, dass die pornografische Sozialisation heutzutage schon früh einsetzt. Laut der Bravo-Dr.Sommer-Studie aus dem Jahr 2009 haben 50 % der Jugendlichen im Alter von mindestens 13 Jahren schon Medien mit pornografischem Inhalt gesehen.⁷³

⁷⁰ Vgl. Vogelsang, Verena. 2016. Seite 248-249

⁷¹ Korte, Alexander. 2018. Seite 70

⁷² Zillich, Norbert. 2011. «Pornographiekonsum unter Jugendlichen und die Flexibilisierung der Geschlechterrollen». In: *Zeitschrift für Sexualforschung*; 24. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG. Seite 312.

⁷³ Quandt, Thorsten, Jens Vogelgesang. 2018. Seite 93

Abbildung 1: Verbreitung pornografischer Medien unter Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren
 Quelle: BRAVO Dr. Sommer-Studien (Bauer Media Group 2009, 2016)

Dies zeigt sich auch in der Studie von Vogelsang et al. (2017), bei der 46 % der Befragten (n = 1048) angaben, schon explizit sexuelle Medieninhalte gesehen zu haben. Das Durchschnittsalter bei der Erstexposition liegt bei Jungen bei 13,2 Jahren, bei Mädchen etwas später mit 14,7 Jahren.⁷⁴ Die Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Jugendlichen sind hier deutlich zu sehen. Dies zeigt sich auch, wenn es um die Freiwilligkeit des Kontaktes geht. Will man die Pornografienutzung von Jugendlichen aller Geschlechter analysieren, muss zwischen dem freiwilligen Kontakt, «wanted exposure», und dem unfreiwilligen Kontakt, «unwanted exposure»,⁷⁵ unterschieden werden, denn längst nicht jede Exposition ist gewünscht. So kommt es häufig vor, dass durch das Öffnen einer Chatnachricht oder durch das Anklicken eines Links zu einer Pornografieseite der ungewollte Kontakt zustande kommt. Nach einer Studie von Narring et al. (2002)⁷⁶ aus dem Jahr 2002 sind 58 % der männlichen und 30 % der weiblichen Jugendlichen unfreiwillig auf pornografische Inhalte im Netz gestossen.

⁷⁴ Vgl. Weber, Mathias, Gregor Daschmann, Oliver Quiring. 2010. 'Ja, ich schaue mir fast täglich einen Porno an.' Über den Nutzen von Online-Befragungen mit anfallender Stichprobe zur Analyse gesellschaftlich tabuisierter Themen. In: Jakob, Nikolaus/ Zerback, Thomas/Jandura, Olaf/ Maurer, Marcus (Hrsg): Methoden der Online-Forschung: Das Internet als Forschungsinstrument und -gegenstand der Kommunikationswissenschaft. Köln: Halem, 91-108.

⁷⁵ Vgl. Korte, Alexander. 2018.

⁷⁶ Narring, Françoise, Annemarie Tschumper, Laura Inderwildi Bonivento et al. 2002. *Gesundheit und Lebensstil 16- bis 20-Jährige in der Schweiz – Smash 2002: Swiss multicenter adolescent survey on health 2002*. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive. Bern: Institut für Psychologie. ; Bellinzona: Sezione sanitaria.

Ähnliche Zahlen ermittelte auch die Studie von Tsaliki,⁷⁷ nach der 44 % der Jungen und 28 % der Mädchen schon einmal ungewollt pornografische Bilder oder Videos gesehen haben. In der Studie von Verena Vogelsang (2016) gaben sogar über 80 % der 264 befragten Jugendlichen (w/m) an, dass sie schon mindestens einmal *zufällig*⁷⁸ mit Internetpornografie Kontakt hatten. Oftmals geschieht dies bei Internetrecherchen (42 %) über Pop-up-Fenster (38,3 %) oder über Links/Werbung (39,8%). Dass auch der erste Kontakt häufig ungewollt ist, zeigt die Studie der Universität Hohenheim⁷⁹ aus dem Jahr 2017 mit 446 jugendlichen Teilnehmer*innen. Bei rund 50 % der 14- bis 20-Jährigen war der erste Kontakt mit Pornografie ungewollt, wobei dies bei Mädchen mit 59 % häufiger auftritt. Nicht jeder Konsum von pornografischen Inhalten ist jedoch ungewollt und die Suche nach Pornografie findet auch aktiv statt. Laut Vogelsang (2016)⁸⁰ räumten 60.2 % der an der Studie teilnehmenden Jugendlichen ein, gezielt online nach pornografischen Inhalten gesucht zu haben. Auch hier lässt sich wieder ein deutlicher Unterschied zwischen den Geschlechtern feststellen. Während 85,8 % der Jungen aktiv nach pornografischen Inhalten suchen, ist dies nur bei 38.9 % der Mädchen der Fall. Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen der Studie von Weber und Daschmann,⁸¹ bei der 352 Jugendliche zwischen 16 und 19 Jahren befragt wurden. In dieser Veröffentlichung gaben sogar 93 % der männlichen und 61 % der weiblichen Jugendlichen an, im Internet Pornografie zu konsumieren. Der Unterschied zwischen den beiden Studien lässt sich dadurch erklären, dass in der Arbeit von Weber und Daschmann die Teilnehmer*innen etwas älter waren als die in der Studie von Vogelsang befragten Personen (2016). Die Häufigkeit des Konsums ist ebenfalls stark vom Alter und vom Geschlecht der Rezipient*innen abhängig. Je älter die Jugendlichen waren, desto gezielter und häufiger wurden explizite sexuelle Inhalte im Internet gesucht und angesehen. Dies kann z. B. aus den Umfrageergebnissen von Vogelsang (2016)⁸² und aus der Studie der Universität Hohenheim (Quandt und Vogelgesang, 2017)⁸³ erschlossen werden. Bei der erstgenannten Veröffentlichung (n = 264) gaben 31,7 % der Jungen und 6,9 % der Mädchen an, mehrmals wöchentlich Pornografie zu

⁷⁷ Tsaliki, Liza. 2011. «Playing with Porn: Greek childrens explorations in pornography.» *In: Sex Education Sexuality, Society and Learning; 11 (3).*

⁷⁸ Die Autorin merkt an, dass diese Kontakte nicht unbedingt als unangenehm empfunden wurden, sondern es sich nur um «Zufälligkeit» nicht um explizit «ungewollten» Kontakt handelt.

⁷⁹ Quandt, Thorsten, Jens Vogelgesang. 2018.

⁸⁰ Vogelsang, Verena. 2016. Seite 241

⁸¹ Vgl. Weber, Mathias, Gregor Daschmann, Oliver Quiring. 2010.

⁸² Vogelsang, Verena. 2016. Seite 242

⁸³ Quandt, Thorsten, Jens Vogelgesang. 2018. Seite 105

konsumieren, während es in der Hohenheim-Studie (n = 482) nur 4 % der weiblichen und 22 % der männlichen Befragten waren. Eine Differenz zwischen den Geschlechtern lässt sich auch bei der Nutzungsdauer eindeutig ablesen. So verbringen Mädchen in der Regel etwa eine Minute auf Pornografieportalen, bei den Jungs sind es im Schnitt 11 Minuten.⁸⁴ Dass Pornografie nicht mehr über DVDs, Magazine und in Pornokinos konsumiert wird, wurde in dieser Arbeit bereits ausgeführt. Befunde der Hohenheim-Studie zeigten, dass Jugendliche beider Geschlechter das Smartphone/Handy (28 %) oder den Computer (21 %) für das Ansehen pornografischer Inhalte bevorzugen. Es verwundert also nicht, dass oftmals auch der erste Kontakt über eines dieser Geräte zustande kommt.

Laut der Autorin Altstötter-Gleich⁸⁵ in einer Umfrage für Pro Familia ist die Pornografie, die in der Regel von Jugendlichen konsumiert wird, dem «*Soft(porno)*» oder der «*Mittel(Hardcore-Pornografie)*» zuzuordnen. Meist wurde im Internet nach erotischen Bildern und Videos gesucht, die der «Norm» entsprechenden Sex zeigen. Allerdings haben schon über 16 % der befragten Jugendlichen «harte Pornografie» konsumiert. Während die «normale Pornografie» nur wenig Scham oder Angst auslöste und vor allem positive Gefühle hervorrief, brachten die Studienteilnehmer*innen die «harte Pornografie» durchgehend mit negativen Gefühlen in Verbindung. Die Autorin⁸⁶ stellte in der Studie die Frage, an wen sich die Jugendlichen gewandt haben, um das Gesehene zu verarbeiten. Die häufigsten Antworten waren «Freunde», «Geschwister» oder «Nein, wollte ich nicht» (das heisst: «Ich wollte mit niemandem darüber sprechen» Anm. d. Verf.). Was durchwegs abgelehnt wurde, war das Sprechen über das Gesehene mit den Eltern.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Art, wie Pornografie von Heranwachsenden konsumiert wird, geschlechterunabhängig ist. Mädchen wie auch Jungs benutzen gleichermassen das Handy oder den Computer. Dies stellt sich anders dar, wenn nach der Nutzungshäufigkeit und -dauer gefragt wird. Männliche Jugendliche konsumieren etwa doppelt so viel wie gleichaltrige Mädchen und um ein Zehnfaches länger. Auch das Durchschnittsalter für die erste Exposition ist bei Jungen im Schnitt 1.5 Jahre geringer als bei Mädchen. Dennoch ist das Thema für alle Geschlechter

⁸⁴ Quandt, Thorsten, Jens Vogelgesang. 2018. 106

⁸⁵ Altstötter-Gleich, Christine. 2006. «Pornographie und neue Medien. Eine Studie zum Umgang Jugendlicher mit sexuellen Inhalten im Internet.» In: *Profamilia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung*. https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/Pornografie_neue_medien.pdf

⁸⁶ Altstötter-Gleich, Christine. 2006. Seiten 28, 31, 39, 40

relevant, da bei beiden ein grosses Interesse an Pornografie besteht. In Anbetracht dessen, dass die meisten Jugendlichen früh mit Pornografie in Kontakt kommen, sich jedoch nur wenig bis keine Hilfe bei Erziehungsberechtigten für die Einordnung des Gesehenen holen und sich eine Aufklärung über die Peergroup erhoffen, ist ausreichendes Aufklärungsmaterial essentiell.

3.3 Wirkung von Pornografie auf Jugendliche

Der Konsum von pornografischem Material muss sich nicht zwangsläufig negativ auf die sexuelle Entwicklung der Rezipient*in auswirken, sondern könnte auch positive Effekte haben, dies ist jedoch zu wenig untersucht. Positive Effekte des Pornografiekonsums, z. B. Entspannung oder Offenheit gegenüber anderen sexuellen Orientierungen,⁸⁷ sind bis heute zu wenig erforscht. Studien, die sich dem Konsum widmen, legen ihren Schwerpunkt weitgehend auf die Negativfolgen, weswegen hier vor allem diese aufgeführt werden. Im Folgenden werden verschiedene Theorien aufgezeigt, die den Einfluss des regelmässigen Konsums von pornografischem Material auf das Denken und auf die Sexualität zeigen sollen. Wenn von pornografischem Material gesprochen wird, geht es immer um die legale (gewaltfreie) Pornografie.

Behavioristische Theorie: Im Grunde bedienen sich die meisten Untersuchungen, die sich dem Thema Medien und Einfluss auf Jugendliche annehmen, der behavioristischen Lerntheorie.⁸⁸ Laut dieser ist das Verhalten durch eine klassische Konditionierung beeinflusst. Da der Konsum sich auf das Motivations- und Belohnungssystem im Gehirn auswirken kann und die erlebte Lust dabei hilft, negative Gefühle wie Frust oder Langeweile für einen Moment zu vergessen, kann es bei wiederholtem Konsum zu einer Konditionierung führen.⁸⁹ Korte⁹⁰ kritisierte dabei, dass das «Reiz-Reaktions-Modell» zu vereinfachend wirke, weil nicht berücksichtigt werde, dass nicht jeder «Reiz» dieselbe «Reaktion» beim/bei der Konsument*in auslöst.

In der *sozialkognitiven Lerntheorie (nach Bandura)* wird davon ausgegangen, dass das Ansehen von pornografischem Material dazu führt, dass der/die Rezipient*in die Verhaltensweisen aus den Filmen adaptiert und in der Realität umsetzen will.⁹¹ Inwiefern dies erfolgt, ist allerdings fragwürdig, da – wie in Kapitel 3.2 aufgeführt – nicht geklärt ist, ob sich das sexuelle Skript durch das Ansehen von Pornografie erst schreibt oder

⁸⁷ Hill, A. 2011. «Pornografiekonsum bei Jugendlichen. Ein Überblick über die empirische Wirkungsforschung». In: *Zeitschrift für Sexualforschung*, 24, Seite 381

⁸⁸ Woolfolk, Anita, Ute Schönplüg. 2009. *Pädagogische Psychologie*. München: Pearson Education. 10. Auflage Seite ?

⁸⁹ Korte, Alexander. 2018. Seite 83

⁹⁰ Korte, Alexander. 2018. Seite 82

⁹¹ Grimm et al. 15

ob bereits Neigungen vorhanden sind, die mit entsprechender Pornografie befriedigt werden. Im Rahmen der *Theorie des sozialen Vergleichs* wird davon ausgegangen, dass es durch den Konsum von Pornografie zu *Leistungsdruck* («immer können müssen») und zu Unsicherheiten in Bezug auf das eigene Körperbild kommt, da die Darsteller*innen ein unrealistisches Bild von Körpern und von sexueller Performance vorleben.⁹² Allerdings ist nicht geklärt, ob wirklich die Pornografie der Haupteinfluss auf das Körperbild und auf den sexuellen Leistungsdruck ist und nicht viel mehr die Peer-group entsprechende Erwartungen und Stereotypisierungen befördert.

Die *Exemplifikationstheorie* sagt aus, dass Verhaltensweisen oder Praktiken, die häufig in Filmen gezeigt werden, dazu führen, dass diese *normalisiert* werden.⁹³ Dies könnte die Popularität von Anal- und Oralverkehr oder von gewissen BDSM-Praktiken erklären. Die Theorie erklärt auch die Problematik von gängigen Rollenklischees, die in pornografischen Filmen gezeigt werden (der dominante Mann und die unterwürfige Frau). Der Exemplifikationstheorie zufolge werden dadurch bereits existierende Geschlechterstereotypen weiter popularisiert und reproduziert. Allerdings gibt es keine haltbaren Beweise für diese Theorie. Gerade wenn bereits eine Festigung in der Sexualität (ein eigenes Skript) vorliegt, ist diese Theorie nicht haltbar.⁹⁴

Erwähnenswert ist auch die *Habituationstheorie*. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein häufiger Konsum von pornografischem Material zu einer *Desensibilisierung* führen kann. Der/die Konsument*in kommt in eine Art Konsumspirale, er/sie braucht immer stärkere Reize, um eine echte Befriedigung zu erfahren. Im Pornografiekontext bedeutet dies, dass immer härtere Pornografie konsumiert werden muss und dass die Sensibilität auf die gezeigten Inhalte immer mehr abnimmt.⁹⁵ Laut Korte⁹⁶ konnten keine Studien gefunden werden, die eine negative Auswirkung von Pornografie auf Jugendliche beweisen, lediglich auf die Verunsicherung bezüglich des eigenen Körperbilds hätte Pornografie nachweislich Einfluss. Dies sei nicht zu bagatellisieren, allerdings sei hier die Pornografie nicht alleinverantwortlich, da allgemein ein unrealistisches Schönheitsideal durch die Medien vermittelt wird. Etwas kritischer ist damit

⁹² Valkenburg, Patti M., Jochen Peter .2009. «Social Consequences of the Internet for Adolescents - A Decade of Research». In: *Current directions in psychological science. Volume 18 – Number 1*. Aufgerufen am 25.02.2021. https://www.napavalley.edu/people/cmasten/Documents/psych120/Valkenburg_Peter2009_internetconsequences.pdf Seite 1

⁹³Vgl. Zillmann 2004, Seite 573

⁹⁴ Korte, Alexander. 2018. Seite 84

⁹⁵ Vgl. Trepte, Sabine, Leonard Reinecke. 2019. «Medienwirkung». In: *Medienpsychologie*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. Seite 138

⁹⁶ Vgl. Korte, Alexander. 2018. Seite 91

umzugehen, wenn Kinder pornografischen Bildern ausgesetzt sind, da dort die Genderrollenklichs eher adaptiert würden, wobei ebenfalls nicht eindeutig sei, was für einen Einfluss explizite Bilder auf die sexuelle Entwicklung von kleineren Kindern hätten.

Die einseitige Studienlage der Auswirkung von expliziten Inhalten auf Jugendliche ermöglicht es nicht, eine differenzierte Folgenauflistung vorzunehmen. Die nachweislich negativen Einflüsse der Pornografie auf das Körperbild, auf den sexuellen Leistungsdruck und auf die Genderrollen sollten aber auf jeden Fall bedacht und ernst genommen werden.

4 Forschungsaufbau und Inhalt

Die Fragestellung *Wie und wann kommen Jugendliche mit Pornografie in Kontakt und was können die Auswirkungen auf ihre sexuelle Gesundheit sein?* (1) konnte aus der Literatur in Kapitel 3 geklärt werden. In diesem Kapitel wird auf die Art eingegangen, wie die empirische und künstlerische Forschung angelegt ist. Die Forschungsarbeit setzte zwei Schwerpunkte: zum einen ging es darum, aktuelle Aufklärungsliteratur auf Text und Bild zum Thema Pornografie zu untersuchen, zum anderen wurden Interviews ausgewertet, die mit acht Jugendlichen geführt wurden. Um dem*der Leser*in eine bessere Übersicht zu geben, wurde eingangs die Fragestellung dargelegt und es wurden Hypothesen aufgestellt. Im Anschluss wurden die Methodik und die Vorgehensweise beschrieben. Zum besseren Verständnis wird der Forschungsaufbau in zwei Kapiteln aufgestellt und die beiden folgenden Fragestellungen werden aufeinander aufbauend behandelt: *Wie ist der aktuelle Stand der deutschsprachigen Aufklärungsliteratur zum Thema Pornografie?* (2), *welche Eigenschaften (Themen, Gestaltungsarten, Bilderwahl) muss Aufklärungsmaterial zum Thema Pornografie haben, damit es das Interesse von Jugendlichen anspricht, ihre Bedürfnisse ernst nimmt und ihnen dabei helfen kann, die Eindrücke einzuordnen?* (3).

4.1 Fragestellung 2

Nachdem die erste Frage *Wie und wann kommen Jugendliche mit Pornografie in Kontakt und was können die Auswirkungen auf ihre sexuelle Gesundheit sein?* (1) aus der Theorie geklärt werden konnte, wird nun in den folgenden zwei Kapiteln auf die Frage *Wie ist der aktuelle Stand der deutschsprachigen Aufklärungsliteratur zum Thema Pornografie?* (2) eingegangen.

Die Relevanz von Frage (2) kann damit begründet werden, dass die künstlerische Arbeit keine Kopie von schon vorhandenen Aufklärungswerken, sondern eine Ergänzung zu diesen sein soll. Ein Studium bestehender Literatur ist deshalb unabdingbar.

4.1.1 Annahme und Hypothese

Aus der Literatur und aus Studien mit Jugendlichen ist abzuleiten, dass das Thema Pornografie einen allgegenwärtigen Raum in der Lebenswelt vieler Jugendlicher (und auch Erwachsener) einnimmt. Dennoch scheint das Sprechen über den Inhalt pornografischen Materials mit Scham und Ablehnung behaftet zu sein, obwohl er zur sexuellen Aufklärung einiger Rezipient*innen beiträgt. Die Arbeit stellt die Hypothese auf, dass bei jungen Konsument*innen ein Bedürfnis vorhanden ist, die gesehenen Inhalte besser einordnen zu können. Das Thema Pornografie wird in der Aufklärungsliteratur meist marginal und oft auch einseitig abgehandelt. Dabei kann ein interessant gestaltetes und auf die Bedürfnisse der Jugendlichen zugeschnittenes Aufklärungsmaterial dazu beitragen, den minderjährigen Konsument*innen mehr Sicherheit im Umgang mit Pornografie und mit der eigenen Sexualität zu vermitteln.

4.1.2 Methode

Es wurden aktuelle Aufklärungsmaterialien analysiert und sowohl inhaltlich als auch künstlerisch bewertet. Verwendet wurde hierbei das Kriterienraster von Mayring⁹⁷, damit die Forschungsfrage (2) beantwortet werden kann.

4.2.2 Vorgangsweise

Um einen Überblick über die Präsenz von Pornografie in der aktuellen Aufklärungsliteratur zu erhalten, wurden neun Bücher untersucht, die zwischen 2012 und 2020 erschienen sind und vorwiegend aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Dafür wurde die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse genutzt, die Texte wurden nach der *inhaltlich-strukturierenden Vorgehensweise*⁹⁸ bearbeitet. Mayring⁹⁹ schlug vor, «Texte systematisch [zu] analysieren, indem [man] das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Categoriesystemen bearbeitet». Dazu wurde ein Kriterienraster erstellt, das auf die Analyse von Aufklärungsliteratur angepasst wurde (im Anhang). Zentrale Fragen für die Analysen sind in Abbildung 2 aufgeführt.

⁹⁷ Vgl. Markus Roos, Bruno Leutwyler . 2017. «Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium» Bern: Hogrefe. Seite 114

⁹⁸ Markus Roos, Bruno Leutwyler .2017. Seite 114

⁹⁹ Markus Roos, Bruno Leutwyler .2017. Seite 114

Wird die Pornografie im Aufklärungsmaterial erwähnt?	Wie viele Seiten nimmt das Thema in Anspruch?	Welche Sprache (wertend: negativ/positiv, neutral deskriptiv) wird benutzt?	Welche Themen werden behandelt?	Kernaussage des Textes?	Sind die Beiträge illustriert/mit Bildmaterial unterlegt? Wenn ja, wie genau?	Wie sind die Illustrationen gestaltet? (wertend: negativ/positiv, neutral deskriptiv) ist das Bildmaterial explizit?	Kernaussage des Bildmaterials?
--	---	---	---------------------------------	-------------------------	---	--	--------------------------------

Abbildung 2: Kategorienraster zur Untersuchung der aktuellen Aufklärungsliteratur

4.2.3 Stichproben

Die Aufklärungsliteratur wurde anhand ihrer Aktualität und Popularität ausgewählt. Hierbei handelt es sich um: «Sex und so – ein Aufklärungsbuch für Jungs Mädchen Alle!» von Lydia Meyer (2020)¹⁰⁰, «Unverblümt – klare Fakten zu Sex und Aufklärung»¹⁰¹, «FAQ YOU – Ein Aufklärungsbuch»¹⁰², «Respect – das Sexbuch für Jungs»¹⁰³, «Untendrumherumreden – Alles über Liebe und Sex»¹⁰⁴, «Sex – was du schon immer wissen wolltest»¹⁰⁵, «Nur für Boys – Alles was du wissen musst»¹⁰⁶ und «Nur für Girls – Alles was du wissen musst»¹⁰⁷ sowie «Make Love»¹⁰⁸. Bis auf das Buch «Respect» von Inti Chavez Perez¹⁰⁹, das sich explizit an Jungen* richtet und die Bücher «Nur für Boys – Alles was du wissen musst»¹¹⁰ und «Nur für Girls – Alles was du wissen musst»¹¹¹ von Lizzie Cox, die ebenfalls geschlechtergetrennt aufklären, wurden Werke gewählt, die für alle Geschlechter bestimmt sind. Es wurde bei der Auswahl nicht im Vorfeld darauf geachtet, ob darin Pornografie thematisiert wurde.

4.2. Fragestellung 3

Nachdem die Methodik zur Fragestellung ausreichend geschildert wurde, wird hier der methodische Ablauf zur Beantwortung der Frage *Welche Eigenschaften (Themen, Gestaltungsarten, Bilderwahl) muss Aufklärungsmaterial zum Thema Pornografie haben,*

¹⁰⁰ Meyer, Lydia. 2020. «Sex und so – ein Aufklärungsbuch für Jungs Mädchen Alle!». Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH.

¹⁰¹ Daguzan Bernier, Myriam, Cécile Gariépy. 2020. «Unverblümt – klare Fakten zu Sex und Aufklärung». Frankfurt am Main: Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag GmbH.

¹⁰² Jugend gegen Aids. 2019. «FAQ YOU – Ein Aufklärungsbuch». Berlin: Jugend gegen Aids, Inhouse Verlag.

¹⁰³ Chavez Perez, Inti. 2019. «Respect – das Sexbuch für Jungs». München: Random House GmbH.

¹⁰⁴ Witton, Hannah. 2018. «Untendrumherumreden – Alles über Liebe und Sex». Hamburg: Carlsen Verlag.

¹⁰⁵ Chusita Fashion Fever. 2018. «Sex – was du schon immer wissen wolltest». München: cbj Kinderbücher Verlag.

¹⁰⁶ Cox, Lizzie. 2018. «Nur für Boys - Alles was du wissen musst». Ravensburg: Ravensburger Verlag GmbH.

¹⁰⁷ Cox, Lizzie. 2018. «Nur für Girls- Alles was du wissen musst». Ravensburg: Ravensburger Verlag GmbH.

¹⁰⁸ Henning, Ann-Marlene, Tina Bremer-Olszewski. 2012. «Make Love». Zürich: Kein & Aber Verlag

¹⁰⁹ Chavez Perez, Inti. 2019.

¹¹⁰ Cox, Lizzie. 2018.

¹¹¹ Cox, Lizzie. 2018.

damit dies das Interesse von Jugendlichen anspricht, ihre Bedürfnisse ernst nimmt und ihnen dabei helfen kann, die Eindrücke einzuordnen? (3) erklärt.

Damit das Aufklärungsmaterial die*den Rezipient*in ansprechen kann, müssen die Bedürfnisse der Zielgruppe zuerst ermittelt werden. Dieses Anliegen bezieht sich nicht nur auf die Themenwahl, auch das künstlerisch-ästhetische Empfinden muss angesprochen werden. Die Bilder sollen dazu beitragen, dass die Adressaten den Aufklärungstexten mit Neugier begegnen.

4.2.1 Annahme und Hypothese

Obwohl die negativen Einflüsse der Pornografie nicht so gross sind, wie erwartet werden könnte,¹¹² benötigen die jungen Rezipient*innen Hilfe bei der Einordnung der Bilder. Jugendliche Konsument*innen besitzen bereits ein Grundverständnis für die Mechanismen der Pornografieindustrie. Sie verstehen, dass nicht alles, was sie sehen, der Realität entspricht. Dennoch weisen sie Informationslücken in Bezug auf rechtliche Fragen oder die Einordnung von Körperidealen auf.

4.1.3 Vorgangsweise

Da das Aufklärungsmaterial möglichst nahe am Interesse der Rezipient*innen sein soll, wurden mit acht Jugendlichen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren 1 bis 2 *episodische*¹¹³ Interviews, mehrheitlich auf Mundart, geführt. Roos¹¹⁴ beschrieb die positiven Aspekte wie folgt: «Ein Vorteil des episodischen Interviews liegt in der Tatsache, dass beispielsweise persönliche Überzeugungen und Werthaltungen erfahrungsnah und bezogen auf ganz konkrete Situationen und Umstände erfasst werden können.»¹¹⁵ Die Mischung aus Befragung und Erzählung erlaubte es, ein detailliertes Bild über den aktuellen Wissensstand, den Stand der sexuellen Aufgeklärtheit und über die pornografische Sozialisierung der befragten Jugendlichen zu gewinnen. Zudem konnten das Bildmaterial und die Aufklärungstexte in den Interviews ausgewertet werden. Die individuellen Erzählungen und die Interessen an verschiedenen Aspekten der Pornografie trugen dazu bei, dass die Aufklärungsbroschüre thematisch und inhaltlich die Zielgruppe anspricht. Da das Thema «Porno» negativ konnotiert ist, besteht die Gefahr,

¹¹² Vgl. Kapitel 3.3

¹¹³ Vgl. Markus Roos, Bruno Leutwyler .2017. «Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium» Bern: Hogrefe. S. 229

¹¹⁴ Vgl. Markus Roos, Bruno Leutwyler .2017.

¹¹⁵ Markus Roos, Bruno Leutwyler . 2017. Seiten 229 u. 232

dass vereinzelte Aussagen von den Befragten beschönigt oder verfälscht wurden. Dies kann mit der Theorie der *sozialen Erwünschtheit*¹¹⁶ begründet werden, nach der Befragte ihre Antworten besonders bei tabuisierten Themen den (moralisch-sittlichen) Erwartungen, die dem Gegenüber unterstellt werden, anpassen. Es geht darum, möglichst der «Norm» zu entsprechen und sozial erwünschte Positionen einzunehmen, kontroversen Fragen auszuweichen oder eine Antwort zu geben, von der gedacht wird, sie sei vom Interviewenden erwünscht.¹¹⁷ Durch die versicherte Anonymität und den persönlichen offenen Kontakt mit den befragten Jugendlichen wurde versucht, diese Beschönigungen zu minimieren. Die Interviews wurden in zwei Etappen geführt. Im ersten Interviewzyklus ging es vorwiegend darum, den Aufklärungsstand zum Thema Pornografie (und allgemein) sowie grobe Einschätzungen von Bildmaterial und Text zu erfahren, nach denen sich das Aufklärungswerk später richten sollte. Die Rohfassung der Aufklärungsbroschüre stützt sich auf die Erkenntnisse aus der ersten Interviewreihe. Die für die Arbeit zentralen Faktoren werden in Kapitel 5.2 zusammenfassend dargestellt. Im zweiten Interviewzyklus wurden den Jugendlichen die fast fertigen Texte und Bilder gezeigt und von ihnen bewertet, wobei sie zusätzlich Wünsche und Anregungen einbringen konnten. Die Auswertung des zweiten Interviewzyklus folgt in der Schlussdiskussion.

4.1.4 Stichproben

Für die Interviews wurden acht Jugendliche aus dem näheren Umfeld ausgewählt, wodurch bereits ein Vertrauensverhältnis gegeben war. Dies wirkte sich positiv auf die Interviews aus. Das Alter der Jugendlichen liegt zwischen 12 und 18 Jahren. Für die Befragungen wurden drei weibliche und fünf männliche Teenager gewählt, eine non-binäre Person konnte nicht gefunden werden. Alle Jugendlichen sind bereits einmal oder mehrmals mit Internetpornografie in Kontakt gekommen.

5 Auswertung der Untersuchungen

Das Kapitel fasst die Ergebnisse aus der Analyse der Aufklärungsliteratur und aus den Interviews zusammen. Es wird zuerst auf die Literaturanalyse eingegangen, in einem zweiten Abschnitt werden die Interviews ausgewertet.

¹¹⁶ Esser, Hartmut .1998. «Können Befragte lügen? Zum Konzept des «wahren Wertes» im Rahmen der handlungstheoretischen Erklärung von Situationseinflüssen bei der Befragung.» Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen. Seite 6.

¹¹⁷ Esser, Hartmut .1998. Seite 6

5.1 Aufklärungswerkanalyse

Aufklärungsliteratur übernimmt nur eine untergeordnete Rolle bei der sexuellen Erziehung von Jugendlichen.¹¹⁸ Dennoch ist sie ein gutes Mittel, damit sich interessierte Jugendliche oder Erwachsene ausserhalb des Internets informieren können. Die analysierten Aufklärungswerke richten sich an Jugendliche zwischen 9 und 18 Jahren, je nach Zielgruppe wird das Thema Pornografie explizit bis gar nicht behandelt. In den zwei Werken von Lizzie Cox¹¹⁹, die sich vor allem an Kinder und jüngere Jugendliche richten, wird Pornografie nicht erwähnt, da vor allem die körperliche Entwicklung, die Loslösung von Rollenklischees und die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit im Zentrum der Aufklärung stehen. Alle weiteren Bücher bearbeiten das Thema auf einer halben bis auf 21 Seiten, wobei die Sprache zwischen neutral deskriptiv und wertend mit negativer Tendenz schwankt. So beschrieb beispielsweise Lydia Meyer,¹²⁰ die das Thema zusammen mit der Selbstbefriedigung abhandelt, zuerst die positiven Eigenschaften der Autoerotik, äusserte sich dann aber kritisch, wenn es um die Lustgewinnung durch Pornografiekonsum geht. Sie bemängelte vor allem die verzerrte Körpernorm, die durch den regelmässigen Konsum vermittelt wird, dass (Frauen-)Körper objektiviert werden und dass ein unrealistisches Bild von Sexualität gezeigt wird. Letzteres habe einen erhöhten Leistungsdruck und den Drang zur Selbstoptimierung zur Folge. Etwas weniger wertend, aber genauso kritisch bearbeitete Hannah Witton¹²¹ das Thema, sie nahm sich dafür 21 Seiten und geht vor allem auf die Themen *Leistungsdruck*, *verzerrte Körperwahrnehmung* («Nur weil du nicht so aussiehst wie ein Pornostar, heisst das noch lange nicht, dass du hässlich oder nicht sexy bist.»¹²²), *die Objektivierung von Frauenkörpern* und *Pornografiesucht* ein. Die Aufklärungstexte werden immer wieder durch persönliche Geschichten und durch «Erlebnisberichte» ergänzt. Diese Art von Aufklärung erweckt den Eindruck, dass Leser*innen mit den Bedenken und Schwierigkeiten nicht allein sind. Einen anderen Ansatz wählt das Aufklärungswerk «FAQ YOU»¹²³. In diesem findet die Aufklärung nicht in Form von persönlichen Erzählungen in Fliesstext statt, sondern durch ein Interview mit der Sexkolumnistin Mimi Eberhardt. Die Expertin gibt einen nüchternen Überblick über Mechanismen in der Pornografieindustrie und Einblicke in den Alltag von Pornografie-

¹¹⁸ Wie es sich auch aus den geführten Interviews ablesen lässt.

¹¹⁹ Cox, Lizzie. 2018. «Nur für Boys», «nur für Girls»

¹²⁰ Meyer, Lydia. 2020. S. 45 - 48

¹²¹ Witton, Hannah. 2018.

¹²² Witton, Hannah. 2018. S. 167

¹²³ Jugend gegen Aids. 2019.

Darstellerinnen. Dabei wird nur selten eine belehrende Sprache verwendet. Die Aufklärung findet somit eher beiläufig statt, da verschiedene Themen wie die Körpernorm und die Gefahr, durch einen erhöhten Pornografiekonsum expliziten Bildern gegenüber abgestumpft zu werden, in einem lockeren Gespräch behandelt werden. Inti Chavez Perez¹²⁴ versucht, auf eine wertende Sprache zu verzichten; ihm geht es vielmehr darum, einen verantwortungsvollen Umgang mit Pornografie zu vermitteln. Unter dem Kapitel *Schuldgefühle* versucht er, die Fantasie von der Realität zu trennen, indem er dem Leser¹²⁵ vermittelt, dass auch pornografische Filme, die gespielte Nötigungs-Szenen zeigen, konsumiert werden können, solange man sich bewusst ist, dass dies in der Realität nicht entsprechend stattfinden darf: «Die Vergewaltigungsoffer sind Schauspieler und daher begeht man keinen Fehler, wenn man sich so etwas anschauen will.»¹²⁶ Die eingenommene Perspektive, dass Pornografie im Grunde nicht schlecht ist, da die Darsteller*innen in die Szenen eingewilligt haben, kann letztendlich dazu führen, dass Vergewaltigungen bagatellisiert werden – gerade, wenn man bedenkt, dass es häufig zu sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen an Pornografiesets kommt.¹²⁷ Zentrale Themen, die bei den meisten Aufklärungswerken genannt wurden, sind das problematische *Körperbild*, das durch den Konsum von Pornografie entstehen kann, und die *Gewalt an Frauen* respektive *die Objektivierung von Frauenkörpern*. Weiter repräsentieren auch der *Leistungsdruck*, der durch die unrealistische Darstellung von Sexualität entstehen kann, und die Art, wie Sex in Mainstreampornografie gezeigt wird, einen Teil der Aufklärungsliteratur. Henning beschrieb dies wie folgt: «Rein, raus, rein, raus. Zack, zack. Schon stöhnt sie, dass sie gleich kommt. Ha. Das braucht erstens länger und zweitens wird die Frau so nicht richtig stimuliert»¹²⁸. Drei von neun Büchern behandeln das Thema Pornografiesucht respektive Abstumpfung gegenüber pornografischen Inhalten. Weiter wird auf die Pornografie als Industrie, die ihr Geld durch die Ausbeutung ihrer Darsteller*innen macht, eingegangen und in dieser Rolle kritisiert.

In fünf von neun Büchern werden die Texte von Illustrationen oder Fotografien künstlerisch ergänzt, wobei diese mehrheitlich eine Nebenrolle einnehmen. Lediglich in der

¹²⁴ Chavez Perez, Inti. 2019.

¹²⁵ Hier wird nur die männliche Form benutzt, da sich das Buch explizit an Jungen richtet.

¹²⁶ Chavez Perez, Inti. 2019. S. 42

¹²⁷ 2020 wurde der ehemalige Pornodarsteller Ron Jeremy vor Gericht schuldig gesprochen, er hat zwei Frauen an einem Pornoset vergewaltigt. (<https://www.bbc.com/news/world-us-canada-53978684>)

¹²⁸ Henning, Ann-Marlene, Tina Bremer-Olszewski. 2012. S. 45

Aufklärungssequenz im Buch der Youtuberin Chusita Fashion Fever¹²⁹ übernimmt die Illustration eine tragende Rolle. Der Comic, der ein junges Paar zeigt, das sich über Pornografie unterhält und enttäuscht wird, als der Sex nicht wie im Film ist, thematisiert die Scheinwelt, in der sich viele Inhalte abspielen sowie den Unterschied von pornografischem Sex und «echtem Sex». Die Darstellung (der Comic) ist in einem grellen Orange gestaltet und der Aufklärungstext ist in Sprechblasen angeordnet. An den expliziten Stellen werden vorwiegend Detailaufnahmen gezeigt, die Geschlechtsteile nicht zu sehen. Damit soll verhindert werden, dass die Zeichnungen selbst auch als pornografische Darstellungen eingestuft werden. Die beiden Hauptfiguren entsprechen trotz der zeichnerischen Darstellung dem gängigen Schönheitsideal (wie alle Illustrationen im Buch), was für die Darstellung einer grösseren körperlichen Vielfalt und Körperakzeptanz nicht förderlich ist. Erwähnenswert sind die Fotografien im Aufklärungsbuch «FAQ YOU». Dort werden Paare mit verschiedenen sexuellen Präferenzen, mit variierenden Hautfarben und mit unterschiedlichen Körpertypen gezeigt. Aber auch hier entsprechen die meisten Personen auf den Bildern einem Körperideal. Die Fotografien stammen aus pornografischen Filmen der Regisseurin Erika Lust, was zur Folge hat, dass sexuelle Handlungen deutlich dargestellt werden. Damit der Jugendschutz gewährleistet ist, wurden die Geschlechtsteile der Darstellenden mit blauen Strichen zensiert. Dies hat nicht nur eine Zensurwirkung, sondern sorgt dafür, dass eine Einheit zwischen den unterschiedlichen Fotografien zustande kommt. Trotz der Nichtsichtbarkeit der Geschlechtsteile sind die Bilder erotisch, lustvoll und können die Fantasie anregen, sie wirken aber dennoch nicht aufdringlich.

Das ansonsten reich illustrierte Aufklärungsbuch «Make Love» kommt beim Thema Pornografie mit nur einer Darstellung aus, die die Anzahl von Stellungswechseln beim «echten Sex» und beim «Pornosex» zeigt. Wie bei Chusita Fashion Fever wird auch hier auf den Unterschied zwischen «Scheinwelt-Porno» und der Realität angespielt. Künstlerisch wenig aussagekräftig sind die Darstellungen in den übrigen Werken, da es sich bei diesen entweder um abstrakte Figuren, die sich durch das gesamte Buch ziehen, oder um ein silhouettenhaftes Symbolbild handelt. Im Gegensatz zur Sprache ist die künstlerische Begleitung zu den Texten meist neutral bis hin zu einer positiven Tendenz und verfolgt einen ästhetischen Zweck. Explizite Szenen oder Bilder werden durch Detailaufnahmen (Füsse, Hände, Brüste), durch schematische Bilder oder durch Zensurbalken dem Jugendschutz angepasst.

¹²⁹ Chusita Fashion Fever. 2018.

5.2 Interviewauswertung

Alle interviewten Jugendlichen gaben an, dass sie bereits einmal oder mehrmals mit Internetpornografie in Kontakt gekommen sind. Zwei der Befragten teilten mit, dass dies ungewollt geschah. Pornografische Videos und Bilder werden oftmals in WhatsApp-Chats verbreitet. Sieben der acht Jugendlichen können mindestens eine Pornografieseite nennen. Fünf Personen konsumieren regelmässig pornografisches Material. Dass die Pornografie einen grossen Teil ihrer Aufklärung übernimmt, wird vor allem bei den männlichen Befragten deutlich. Sie gaben alle an, dass die Sexuaufklärung vor allem über explizite Videos erfolgte. «Ich muss ja wüsse wie das gaht, also Stellige und so. [Ich muss ja wissen, wie das geht, also die Stellungen und so]»¹³⁰, «Es wär ja huere peinlich, wenn ich nid weiss, wie ich söll mit mim Dick umgah. Es zeigt halt scho, wies gaht. [Es wäre äusserst peinlich, wenn ich nicht wüsste, wie ich mit meinem Penis umgehen soll. Es [die Internetpornografie] zeigt eben schon, wies geht]»¹³¹ waren entsprechende Erklärungen. Aber auch die befragten Mädchen holen sich Hilfe im Internet, wobei es dort weniger darum geht, «wie es geht», sondern mehr «was es alles gibt». Im Gegensatz zu den männlichen* Teenagern empfinden die weiblichen* Befragten die Inhalte der von ihnen konsumierten Videos als erniedrigend und eher bedrohlich: «es isch eifach mega respäktlos, wie zum Teil det mit Frauene umgange wird [...] Ja, dass es halt scheisse isch, wämmer Frauene so darstellt, als wäre si... ja Sexpuppe oder so. [Es ist einfach sehr respektlos, wie zum Teil dort mit den Frauen umgegangen wird. [...] Ja, dass es eben schlecht ist, wenn man Frauen so darstellt, als wären sie... ja Sexpuppen oder so etwas.]»¹³² Keine der befragten Personen gab an, sich bei Erziehungsberechtigten oder Lehrer*innen Hilfe zu holen, wenn sie Inhalte gesehen haben, die sie nicht einordnen konnten, gerade wenn es um das Thema Pornografie geht. Eine Jugendliche sprach den Erwachsenen in ihrem Umfeld sogar die Kompetenz ab, zu wissen, wie man Pornos einordnen müsse: «Also ja ich meine, die händ das eh no nie gseh, also villicht doch, abe dänn händs halt au nöd checked, dass das nöd echt isch ich aber scho, suscht würdets ja nöd so blöd tue. [Also ja ich meine, die haben das sowieso noch nie gesehen, also vielleicht doch, aber dann haben sie auch nicht verstanden, dass das nicht echt ist, sonst würden sie nicht so blöd tun.]»¹³³ Dadurch dass dies illegal ist, ist die Schamgrenze bei Jugendlichen

¹³⁰ Interview mit R.W. Im Anhang Seite: 203, Zeile: 30

¹³¹ Interview mit I.E. Im Anhang Seite: 172, Zeilen: 22, 23

¹³² Interview mit A.C. Im Anhang Seite: 164, Zeilen: 14, 15 u. 32, 33

¹³³ Interview mit J.B. Im Anhang Seite: 182, Zeilen: 51, 52

und Aufklärenden noch grösser als bei anderen Themen aus der Sexualkunde. Den Jugendlichen ist im Allgemeinen bewusst, dass es sich bei der gezeigten Sexualität in der Pornografie nicht um die Realität handelt und dass Schauspieler*innen, die eine Rolle spielen, gezeigt werden. Dennoch kann dies den Leistungsdruck, speziell bei den männlichen Befragten, nicht verhindern. Sowohl die weiblichen als auch die männlichen Interviewten gaben an, dass die eigene Körperwahrnehmung unter dem Einfluss der konsumierten Bilder leidet. Ein besonderes Augenmerk liegt dort auf der Grösse des Penis: «Ich weiss halt au nöd, die händ all riesgi Schwänz und ich find halt nöd, dass das in echt so isch. Ich han scho en grosse, aber halt nöd so en Monsterdick. [Ich weiss eben auch nicht, die haben alle so grosse Penisse und ich finde eben nicht, dass das in echt auch so ist. Also ich habe schon einen grossen, aber eben nicht so einen Monsterdick].»¹³⁴ Es scheint, als würden die Jungen sich eher durch die Grösse des Phallus und durch die muskulösen Körper der Darsteller verunsichern lassen als die Mädchen durch die Körper der Darstellerinnen. Die Jugendlichen sehen sich grösstenteils Mainstreampornografie an. Dies hängt wohl damit zusammen, dass sie am einfachsten verfügbar ist und den Normvorstellungen der Jugendlichen am ehesten entspricht. Fem Porn oder Queerpornos werden von den Befragten nicht konsumiert. Erschreckend ist, dass die meisten der Interviewten bereits Kontakt mit harter Pornografie hatten – meist unfreiwillig: «Und es gab ja auch so Pornos, wo so Tier und Menschen und so zusammen gefickt haben und das fand ich schon mega hässlich.»¹³⁵ Wie dem Befragten O.K. war den meisten nicht bewusst, dass sie damit etwas Illegales tun und sich strafbar machen. Allgemein scheint es ein Problem zu sein, dass die Jugendlichen Videos, GIFs und Fotos mit pornografischem Inhalt via WhatsApp-Chats und «Snaps» (über Snapchat) zugeschickt bekommen. Themen, die die befragten Jugendlichen interessieren, sind Anleitungen zu gewissen Praktiken «Anal» und Pornografie allgemein: «Was ist wirklich wahr, was muss ich leisten».

Aus den Interviews ist herauszulesen, dass Bücher eher nicht zur bevorzugten Aufklärungslektüre zählen, da zu viel Text gelesen werden müsse. Von den gezeigten Büchern¹³⁶ schnitt «Make Love» am besten ab, da die bildliche Begleitung eine Mischung aus Zeichnung und Fotografie ist, nahe an der Realität ist («zeigt echte Körper») und die Abbildungen nicht als vulgär oder aufdringlich empfunden werden: «Find ich nice,

¹³⁴ Interview mit A.K. Im Anhang Seite: 160, Zeilen: 30, 31, 32

¹³⁵ Interview mit O.K. Im Anhang Seite: 195, Zeilen: 87, 88

¹³⁶ Den Jugendlichen wurden bei den ersten Interviews drei Aufklärungsbücher gezeigt, die sie bewerten sollten, die Wahl fiel auf: Henning, Ann-Marlene, Tina Bremer-Olszewski. 2012, Chusita Fashion Fever. 2018, Chavez Perez, Inti. 2019, da sie verschiedene Arten von bildlicher Begleitung zeigen.

mit de Fotos und ... ja so viel Bilder [...] han ich au mega luscht zum witer aschaue. [...] Ja es isch nöd irgendso es strichmännli oder so, sondern wie halt ächt... halt so wie mier sind. [Finde ich toll, mit den Fotos und... ja so vielen Bildern [...] habe ich auch sehr Lust zum weiter anschauen. Ja es ist nicht irgend so ein Strichmännchen oder so, sondern wie echt... so wie wird sind.]»¹³⁷

Das Buch von Inti Chavez Perez und die Aufklärungslektüre von Chrusita Fashino Fever kamen weniger gut an, da ersteres zu wenige Bilder hat (eine Illustration) und zweitere zu bunt gestaltet ist. Ansprechendes, bildliches Begleitmaterial ist also von Bedeutung, damit die Zielgruppe der Aufklärungsliteratur (in diesem Fall Jugendliche) die Texte überhaupt lesen.

Dem Urteil der acht Jugendlichen zufolge sollte Aufklärungsmaterial also möglichst reich bebildert, aber nicht zu bunt sein, die Realität ablichten, jedoch dies auf keinen Fall zu explizit tun. Zu lange Fliesstexte werden kritisch betrachtet, da sie die befragte Zielgruppe vom Lesen abschrecken.

¹³⁷ Interview mit A.C. Im Anhang Seite: 166, Zeilen: 79, 80, 81, 94, 95

6 Künstlerischer Prozess

In diesem Kapitel wird der gestalterische Entstehungsprozess, der parallel zur Untersuchung der Aufklärungswerte und Interviews mit den Jugendlichen vonstattenging, dokumentiert und reflektiert. Die einzelnen Bilder, die hier kommentiert werden, gelten z. T. beispielhaft für eine Serie von Bildern. Im Anhang findet sich ein Skizzenheft, in dem weitere Ideen festgehalten wurden. Das Konzept für das Aufklärungswerk ist im künstlerischen Prozess entstanden, weshalb die Bilder stilistisch und technisch nicht einheitlich sind. Zur besseren Verständlichkeit sind die Erarbeitungsphasen in Kapitel unterteilt. Da sich das Buch an Jugendliche ab 13 Jahren richtet, war es ein Anliegen, dass der Jugendschutz eingehalten wird, das heisst, dass auf zu explizite Darstellungen (das Zeigen von primären Geschlechtsorganen) verzichtet wird. In diesem Kapitel werden lediglich Zwischenschritte des Arbeitsprozesses aufgeführt, das Endprodukt wird in Kapitel 7 beschreiben.

6.1 Abstrakt, Linienartig, Körperformen

Abbildung 3: Abstrakte Umsetzung von Frauenkörpern, stehend und liegend (Fineliner, Pastell, Linoleum)

Bei den ersten Versuchen für die künstlerische Umsetzung wurden abstrakte Formen gewählt. Dazu wurden mehrere Skizzen und Bilder mit verschiedenen Materialien erstellt. Der Fineliner eignet sich optimal, um Silhouetten nachzuempfinden, eine gewisse Erotik in die Bilder zu bringen und Nacktheit auf nicht explizite Weise darzustellen. Beim Pastellbild in der Mitte wurde vor allem auf die Farbe und auf runde Formen geachtet, die ebenfalls einen weiblichen Akt darstellen sollen. Als Inspiration für den Kolorit der Pastellserie diente das Design verschiedener Pornoseiten. Die Linoleum-Vorlage zeigt ebenfalls die Umriss eines Frauenkörpers. Obwohl es die abstrakte Weise Körper darzustellen ermöglicht, nackte Körper zu zeigen, ohne den Jugendschutz zu verletzen, zeigt sie auch Grenzen auf. Gerade die Darstellung von

weiblich/männlich/non-binär und von verschiedenen Körpertypen stellte eine Herausforderung dar. Weibliche Körper und Rundungen sind leicht zu erfassen, für klassisch männliche Körper eignet sich diese abstrakte Verbildlichung hingegen weniger. Der Zugang zu abstrakter (moderner) Kunst ist in der Regel nicht natürlich gegeben, sondern muss erlernt werden. Kathrin Hohnmeiner¹³⁸ meinte dazu Folgendes: «Kunst in ihrer modernen, zeitgenössischen und abstrakten Form präsentiert zu bekommen, irritiert die Jugendlichen und sie empfinden keinen rein ästhetischen Genuss. Die einzige Emotionalität, die aufkommt, ist Überforderung und Verärgerung. Moderne und zeitgenössische Kunstformen stellen somit einen Angriff auf ihre Sinnwelt dar, verlangen sie doch in ihrer offenen Anschließbarkeit nach Bedeutungsverhandlung auf unterschiedlichen Ebenen.» Die bildnerische Begleitung des Buches soll diese Irritation und Verärgerung nicht auslösen, im Gegenteil, sie soll einen einfacheren Zugang zu den Texten schaffen. Es wäre also zusätzlich eine Didaktisierung der Begleitkunst nötig, die kontraproduktiv für die Erschliessung der Aufklärungstexte wäre und weiteren schriftlichen Inhalt bedeuten würde. Die Weiterentwicklung musste demnach figürlicher und leichter zugänglich sein.

6.2 Symbolhafte, figurative Kunst

«Eine Entschlüsselung von Kunst geschieht nun je nach Bildungsniveau und Klassen-

Abbildung 5: Symbolbilder:
«Anal» und «Squirt» Pastell auf
Packpapier

Abbildung 4: Symbole «Anal» mit
Öl auf Ölpapier

zugehörigkeit. Wer also von Familie und Schule keine geeigneten Mittel zum Umgang mit Kunst ‚an die Hand‘ bekommen hat, muss zur Dekodierung auf die «Kategorien aus der täglichen Erfahrung» zurückgreifen und beruft sich auf das schlichte Wiedererkennen des dargestellten Gegenstandes [...].¹³⁹ Der Stil erinnert an naive Malerei, was sie leicht zugänglich macht. Einfache

Symbole wie in Abbildung 4 und 5 sind auch für Jugendliche ohne Kunstbildung und mit Hilfe der Überschrift erkennbar. Die Materialwahl fiel auf Pastell und Fineliner in

¹³⁸ Hohnmeiner, Kathrin.2017. «Kämpfe im Museum». In: *Pierre Bourdieu: Pädagogische Lektüre*. Wiesbaden: Springer VS. Seite 94

¹³⁹ Hohnmeiner, Kathrin.2017. Seite 85

Abbildung 4. Pastell ermöglichte es, immer wieder kleine Änderungen vorzunehmen und verschiedene Strukturen, von skizzenhaft bis flächig, wiederzugeben, wodurch der Gestaltungsprozess dynamisch bleibt. Die Ölmalerei in Abbildung 5 hingegen erlaubte weniger Spielraum und erforderte viel Geduld, da die Ölfarbe viel Zeit zum Trocknen brauchte. Allgemein wirken die Symbole auf den Darstellungen wenig plastisch. Zudem ist trotz der Erkennbarkeit der Symbole die Voraussetzung notwendig, dass sich die Leser*innen des Buches bereits mit verschiedenen sexuellen Praktiken auskennen. So wird nicht von allen (vor allem den jüngeren Jugendlichen oder solchen, die nicht regelmässig Pornografie konsumieren) verstanden, dass es sich beim Symbol auf den «Anal»-Bildern um einen «Buttplug» handelt. Die Darstellungen müssten also zusätzlich erläutert werden, was wiederum vom Aufklärungstext ablenken würde.

6.3 Aktmalerei

Die Gestaltungsweise dieser Serie weist expressionistische Züge auf, sie ist mit Bleistift und Pastell auf Packpapier gemalt. Die Personen auf den Bildern (meist weiblich) präsentieren ihre Körper oder geben sich der Autoerotik hin. Eine Abbildung zeigt ein

Abbildung 6: Aktmalerei mit Pastell auf Packpapier

Paar beim Geschlechtsverkehr. Die Figuren sind nur teilweise angefärbt und durch weisse, wilde Schmierereien verbunden. Dies gibt dem Bild eine Dynamik und verbindet die einzelnen Figuren auf den Bildern miteinander. Die klassische Darstellungsweise schafft Jugendlichen einen einfacheren Zugang zu den Bildern, da die nackten Körper und die Sachverhalte, um die es geht, einfach zu erkennen sind. Obwohl sowohl Stil als auch Gestaltungsmaterialien eine ausserordentliche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten bieten, kommen sie an ihre Grenzen, wenn es darum geht, die fantastische, manchmal auch unheimliche Welt des Internets abzubilden, da die Art der Darstellung immer noch eindimensional ist. Die Motive würden zu sehr an

klassische Motive gebunden bleiben und kämen nicht an die Vielschichtigkeit der Internetpornografie heran.

6.4 Mehrschichtige Bilder mit Millimeterpapier

In diesem gestalterischen Experiment wurde versucht, durch das Übereinanderlegen von mehreren Bildern der Darstellung etwas mehr Tiefe zu geben und ein spielerisches Element einzufügen. Die Komposition des Bildes stellt den riesenhaften Phallus in die

Abbildung 7: Bleistiftzeichnung auf Millimeterpapier «Verhütung»

Mitte, er ist überklischiert und kann durch das Präservativ verdeckt werden, was

Kritik an der meist nicht vorhandenen Verhütung in pornografischen Videos impliziert. Die Art der Darstellung verliert aber an Reiz, wenn sie in gedruckter Form erscheint. Manchen Jugendlichen könnte die Visualisierung zu explizit sein und eher abschrecken als neugierig machen. In Anbetracht dessen, dass die Studie von Grimm et al.¹⁴⁰ zeigte, dass gerade Mädchen explizite Darstellungen von Nacktheit ablehnen, wäre diese Darstellungsform kontraproduktiv. Die Zeichnung wirkt durch die offensichtliche Nacktheit fantasielos und wird dem Thema nicht gerecht. Die Bindung an klassische Gestaltungsmittel (Bleistift, Papier) bleibt erhalten.

¹⁴⁰ Vgl. Kapitel 2.1

6.5 Penis, Brüste, Vulven

Abbildung 8: «Geschlechtsteileskizzen» mit Fineliner und Bleistift

Die minimalistischen Darstellungen von Geschlechtsteilen waren ein Versuch, die Vielfalt von Aussehen, Grösse und Form zu illustrieren und den Jugendlichen damit die Angst des «Nicht-normal-seins» zu nehmen. Obwohl die Bedeutung einfach zu erschliessen ist, wurde die Idee nicht weiter ausgeführt, da diese Form der Illustration bereits von vielen Künst-

ler*innen umgesetzt worden ist. Zusätzlich fehlt hier eine spielerische Komponente und die Illustrationen wirken zu plakativ. Die Zeichnungen tendieren in eine anatomische Richtung und haben wenig Bezug zur Pornografie. Wie die bereits besprochenen Illustrationen gehören diese Zeichnungen eher in ein allgemeines Aufklärungswerk.

6.6 Absurdes

Abbildung 9: «Pornoindustrie» mit Ed- ding auf Papier

Abbildung 10: «Geschlechtsverkehr» mit Fineliner auf Millimeterpapier

Die Pornografie bewegt sich in einer Art Scheinwelt, die manchmal auch erschreckend, überfordernd und absurd sein kann. Überdimensionale Penisse dringen in jungfräulich aussehende Vulven ein, wie der Blauwal, der sich seinen Weg durch die Bäume bahnt (siehe Abbildung 10). Abbildung 9 be-

wegt sich ebenfalls in dieser absurden Scheinwelt, wo das im *Hentai*¹⁴¹ beliebte Motiv des Oktopusses verwendet wurde, welcher seine Arme sowohl zum Festhalten als auch zum Penetrieren benutzen kann. Die Figur auf dem Bild ist weder weiblich noch männlich und durch den Heiligenschein unschuldig (jungfräulich) gemacht. Die auf dem Stein sitzende Figur zeigt eine geschundene Person, das Bild stellt eine Kritik an die Pornoindustrie dar, die vorwiegend junge Mädchen ausbeutet und sie zu «Huren

¹⁴¹ Pornografische Darstellungen mit Mangafiguren.

oder Heiligen» macht. Die beiden Darstellungen bewegen sich auf einer Metaebene, die für die Zielgruppe der Aufklärungsbroschüre kaum zugänglich ist und eher eine abschreckende Wirkung haben könnte als den erwünschten, gegenteiligen Effekt. Deshalb blieb es bei diesen zwei Entwürfen.

6.7 Fotos mit dem Bildbearbeitungsprogramm Krita

Abbildung 11: «Anal-Flower» und «Pornolife» mit Krita

Die Bildbearbeitungssoftware *Krita* ist eine gratis Software und leicht zu bedienen, sie lässt viel Spielraum in der Bearbeitung von Fotografien und ist von der Funktion her mit Photoshop zu vergleichen. Im Gegensatz zu anderen Gestaltungsmitteln hat Krita den Vorteil,

dass immer wieder kleinere Änderungen angebracht oder rückgängig gemacht werden können und dass der Gestaltungsprozess entsprechend dynamisch bleibt. Durch das Übereinanderlegen von verschiedenen Fotografien kann die explizite Nacktheit, wie auf der Abbildung «Anal-Flower», etwas entschärft werden. Das Hervorheben von Details führt dazu, dass die Bilder mehrdimensional werden. Da es sich um Fotografien handelt, ist der Zugang für Jugendliche leicht gegeben. Die Verbindung zur Welt der Pornografie ist einfach herzustellen, es können sogar Abbildungen aus pornografischen Filmen genutzt werden. Die Gratisversion von Krita lässt es aber nicht zu, zeichnerische Elemente und Fotografie zu mischen.

Fotografie und Zeichnung mit Procreate auf dem iPad

Abbildung 12: «Pornogirl» und «Dominance» gezeichnet mit Procreate

Das Zeichenprogramm Procreate für das iPad hat eine grosse Auswahl an Funktionen und kann sowohl für die Fotobearbeitung als auch für das digitale Zeichnen verwendet werden. Die Tools decken eine reiche Palette an Pinseln (diese sind jeweils einem spezifischen Gestaltungsmaterial nachempfunden), Radierer,

Verflüssigungstools und weitere Bildbearbeitungshilfen ab. Es wurde viel Wert daraufgelegt, möglichst nahe am physischen Zeichnungsgefühl zu sein.

Das Programm lässt es zu, dass Fotografie und Zeichnungselemente gemischt werden können. So entstand die Idee, eine Collage aus beiden Elementen zu erstellen. Ein weiterer Vorteil ist es, dass Figuren aus bereits vorhandenen Kunstwerken ausgeschnitten und in die Collage eingebaut werden können und somit Nacktheit dargestellt werden kann. Diese Darstellungen verletzen weder die Jugendschutzrichtlinien noch wirken sie zu vulgär oder aufdringlich. Die gezeichneten Elemente schaffen einen Übergang zwischen einer Scheinwelt und einer «echten» Welt – zwischen «Porno-Welt» und «Realität». Die Bilder sollen an die bunten Pop-up-Fenster erinnern, die ungefragt gelegentlich auf pornografischen Seiten oder auf anderen Internetseiten aufgehen. Es gibt verschiedene Elemente zu entdecken, die nicht immer gleich oder nicht verstanden werden. Andere Bildelemente, die eher figürlich gestaltet sind, können die jugendlichen Leser*innen besser einordnen. Zudem dürfte die Collage den meisten Rezipient*innen aus dem Kunstunterricht bekannt sein, weshalb sie bereits einen persönlichen Bezug dazu entwickelt haben. Ableitend aus dem ersten Interviewzyklus zu bereits vorhandenem Bildmaterial hat sich ergeben, dass die Interviewten einen Realitätsbezug als Anspruch an die bildnerische Begleitung stellen, das heisst, die Abbildungen sollen echte Körper oder Begebenheiten zeigen.

7 Die Pornoschau

Nachdem in Kapitel 6 Erprobungen aus dem künstlerisch forschenden Teil der Masterarbeit dokumentiert wurden, thematisiert dieses Kapitel das Konzept der Aufklärungsbroschüre sowie die darin enthaltenen Illustrationen und Aufklärungstexte. In der vertieften Untersuchung mit verschiedenen Aufklärungswerken ist aufgefallen, dass das Thema «Porno» häufig nur randläufig erwähnt wird, obwohl es einen nicht zu unterschätzenden Teil in der Sexualaufklärung von Jugendlichen einnimmt und diese in der Regel auch schon früh einsetzt. Wie die Studie für Pro Familia (2006)¹⁴² zeigte, sind die Eltern als Ratgeber*innen für viele Jugendliche keine Option, um Gesehenes einzuordnen. Nicht nur über negative Gefühle wie Scham, Angst oder Ekel findet kein Austausch statt, auch positive Empfindungen, die beim Ansehen von pornografischem Material erlebt werden, scheinen keinen Platz in der Kind-Eltern/Erziehungsberechtigten-Beziehung zu haben. Dies dürfte sich nicht unterscheiden, wenn es um die Aufklärung in der Schule geht. Da für viele der Begriff «Pornografie» negativ belastet ist und nicht zwischen den Arten oder den lehrreichen und lustvollen Aspekten unterschieden wird, die Pornos haben können, kann auch kein freier Umgang mit dem Thema erfolgen. Wie sollen sich Jugendliche von Lehrer*innen aufklären lassen, die sich aus Scham kaum trauen, das Wort auszusprechen? Wenn davon ausgegangen wird, dass Jugendliche mit keinerlei Vorwissen an explizit sexuelle Inhalte herangehen, ist dies wohl ein Trugschluss. Vogelsang (2016)¹⁴³ zeigte in ihrer Studie, dass Jugendliche verstehen, dass bei pornografischen Inhalten nicht alles echt ist und dass es sich teilweise um eine Scheinwelt handelt. Viele Heranwachsende verfügen also schon über ein Wissensarsenal, das für die Aufklärungsbroschüre «Die Pornoschau» genutzt werden kann. Dennoch ist es naheliegend, dass sexuelle Aufklärung, bei der das Ansehen von Pornografie einen grossen Teil einnimmt, nicht ohne Begleitung geschehen sollte. Kinder und Jugendliche wissen nicht einfach intuitiv, was legal und illegal ist und wie sie sich mit expliziten Bildern konfrontiert verhalten sollen.

Die Broschüre bezieht sich vor allem auf die Internetpornografie, da andere Medien wie DVD und Fotografie, über die Pornografie konsumiert werden können, seit Anfang der 2000er Jahre an Bedeutung verloren haben.

7.1 Konzept

Die Aufklärungsbroschüre ist in Zusammenarbeit mit acht Jugendlichen entstanden und zeigt nur einen Teil des Interessensgebiets dieser Personen. Sie stellt eine

¹⁴² Vgl. Kapitel 3.2

¹⁴³ Vgl. Kapitel 3.2

Ergänzung zu den bereits vorhandenen Aufklärungsbüchern dar und soll der/dem Leser*in einen Ein- und Überblick in die Welt der Pornografie verschaffen. «Die Pornoschau» richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 13 und 18 Jahren, die bereits Erfahrung mit Pornografie gemacht haben. Sie kann auch von Jugendlichen ohne pornografisches Vorwissen gelesen werden, allerdings wird für das Textverständnis ein gewisse Vertrautheit mit spezifischen Begrifflichkeiten vorausgesetzt. Es wird bewusst auf eine genderneutrale Sprache geachtet, da das Material alle ansprechen soll und niemanden mit Sprache ausgrenzen möchte. Wörter wie «Geschlechtsverkehr», die explizit den Sex zwischen heterosexuellen Menschen beschreiben, wurden so weit wie möglich vermieden. Es kommt immer wieder in den Aufklärungstexten zu einer etwas derberen Sprache, dies ist dem Thema an sich geschuldet – die Begleittexte sollen möglichst authentisch wirken. Die Texte haben sowohl sexualaufklärerischen Charakter, zielen aber auch auf die Themen Körperakzeptanz und Selbstliebe ab, die in diesem Alter besonders relevant sind. Es werden sowohl schöne als auch negative Seiten der Pornografie aufgezeigt.

Der Name «Die Pornoschau» soll an eine Ausstellung oder an ein Spektakel erinnern und aufzeigen, dass Pornografie nur eine Perspektive auf Sexualität ist. Die Ausstellung von Körper und Sexualität kann differenziert interpretiert und genutzt werden. Die Broschüre ist in 14 Kapitel gegliedert, jedes Kapitel ist einem Raum und damit einem Thema in einem imaginären Museum gewidmet. Illustrationen begleiten die Texte thematisch, dabei handelt es sich nicht um anatomische Abbildungen, die genau das zeigen, was in den Aufklärungstexten vorkommt, sondern die mehr als Anregung zum Lesen der Texte zu verstehen sind.

Jedes Kapitel widmet sich einem Thema, dessen Dringlichkeit aus den Interviews mit den Jugendlichen herausgearbeitet wurde, und basiert auf dem Wissen von Aufklärungstexten aus anderen Aufklärungswerken, Sachtexten, eigenen Erfahrungen und dem Studium von pornografischen Filmen und Internetseiten.

7.2 Die Illustrationen

Die Illustrationen wurden mit dem Programm Procreator auf dem iPad erstellt. Dies ermöglichte einen dynamischen Umgang mit der künstlerischen Begleitung der Texte, da während des Schreibprozesses stets Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen werden konnten. Es handelt sich grösstenteils um Collagen, die dem Museumsthema der Broschüre entsprechend aus älteren schon vorhandenen Kunstwerken, aus eigenen Illustrationen und aus Fotografien zusammengesetzt wurden. Es wird zum Teil mit Freiräumen gearbeitet, die dem/der Leser*in Raum für Fantasien oder zum

Fertigdenken der Bilder lassen (z. B. Abb. 14). Das künstlerische Begleitmaterial zu den Texten entspricht damit einer Vielfalt von Kunststilen und Medien, wie sie in der Pornografie oder auch in einer thematischen Ausstellung anzutreffen sind. Dabei stellen die wiederholt vorkommenden nackten Figuren und andere repetitive Bildelemente gleichsam den roten Faden der «Die Pornoschau» dar. Es wurde auf zu explizite Darstellungen verzichtet, da die Bilder niemanden vom Lesen abschrecken sollen. Im Folgenden werden die wesentlichen Bilder aus den jeweiligen Kapiteln aufgeführt und kurz erklärt.

Inhaltsverzeichnis

Wie im Konzept der Broschüre bereits erwähnt wurde, handelt es sich beim Aufklärungswerk um eine Art Museumsrundgang. Das Inhaltsverzeichnis kommt daher nicht klassisch vor, sondern zeigt den Grundriss eines imaginären Museums, in dem die Seitenzahlen der jeweiligen Räume (Kapitel) angegeben sind. Durch die nicht chrono-

Abbildung 13: Inhaltsverzeichnis «Museumsplan»

logische Ordnung der Kapitel entsteht weniger der Eindruck, dass die Broschüre von Anfang bis Ende durchgelesen werden muss, sondern die Wahl scheint etwas freier. Es können einzelne Räume ausgewählt werden, deren Thematik den/die Leser*in interessieren.

Der Empfang

«Der Empfang» steht stellvertretend für die Einleitung in die Broschüre. Die Lesenden gewinnen einen Überblick, um was es in der Broschüre geht und was im Folgenden zu erwarten ist. Es werden erste Begriffe wie *Gender* und *Mainstream Pornografie* erklärt.

Die Illustration dazu zeigt eine junge Frau, die nackt im Wasser schwimmt. Beinahe sehnsüchtig schaut sie Flamingos nach, die frei durch die Lüfte fliegen. Die junge Frau wird von zwei Personen gefilmt, wenn sie aus dem Wasser steigt, wird ihre Nacktheit auf dem Video festgehalten und ist für immer im Internet gespeichert.

Ticketshop – Ausstellungsguide

Abbildung 15: «Dominance»
Illustration zum Kapitel Ticketshop

Am «Ticketshop» wird die rechtliche Grundlage, auf der sich die Jugendlichen bewegen, wenn sie im Internet Pornografie konsumieren, erklärt. Die Illustration zeigt zwei Männer, die nach dem BH einer Frau greifen und ihn zu öffnen versuchen. Das Foto dahinter zeigt die Statue von zwei Frauen (Nymphen), die einen Mann (Satyr) verführen. Vom Vordergrund in den Hintergrund wechseln die Dominanzrollen von Mann zu Frau. Die Zeichnung über dem Foto ist absichtlich lückenhaft gestaltet, so können eigene Gedanken das Bild ergänzen.

Abbildung 16: «emptyscreen» Illustration zum Kapitel Ticketshop

Im zweiten Teil des Kapitels werden die wesentlichen Informationen nochmals zusammengefasst und es wird eine Art Anleitung für das Verhalten mit «harter Pornografie» im Internet gegeben. Die Illustration bildet eine Frau ab, der es sichtlich unangenehm ist, gefilmt zu werden, ihr Körper schwebt auf dem Bildschirm im «Nichts». Dies zeigt die

Trennung zwischen der Privatperson der Darstellerin und der Rolle, die sie spielt; zusätzlich verdeckt sie das Gesicht mit den Händen, sie ist letztendlich nur ein nackter Körper auf einem Bildschirm. Die gezeichneten Blätter geben eine zusätzliche Ebene in das Bild, es wird das Kolorit des Hintergrunds aufgegriffen.

Raum 1: Die Pornoschau

Das Kapitel beschreibt die Diskrepanz zwischen der Scheinwelt, in der sich die Pornografie abspielt und der echten Realität der Jugendlichen. Die Fotocollage nimmt diesen Gegenstand etwas überspitzt auf und macht daraus «Life is Porno», die darüber gelegten Blumen wirken lieblich und symbolisieren die Traumwelt, in der sich alles abspielt: die beschönigte Welt der Pornografie, in der es keine Körpergerüche und nur perfekt ausgeleuchtete Szenen gibt, in der jede Stellung funktioniert und alle beteiligten Personen einen Orgasmus erleben.

Abbildung 17: «Life is Porno»
Illustration für Raum 1

Raum 2: Das Geschlechtsteilkabinett – Bin ich normal?

Abbildung 18: «Das Geschlechtsteilkabinett» Illustration zum Raum 2

Das Kapitel soll den Jugendlichen mehr Selbstvertrauen in Bezug auf den eigenen Körper geben, insbesondere in Bezug auf die Geschlechtsteile. Gerade junge Männer leiden unter der unrealistischen Grössennorm des Penis, der über die Pornografie transportiert wird. Das Bild zeigt eine Museumswand, die mit verschiedenen Symbolen, Fotografien und Zeichnungen geschmückt ist, die Geschlechtsteile abbilden. Sie zeigt die Vielfältigkeit von Vulven, Penissen und Brüsten sowie technische und natürliche Objekte, die in ihrer Form an Geschlechtsorgane erinnern. Durch die Rahmen wird jedes einzelne Objekt in seiner Einzigartigkeit zelebriert. Die Wand wird von einer nackten Person betrachtet, die selbst aus dem Museum stammen könnte – die Kunst wird entsprechend von der Kunst selbst betrachtet.

Raum 3: Darsteller* sind mehr als nur ein Penis

Abbildung 20: «Flowerboy» Illustration zum Raum 3

Abbildung 19: «Leaf-boy» Illustration zum Raum 3

Das Kapitel richtet sich vorwiegend an Personen mit Penissen. Darin wird der Leistungsdruck behandelt, den Pornografie auslösen kann. Es geht unter anderem darum, ein Gefühl für den eigenen Körper und für die eigenen Bedürfnisse zu entwickeln.

Die beiden Illustrationen zeigen androgyne wirkende Personen. In Abbildung 20 steht das Gesicht im Vordergrund, es geht um die Person und nicht um den Körper des Individuums. Die dahinter abgezeichneten zaunartigen Strukturen, die die Figur einengen, hat sie hinter sich gelassen. Sie

kann sich nun frei gestalten, wie sie möchte, oder aufblühen in der eigenen Persönlichkeit, weit weg von Klischees und Leistungsdruck. In Abbildung 19 stehen ein junger Mann* und seine Wasserpistole im Zentrum der Illustration. Er befindet sich in einem dschungelartigen Dickicht, aus dem er sich herauskämpfen muss. Dieses Dickicht steht symbolisch für den Selbstfindungsprozess, in dem er sich befindet. Die Wasserpistole, das auffälligste Element im Bild, versinnbildlicht dabei die Peniszentriertheit von Pornosexualität, an der sich viele unsichere Jugendliche in der Entwicklung der eigenen Sexualität festhalten (was sich auch aus den Interviews herauslesen liess).

Raum 4: Darstellerinnen* sind keine Objekte

Abbildung 21: «Slaves we are» Illustration zu Raum 4

In Raum 4 geht es um die Stellung der Frau* im Pornografie-Business, um die Reduktion auf Vulva und Brüste sowie um die unterwürfige Rolle, die sie in den meisten Mainstream-Pornografie-Produktionen einnimmt – im Sinne des *male glaze*¹⁴⁴. Die dazugehörige Illustration zeigt einen Sklav*innen-Markt, auf dem die nackten Körper angeboten werden. Sie sind dabei gesichtslos (von hinten abgebildet oder verdecken ihr Gesicht mit der Hand) und werden auf ihre Körper reduziert. Aus der Masse der bietenden männlichen Figuren (die Mainstream-Pornografie-Konsumenten) hebt sich eine junge ebenfalls nackte weibliche Person mit empörtem, schreckensvollem Gesichtsausdruck hervor. Sie verkörpert die jungen Frauen*, die sich gegen die bestehenden Verhältnisse aufbegehren und nicht weiter in der Opferrolle verharren. Die Pop-up-Fenster im Hintergrund zeigen die abwertende, durch die Pornografie geprägte Sprache, mit der über Darsteller*innen und Frauen* im Internet gesprochen wird.

¹⁴⁴ «Male glaze» heisst so viel wie aus der Sicht des Mannes. Die Frau wird also nicht als Subjekt wahrgenommen, sondern als Objekt. Dies hat eine sexistische Sichtweise auf Frauen*körper und Frauen* im Allgemeinen zur Folge.

Raum 5: Verhütung in Pornos

Abbildung 22: «Welcome to Fabulous» Illustration zu Raum 5

Wie der Titel des Raumes besagt, geht es hier um die meist nicht existente Verhütung in pornografischen Videos. Problematisch ist dabei, dass der Eindruck entstehen könnte, Verhütung sei nicht relevant. Ein Junge gab in den Interviews an, dass die Pornografiedarstellerinnen nicht schwanger werden, da der männliche Part den Penis vorher rauszieht und so verhütet,¹⁴⁵ an Geschlechtskrankheiten (STI) wird dabei nur selten gedacht. Deshalb liegt in diesem Kapitel ein Fokus auf STIs und wie man sich davor schützen kann. Die Illustration zeigt Soldaten, die zwischen den Beinen einer leicht beklei-

deten Frau heraustreten. Die Soldaten können auf verschiedene Weise verstanden werden, eine mögliche Interpretation wäre, dass sie Geschlechtskrankheiten darstellen, die durch ungeschützten Verkehr verbreitet werden. Die Überschrift «Welcome to Fabulous» (erinnert an Las Vegas) verführt und verleitet nach dem Spruch «Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas» zu einem unbedachten Handeln.

Raum 6: Der Orgasmus

In diesem Kapitel bekommt das Thema «*Orgasmus-Erwartungshaltung*», das eng mit

Abbildung 23: «Pleasure» Illustration zu Raum 6

dem Thema *Leistungsdruck* verbunden ist, seinen Raum. Die Illustration greift spielerisch wieder das Blumenelement aus Raum 1 der «Pornoschau» auf. Die Blumen stehen auch hier für die verklärte «Scheinwelt Porno», in der jede*r sofort zum Superorgasmus kommt. Der nach oben gewandte Kopf der Frau erinnert an eine Szene aus einem pornografischen Video, kurz bevor der Darsteller* zum Höhepunkt kommt und sich sein Sperma über die

Partnerin ergießt. Das Bild wurde gewählt, weil es Erotik, Pornografie und Unschuld zueinander in Beziehung setzt.

¹⁴⁵ Interview B.K.

Raum 7: Die Pornosucht

Abbildung 24: «All lovers are hell» Illustration zu Raum 7

Die Pornografiesucht ist ein heikles Thema, da bis heute keine Beweise vorliegen, dass diese existiert.¹⁴⁶ Allerdings kann ein häufiger Konsum dazu führen, dass eine Art Abstumpfung¹⁴⁷ zustande kommt und dass das Entwickeln oder Beibehalten einer eigenen Sexualität problematisch sein kann. Die Illustration zu diesem Kapitel versucht, die Problematik von intensivem Pornografiekonsum darzustellen, indem zuerst die lieblichen Seiten links in Blau-, Pink- und Grüntönen gezeigt werden. Das dargestellte Paar wirkt liebend, wird von Fantasiewesen umarmt und auf Blüten getragen. Es soll hier gezeigt werden, dass Pornografie die Fantasie anregen und zur Entspannung und Lustgewinnung beitragen kann. Schlägt der Konsum aber um in ein zwanghaftes Verlangen nach pornografischen Darstellungen, wirkt dasselbe Setting plötzlich bedrohlich, die Fantasiewesen fratzenhaft.

Raum 8: Harte Pornografie

Abbildung 25: «Candy for the Kids» Illustration zu Raum 8

Die bereits zu Beginn erwähnte harte Pornografie wird hier nochmals aufgegriffen und ausführlicher behandelt. Immer wieder wird harte Pornografie aus Spass in WhatsApp-Chats versendet. Dass dies illegal ist und sich die Jugendlichen damit strafbar machen, scheint den wenigsten bekannt zu sein. Deshalb wird das Thema auch ausführlich in dieser Aufklärungsbroschüre behandelt.

Die Begleitcollage besteht aus mehreren Elementen. Der Süßwarenhintergrund ist eine Anspielung auf das Gefügigmachen von Kindern mit Süßigkeiten und somit auf pädosexuelle Praktiken. Die Frau in der Mitte des Bildes hat die Augen verbunden und einen geöffneten Mund. Da sie nichts sehen kann, weiss sie nicht, was mit ihr geschieht, wirkt orientierungslos und ausgeliefert. Das letzte Element der halbnackten

¹⁴⁶ Vgl. Rogall, Shalin. 2020. 06. Oktober. *Pornoforscherin Madita Oeming «Wenn es um Pornos geht, entdecken alle auf einmal die innere Feministin»*. In: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk.

¹⁴⁷ Vgl. Kapitel 3.3

Frau taucht bereits beim Thema Verhütung auf, sie zeigt wieder das Verbotene, die Verführung.

Raum 9: Was sind gute Pornos?

Abbildung 26: «dream away patriarchy» Illustration zu Raum 9

Nachdem in den bereits vorgestellten Räumen ein Augenmerk auf Mängel und Gefahren der Pornografie gelegt und Anleitungen und Ratschläge im Umgang mit Pornografie gegeben wurden, wird hier nun ausführlich erklärt, weshalb Mainstreampornografie eigentlich problematisch ist. Der Standpunkt der Autorin kommt hier deutlich heraus. Die Bilddarstellung zeigt zwei Frauen, die schlafend in der Luft schweben, sie bewegen sich in zwei Welten. Die eine Welt (auf der linken Seite) ist chaotisch, greift nach ihnen, versucht sie mit einer Art Tentakel näher heranzuziehen (Mainstreamporno). Die Motive auf der rechten Seite erinnern an eine Vulva, die die Frauen einzieht (Fem Porn). Das Bild soll den Konflikt zeigen, in dem sich der/die Pornografiekonsument*in befindet: das Abwägen zwischen einer jederzeit verfügbaren, kostenlosen Pornografie und zwischen einem ethischen Pornografiekonsum.

Raum 10: Queer und Fem-Pornografie?

Abbildung 27: «I am everything you are» Illustration zu Raum 10

Im letzten Raum geht es um Queer- und Fem-Pornografie. Filme dieses pornografischen Subgenres werden vor allem von Regisseurinnen produziert. Es wird auf faire Arbeitsbedingungen für die Darsteller*innen geachtet. Diese stehen als Personen mit einer eigenen Persönlichkeit im Mittelpunkt der Produktion und sind nicht einfach Trägerinnen von Vulva und Penis. Ein Hauptmerk der Produktionen (insbesondere im Queer-Porn) ist der spielerische Umgang mit Rollenklischees und die Aufhebung von Gendernormen. Das bildnerische Begleitmaterial greift dieses Thema auf und setzt es in einer Fotocollage um. Die Lichteffekte zeigen einen Verwandlungsprozess, wie die Figur links im Bild. Die Person in der Mitte ist als weiblich zu identifizieren, durch den Phallus in ihrer Hose ist jedoch nicht mehr eindeutig, welchem Geschlecht sie angehört oder ob sie sich einem Geschlecht zuordnen lässt.

Museumsshop

Abbildung 28: «Squirting all over Zurich»

Das Bild zeigt eine junge Frau, die hinter einer Fensterscheibe mit Wassertropfen ist. Auf dem Foto hinter der Frau sieht man Menschen mit Regenschirmen. Das Bild ist eine Anspielung auf das «Squirting», was in diesem Kapitel beschrieben wird. Die Person auf dem Bild ist entspannt und schämt sich nicht. Die bunten Wassertropfen bringen eine zusätzliche Leichtigkeit und Verspieltheit in das Bild.

Ausgang: Porno und ich

Abbildung 29: «I am Porno» Illustration zum Kapitel Ausgang

Das letzte Kapitel ist sehr persönlich, darin schreibt die Autorin über ihre eigene Beziehung zur Pornografie.

Auf dem Bild ist eine junge, rauchende, weibliche Person zu sehen, wahrscheinlich konsumiert sie Pornografie. Ihre Augen sehen den/die Betrachter*in genau an. Der Text und das Bild schaffen einen persönlichen Bezug zu den Leser*innen.

8. Diskussion

Die Pornografie ist ein Bestandteil des sexuellen Alltags von vielen Jugendlichen und Erwachsenen, dennoch wird sie weiterhin als etwas Verbotenes oder Schmutziges angesehen. Obwohl die Klickzahlen auf den gängigen Internet-Pornografieseiten jährlich steigen, scheint der Konsum selbst immer noch ein grosses Tabu zu sein. Diese Sichtweise auf Pornografie ist allerdings äusserst hinderlich, wenn es darum geht, Kinder und Jugendlichen (und Erwachsenen) einen verantwortungsvollen Umgang mit ihr zu vermitteln. Gerade wenn es darum geht, was rechtlich erlaubt ist, was die Pornografieindustrie für die Darsteller*innen bedeutet und welche negativen Folgen sie auf die sexuelle Entwicklung haben kann, ist eine differenzierte Aufklärung zwingend erforderlich. Aus den Interviews ist herauszulesen, dass die wenigsten Jugendlichen eine stark durch neue Technologien und Medien geprägte sexuelle Aufklärung erlebt haben – viele haben sich selbst durch ihre Peergroups und durch die Internetpornografie aufgeklärt. Bedenkt man den Umstand, dass Pornografie in der sexuellen Bildung von Jugendlichen einen so grossen Stellenwert einnimmt, müsste sie zwangsläufig im Rahmen der Sexualaufklärung thematisiert werden. Dies betrifft nicht nur die Aufklärung im privaten Bereich, bei dem dies durch die Erziehungsberechtigten oder andere Erwachsene geschehen müsste, sondern auch durch den Unterricht in der Schule. Die Studie von Altstötter-Gleich¹⁴⁸ deckt sich mit den Aussagen der interviewten Jugendlichen, wonach Erziehungsberechtigte und Lehrer*innen als Anlaufstelle für ratsuchende Jugendliche nur eine marginale Rolle einnehmen. Dies lässt sich mitunter nicht nur damit erklären, dass sich die Jugendlichen schämen, sondern weil die Pornografie nicht thematisiert wird. Zudem wurde Erwachsenen eine gewisse Naivität im Umgang mit Pornografie zugesprochen – dies wohl nicht zu Unrecht, gerade wenn man bedenkt, dass Erwachsene mit gleichwenig «Know-how» wie Teenager an Internetpornografie herangehen.¹⁴⁹ Der Einfluss, den der Pornografiekonsum auf Jugendliche und Erwachsene hat, ist nur schwer zu ermitteln, da die Studienlage sich vor allem auf negative Effekte konzentriert. Dies hängt wahrscheinlich mit der Stigmatisierung zusammen. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass tabuisierten Themen, zu denen die Pornografie auch gehört, bei Interviews eher ausgewichen wird oder dass beschönigende Aussagen zum eigenen Konsum gemacht werden. Von den befragten

¹⁴⁸ Altstötter-Gleich, Christine. 2006.

¹⁴⁹ Vgl. Rogall, Shalin. 2020. 06. Oktober. *Pornoforscherin Madita Oeming «Wenn es um Pornos geht, entdecken alle auf einmal die innere Feministin»*.

Jugendlichen zeigte nur ein Anzeichen eines problematischen Konsumverhaltens (nicht aufhören können, Selbstzweifel).¹⁵⁰ Als problematisch ist allerdings die diskreditierende Haltung einzuschätzen, die durch den Konsum von Pornografie gefördert werden kann. Grimm et al.¹⁵¹ zeigten in ihrer Studie, dass Inhalte, die von den männlichen Befragten als abstoßend empfunden wurden, nahe an der Gewaltpornografie lagen. Dieser Eindruck entstand auch bei der Auswertung der für diese Arbeit geführten Interviews. Bei einer Betrachtung der gängigen Internetpornografieportale wie www.xhamster.com oder www xnxx.com entsteht schon auf der Startseite der Eindruck, welchen Bildern Teenager, die freiwillig (und zum Teil auch unfreiwillig) Pornografie konsumieren, ausgesetzt sind. Nicht nur die Brutalität der sexuellen Darstellungen ist verstörend, sondern auch die abwertende Sprache, die zur Beschreibung der meist weiblichen* Darstellerinnen genutzt wird. Es besteht die Gefahr, dass Jugendliche, die viel Pornografie konsumieren, eben diesen Jargon als normal empfinden und diesen in ihr privates Sexleben übertragen. Eine Abstumpfung gegenüber den eigenen sexuellen Bedürfnissen und den Wünschen der Sexpartner*innen kann die Folge dieser Normalisierung sein. Das Gesetz nennt eindeutige Regelungen, wie und vor allem vor welchen Inhalten Kinder und Jugendliche geschützt werden sollen. Die Gespräche mit den befragten Jugendlichen zeigen jedoch, dass diese Schranken einfach umgangen werden können und dass die Verbreitung von Videos und Bildern mit pornografischem Inhalt häufig in WhatsApp-Chats oder bei Snapchat vorangetrieben wird. Kaum eine befragte Person wusste, dass sie sich damit strafbar macht und welche Konsequenzen dies für sie haben kann. Das Aussprechen von Verboten oder der Schulbesuch der Polizei¹⁵² zeigte bislang offensichtlich keine Wirkung, es muss also ein anderer Ansatz in dieser Aufklärung gewählt werden. Ab welchem Alter diese Aufklärung sinnvoll ist, müsste in einer weiteren Arbeit erforscht werden. Obwohl die befragten Jugendlichen angaben, dass sie gut zwischen Pornografie und Realität unterscheiden können, stellte sich im weiteren Gespräch heraus, dass sie dennoch unter dem Leistungsdruck («ich muss möglichst lange Sex haben»), dem Erfüllen der sexuellen Wünsche des Partners oder der Partnerin im Gegensatz zu einer selbstbestimmten Sexualität («ich lass das mit mir machen, was mein/e Partner*in möchte») und dem Neid von (Pornografie-)Schönheitsidealen leiden. Die Pornografie hat aber nicht nur negative Seiten, sie kann auch Lust und Experimentierfreudigkeit und eine

¹⁵⁰ Vgl. Interview mit R.W. Im Anhang Seite: 203 – 205

¹⁵¹ Grimm, Petra, Rhein, Stefanie, Müller Michael. 2011.

¹⁵²Vgl. Interview mit R.W. Im Anhang Seite: 203 – 205

selbstbestimmte Sexualität in Jugendlichen fördern, nur würde dies mitunter besser mit einer Einordnungshilfe gelingen. Die Aufklärungsbroschüre «Die Pornoschau» versucht, diese Unsicherheiten aufzugreifen, sie in die Realität der Jugendlichen zu übertragen und eine Anleitung zur Verfügung zu stellen, wie ein verantwortungsvoller Pornografiekonsum und eine eigenständige Sexualität praktiziert werden können. Dabei tragen die Bilder eher zum optischen Reiz als zur realistischen Darstellung von Sexualität und Pornografie bei. Da lediglich zuerst acht und dann in einem zweiten Zyklus sechs Jugendliche befragt wurden, ist die Umfrage nicht repräsentativ und die aus den Interviews abgeleiteten Erkenntnisse, die bei der Gestaltung der Broschüre wegweisend waren, erfassen nur einen kleinen Teil der Bedürfnisse.

Die befragten sechs Jugendlichen bewerteten die Texte als informativ, aber als viel zu lang: «Ich weiss nöd, ob ich alles läse wär, also du häsch ja mega viel gmacht, aber isch halt scho lang. [ich weiss nicht, ob ich alles lesen würde, also du hast ja sehr viel gemacht, aber es [die Texte] sind schon lang.»¹⁵³ und «ich würde noch mehr so kleinere Texte machen, vielleicht mit noch mehr Titeln... weil das [der vorgelegte Text] würde meinen Kopf sprengen».¹⁵⁴ Dies muss im Layout des fertigen Produktes zwangsläufig angepasst werden, denkbar wäre eine zusätzliche Gliederung des Textes durch «Infobubbles» oder durch verschiedene «Infokästchen», die den Text unterteilen und dadurch etwas weniger lang erscheinen lassen. Zusätzlich muss der Text gekürzt werden. Die Themenwahl wurde grundsätzlich positiv aufgefasst, allerdings stellt sich hier die Frage, ob die Jugendlichen eine Vorstellung davon hatten, was sie über Pornografie wissen wollten und ihre spezifischen Informationsbedürfnisse nicht erst durch die vorgelegten Texte entwickelt haben. Das bildliche Begleitmaterial wurde mehrheitlich positiv bewertet «es zeigt so biz halt wies isch, aber eben nöd so ganz genau, so Futze oder so [...] es isch halt wüirklich chli wie im Museum. [es zeigt so, wie es ist, aber eben nicht ganz genau, als die Vulva oder so [...] es ist halt wirklich wie im Museum.»¹⁵⁵ Die Illustrationen lösten allerdings auch Irritationen aus, gerade bei den jüngeren männlichen Befragten stiessen die Bilder «dream away patriarchy» und «all lovers are hell» auf Unverständnis. Dies ist wohl damit zu erklären, dass diese Bilder auf einer Metaebene spielen und nicht unmittelbar das Thema des Textes zum Inhalt haben, wie es beispielsweise beim «Geschlechtsteilkabinett» der Fall ist. Die weiblichen Befragten zeigten sich weniger irritiert, da sie mehr am ästhetischen

¹⁵³ Interview mit A.C. Im Anhang Seite: 168, Zeilen: 23, 24

¹⁵⁴ Interview mit O.K. Im Anhang Seite: 199, Zeilen: 43, 44

¹⁵⁵ Interview mit L.D. Im Anhang Seite: 190, Zeilen: 54, 55, 56

Gedanken «es muess eifach biz schön usgseh. [Es muss einfach schön aussehen]»¹⁵⁶ festhielten. Im künstlerisch forschenden Teil war es teilweise problematisch, sich von Klischees zu lösen, da durch die Autorin eine genaue Vorstellung davon bestand, wie Sexualität und Pornografie darzustellen seien. Eine weitere Schwierigkeit war der Umgang mit dem Gestaltungsprogramm Procreate, da zuerst viel Zeit in der Erprobung verschiedener Tools investiert werden musste, was bei klassischen Gestaltungsmitteln (Pinsel, Bleistift, Pastell usw.) weggefallen wäre. An der Broschüre gäbe es zu kritisieren, dass sie in Bild und Text zu wenig auf verschiedene Ethnien, Körpertypen und sexuelle Neigungen eingeht und dass sie, obwohl der Grundgedanke ein anderer war, doch sehr heteronormativ ist. Allgemein ist fraglich, ob es sinnvoll ist, eine Aufklärungsbroschüre für Jugendliche im Alter von 13 bis 18 Jahren zu erstellen, da sich die Bedürfnisse und Erfahrungen in den unterschiedlichen Altersgruppen erheblich unterscheiden. Das Problem dürfte aber auch aus einer anderen Ratgeberliteratur bekannt sein. Weiter bleibt offen, ob das gewählte Medium der Printbroschüre wirklich geeignet ist, da gedruckte Aufklärungswerke eine zweitrangige Position in der Aufklärung der Befragten einnehmen. Eine Weiterentwicklung der Arbeit könnte demnach eine Digitalisierung der Texte und Bilder in Form von Instagram-Stories oder Tiktok-Videos sein.

Weiter müsste die Pornografieaufklärung zeitgleich bei den Erwachsenen stattfinden. Hierzu benötigt es eine Analyse des eigenen Konsums, der Haltung gegenüber Pornografie und des Einflusses der Pornografie auf die eigene Sexualität. Allein die Aussprache eines «Pornoverbots» oder Aussagen wie «das ist doch ekelhaft» sind wahrscheinlich nicht wirkungsvoll und sogar eher kontraproduktiv, da sich die jugendlichen Konsument*innen dann eher keine Hilfe bei ihren Bezugspersonen holen, wenn sie etwas gesehen haben, dass sie verstört oder beschäftigt. Wichtiger als Verbote wäre eine Aufklärung, wie Pornografie zustande kommt. Darunter fallen eine Thematisierung der ausserordentlich grossen Industrie, die dahintersteht, sowie die Umstände, unter denen die Darsteller*innen arbeiten. Eine sachliche Aufklärung über den Nutzen, den Realitätsgehalt und die Ethik sowie über Lust, Selbstbefriedigung, Stärkung des eigenen Körpergefühls und das Aus- und Ansprechen von Bedürfnissen sollten im Mittelpunkt stehen. Ein Aufklärungswerk für Erwachsene wäre eine weitere Entwicklungsmöglichkeit, dabei müsste allerdings eine grössere Zielgruppe befragt werden.

¹⁵⁶ Interview mit J.B. Im Anhang Seite:

Letztendlich geht aus dieser Arbeit hervor, dass es einen erheblichen Mangel an Aufklärung zum Thema Pornografie gibt, der zwangsläufig aufgeholt werden muss. Eine Anpassung und Überarbeitung des herkömmlichen Sexualunterrichts ist deshalb dringend erforderlich.

9. Schlusswort

Aus der Arbeit kann abgeleitet werden, dass das Thema Internetpornografie und Pornografie im Allgemeinen nicht mehr aus der sexuellen Sozialisation von vielen Jugendlichen wegzudenken ist. Sie übernimmt nicht nur teilweise die Sexualerziehung und beeinflusst die Körperwahrnehmung, sondern regt auch an und inspiriert. Die Pornografie muss in der Gesellschaft enttabuisiert werden, damit über sie im Aufklärungsunterricht und im Alltag ‹normal› gesprochen werden kann. Ein verantwortungsvoller, zeitgemässer Aufklärungsunterricht behandelt das Thema Pornografie. Es sind aber nicht nur die Jugendlichen, die sich dahingehend weiterbilden müssen, erwachsene Personen, die die Sexualerziehung übernehmen, sollen sich vorher zwangsläufig in das Thema einlesen und den eigenen Konsum reflektieren. Sexuelle Aufklärung zur Pornografie soll nicht über Verbote laufen, sondern einen kritischen Umgang mit den Inhalten lehren. Themen können z. B. die genutzte Sprache, die Art, wie Mainstreampornografie produziert wird, oder die Rollenklischees, die durch sie vermittelt werden, sein. Besonders relevant ist es, die jungen Konsument*innen über die rechtliche Lage aufzuklären, da diese nicht immer einfach zu verstehen ist und da im schlimmsten Fall bei einem Fehlverhalten eine Strafe drohen kann. Bei der Sexualerziehung soll berücksichtigt werden, dass die Jugendlichen bereits viel Vorwissen mitbringen und keineswegs naiv in Bezug auf das Thema sind.

Das Endergebnis der Arbeit ‹Die Pornoschau› soll möglichst vielfältig die genannten Themen aus den Interviews aufgreifen und andere dringliche Anliegen aus der bereits vorhandenen Aufklärungsliteratur aufnehmen und diese in Wort und Bild umsetzen. Eine Weiterentwicklung in Form einer Web-Ausgabe wäre denkbar, damit sie noch mehr den Bedürfnissen der Zielgruppe angepasst ist.

Herzlich möchte ich mich bei den Jugendlichen bedanken, die mir bei der Erarbeitung der Broschüre durch ihre Ratschläge und Kritik geholfen haben. Ohne sie wäre diese Arbeit nicht möglich gewesen. Weiter bedanke ich mich bei meiner Schwester, die die Arbeit durch ihr Lektorat verschönert hat. Für die fachliche Unterstützung möchte ich meinen Betreuer*innen Ruth Kunz und Hans Diethelm danken.

Literaturverzeichnis

Literaturquellen

Ahlers, Christoph. 2015. *Himmel auf Erden und Hölle im Kopf. Was Sexualität für uns Bedeutet*. München: Wilhelm Goldmann Verlag.

Chavez Perez, Inti. 2019. *Respect – das Sexbuch für Jungs*. München: Random House GmbH.

Chusita Fashion Fever. 2018. «Sex – was du schon immer wissen wolltest». München: cbj Kinderbücher Verlag.

Cox, Lizzie. 2018. *Nur für Boys - Alles was du wissen musst*. Ravensburg: Ravensburger Verlag GmbH.

Cox, Lizzie. 2018. *Nur für Girls- Alles was du wissen musst*. Ravensburg: Ravensburger Verlag GmbH.

Daguzan Bernier, Myriam, Cécile Gariépy. 2020. *Unverblümt – klare Fakten zu Sex und Aufklärung*. Frankfurt am Main: Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag GmbH.

Döring, Nicola. 2011. «Pornografie-Kompetenzen: Definition und Förderung». In: *Zeitschrift für Sexualforschung*, 24.

Dwokin Andreas. 1990. *Pornografie: Männer beherrschen Frauen*. Frankfurt am Main: Fischer TB

Esser, Hartmut. 1998. *Können Befragte lügen? Zum Konzept des «wahren Wertes» im Rahmen der handlungstheoretischen Erklärung von Situationseinflüssen bei der Befragung*. Mannheim: Zentrum für Umfragen, Methoden und Analysen.

Flaßpöhler, Svenja. 2007. *Der Wille zur Lust. Pornografie und das moderne Subjekt*. Frankfurt/New York: Campus Verlag. Seite 225.

Grimm, Petra, Rhein, Stefanie, Müller Michael. 2011. *Die Bedeutung sexualisierter Web-Inhalte in der Lebenswelt von Jugendlichen*. Berlin: Vistas.

Henning, Ann-Marlene, Tina Bremer-Olszewski. 2012. *Make Love*. Zürich: Kein & Aber Verlag

Hill, A. 2011. «Pornografiekonsum bei Jugendlichen. Ein Überblick über die empirische Wirkungsforschung». In: *Zeitschrift für Sexualforschung*, 24.

Hohnmeiner, Kathrin. 2017. «Kämpfe im Museum». In: *Pierre Bourdieu: Pädagogische Lektüre*. Wiesbaden: Springer VS. Seite 94

Jugend gegen Aids. 2019. *FAQ YOU – Ein Aufklärungsbuch*. Berlin: Jugend gegen Aids, In-house Verlag.

Korte, Alexander. 2018. *Pornografie und psychosexuelle Entwicklung im gesellschaftlichen Kontext: Psychoanalytische, kultur- und sexualwissenschaftliche Überlegungen zum anhaltenden Erregungsdiskurs*. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Lewandowski, Sven. 2003. «Internetpornografie». In: *Zeitschrift für Sexualforschung*, 16.

Lüdtke-Pilger, Sabine. 2010. *Porno statt PorNO*. Marburg: Schüren Verlag GmbH.

Meyer, Lydia. 2020. *Sex und so – ein Aufklärungsbuch für Jungs Mädchen Alle!*. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH.

Narring, Françoise, Annemarie Tschumper, Laura Inderwildi Bonivento et al. 2002. *Gesundheit und Lebensstil 16- bis 20-Jährige in der Schweiz – Smash 2002: Swiss multicenter adolescent survey on health 2002*. Lausanne: Institut universitaire de médecine sociale et préventive. Bern: Institut für Psychologie. ; Bellinzona: Sezione sanitaria.

Quandt, Thorsten, Jens Vogelgesang. 2018. «Jugend, Internet und Pornografie: Eine repräsentative Befragungsstudie zu individuellen und sozialen Kontexten der Nutzung sexueller expliziter Inhalte im Jugendalter». In: *Kumulierte Evidenzen*. Hrsg. Rössler, Patrick, Rossmann, Constanze. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

Vgl. Markus Roos, Bruno Leutwyler. 2017. *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hogrefe.

Rückert, Corinna. 2004. *Die neue Lust der Frauen. Vom entspannten Umgang mit der Pornografie*. Reinbek: Rowohlt.

Selg, Herbert. 1997. *Pornographie und Erotographie. Psychologische Vorschläge zur Sprachregelung*. In der Zeitschrift: *TV Diskurs – Verantwortung in audiovisuellen Medien*. Hrsg.: Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen e. V. (FSF), Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, Heft 01, S. 48–51

Trepte, Sabine, Leonard Reinecke. 2019. «Medienwirkung». In: *Medienpsychologie*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.

Vogelsang, Verena. 2016. *Sexuelle Viktimisierung, Pornografie und Sexting im Jugendalter – Ausdifferenzierung einer sexualbezogenen Medienkompetenz*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH

Weber, Andreas. 2004. «Männliche Subjektbildung in der Krise? Soziologische Überlegungen zur Geschlechterkonstruktion in den medialen Welten der Mainstream Pornografie». In: *Entfesselung des Imaginären. Zur Debatte um Pornographie*. Hrsg: Penkwitt Meike, Antonia Ingelfinger. Freiburg FrauenStudien 15. Freiburg: Jos Fritz Verlag.

Witton, Hannah. 2018. *Untendrumherumreden – Alles über Liebe und Sex*. Hamburg: Carlsen Verlag.

Woolfolk, Anita, Ute Schönplüg. 2009. *Pädagogische Psychologie*. München: Pearson Education. 10. Auflage. Seite 214

Zillich, Norbert. 2011. «Pornografiekonsum unter Jugendlichen und die Flexibilisierung der Geschlechterrollen». In: *Zeitschrift für Sexualforschung*; 24. Stuttgart: Georg Thieme Verlag KG.

Zillmann, Dolf. 2004. «Pornografie». In *Lehrbuch der Medienpsychologie*. Mangold, Roland, Peter Vorderer, Gary Bente (Hrsg.). Göttingen: Hogrefe.

Internetquellen

Altstötter-Gleich, Christine. 2006. «Pornographie und neue Medien. Eine Studie zum Umgang Jugendlicher mit sexuellen Inhalten im Internet.» In: *Profamilia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung*. Aufgerufen am 21.02.2021. https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/Pornografie_neue_medien.pdf

Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache. O.J. «Pornografie» In: *DWDS-online*. Aufgerufen 10.11.2020. <https://www.dwds.de/wb/Pornografie>

Dudenredaktion. 2020. «Erotik». In: *Duden online*. Aufgerufen 26.09.2020. <https://www.duden.de/rechtschreibung/Erotik>

Dyttrich, Bettina, 2012. «Wer mitmacht, wird zur Schlampe» In: *WoZ*: Ausgabe Nr 19/20. 10.05.2012. Aufgerufen am 04.02.2021 <https://www.woz.ch/-2cd3>

Häuptli, Lukas. 2020. «Neun von zehn Männer schauen Pornos» In: *NZZ am Sonntag*. Aufgerufen am 04.05.2021 https://mannebuero.ch/img/uploadAdminDok/b3f61_nzzsonntag_260120.pdf

Khalifa, Mia.[@miakhalifa]. 2020.24.Juni. *What happened to Mia Khalifa in Pornindustrie*. Twitter. Aufgerufen am 26.12.2020. https://twitter.com/miakhalifa/status/1275889366989078528?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Cwtterm%5E1275889366989078528%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.freepressjournal.in%2Fentertainment%2Fhollywood%2Ffold-me-to-take-hijab-and-underwear-off-mia-khalifa-reveals-how-porn-giant-bang-bros-conned-her-with-a-vogue-photographer

PornHub. 2019. *the 2019 year Review*. Aufgerufen am 11.05.2021 <https://www.pornhub.com/insights/2019-year-in-review>

Schweizerische Eidgenossenschaft. 2020. «Art. 197». In: *Schweizerisches Strafgesetzbuch*. Aufgerufen 20.11.2020 <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a197>

Tsaliki, Liza. 2011. «Playing with Porn: Greek childrens explorations in pornography.» In: *Sex Education Sexuality, Society and Learning*; 11 (3).

Tracks. 2019. *Porno muss nicht ausbeuterisch sein – Erika Lust über faire Produktionsbedingungen*. In: *Arte Tracks*. 28.02.2019. Aufgerufen am 20.01.2021 <https://www.arte.tv/de/articles/erikalust-iv>

Valkenburg, Patti M., Jochen Peter. 2009. «Social Consequences of the Internet for Adolescents - A Decade of Research». In: *Current directions in psychological science. Volume 18 – Number 1*. Aufgerufen am 25.02.2021. https://www.napavalley.edu/people/cmasten/Documents/psych120/Valkenburg_Peter2009_internetconsequences.pdf Seite 1

Walter, Klaus. 2020. «Pornos sind immer ein super Sündenbock». In: *WoZ*. 26.03.2020. Aufgerufen 11.12.2020 <https://www.woz.ch/-a74b>

Wüllenweber, Walter. 05.02.2007. «Sexuelle Verwahrlosung: Voll Porno!» In: *Stern-online*. Aufgerufen am 02.10.2020. <https://www.stern.de/politik/deutschland/sexuelle-verwahrlosung-voll-porno--3362430.html>

Videoquellen

Jones, Rashida, Bauer, Jill, Ronna Gradus (Regisseurinnen und Produzentinnen). 2015. *Hot girls wanted*. Netflix.

Oppong, Lena, Illona Stämpfli. 2020. «Orgasmuslücke: ist der weibliche Orgasmus sekundär?» In: Unzipped. <https://www.srf.ch/radio-srf-virus/unzipped/unzipped-orgasmusluecke-ist-der-weibliche-hoehepunkt-sekundaer> .2020. 29. November. 00:00-00:07. letzter Zugriff 11.05.2021

xnxx.com: *bestrafung von Teenagern: süsse Latina Gina Valentina b. gefickt. Aufgerufen am 02.09.2020* https://www.xnxx.com/video-8ys8z8d/bestrafung_von_teenagern_-_susse_latina_ginavalentina_b._gefickt

Xnxx.com: *Ihr model sitzt nicht so still wie sie es braucht. Aufgerufen am 02.09.2020* https://www.xnxx.com/video-e1wx220/brutalx_-_ihr_model_sitzt_nicht_so_still_wie_sie_es_braucht

Xnxx.com: *the slutty bitch gets punished hard. Aufgerufen am 02.09.2020* https://www.xnxx.com/video-kk9y17c/the_slutty_bitch_gets_punished_hard

Audioquellen

Rogall, Shalin. 2020. 06. Oktober. *Pornoforscherin Madita Oeming «Wenn es um Pornos geht, entdecken alle auf einmal die innere Feministin»*. In: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk. <https://www.deutschlandfunknova.de/beitrag/pornoforscherin-madita-oeming-wenn-es-um-pornos-geht-entdecken-alle-auf-einmal-die-innere-feministin>

Bildquellen:

Abb1: Bauer Media Group (Hrsg.) (2009): Dr.-Sommer-Studie 2009: Liebe! Körper! Sexualität! Forschungsbericht der Zeitschrift BRAVO.

Alle anderen Abbildungen in der Arbeit und Anhang wurden selbst erstellt.

Anhang

Anhang 1

Die Pornoschau – Eine Aufklärungsbroschüre

Die Pornoschau

Eine Aufklärungsbroschüre

Lora Sofia Thwaini

Die Pornoschau

Eine Aufklärungsbroschüre

Lora Sofia Thwaini

Für alle, die mehr über Pornos wissen wollen.

Vielen Dank an die Jugendlichen, die mich beim Entwickeln der Texte und Bilder unterstützt haben.

Ihnen widme ich diese Broschüre und meinem 12-Jährigen Ich.

Raum 8: Harte Pornografie
Seite 27

Raum 7: Die Pornosucht:
Seite 25

Raum 6: Der Orgasmus
Seite 23

Raum 10:
Queer und Fem
Pornografie
Seite 32

Raum 9: Was sind
gute Pornos
Seite 29

Raum 5: Verhütung in Pornos
Seite 20

Raum 4:
Darstellungen sind keine Objekte
Seite 18

Raum 1: Die Pornoschau
Seite 8

Ticketshop - Ausstellungsguide
Seite 5

Empfang
Seite 2

Raum 2: Das
Geschlechtssteilkabarett - bin ich normal?
Seite 10

Museumsshop:
Nutzliches
Seite 34

Ausgang:
Porno und ich
Seite 39

Der Empfang

Überdimensionale Penisse, lautes Stöhnen, haarlose Körper, riesige Brüste und jede Menge Sperma. Menschen, die sich auf jede erdenkliche Art und Weise befriedigen, manchmal auch wehtun. Es gibt unzählige Pornowebseiten, die mit nur wenigen Klicks erreichbar sind, obwohl du noch nicht 18 Jahre alt bist. Oft wird in den Medien von der «Pornografisierung» der Jugendlichen gesprochen, das heisst, dass Jugendliche immer mehr in einer Pornowelt leben. Das betrifft gar nicht nur die Jugendlichen, sondern auch Erwachsene.

Im Durchschnitt sind Jugendliche zwölf Jahre alt, wenn sie das erste Mal freiwillig oder unfreiwillig Pornos schauen. Wie alt warst du?

Es gibt unterschiedliche Arten von Pornos, und unendlich viele verschiedene Praktiken, Stellungen und Vorlieben. Die meisten Pornofilme sollen aber männliche Zuschauer ansprechen und zeigen dir ein ziemlich einseitiges Bild von Sexualität.

Es ist völlig in Ordnung, wenn du Pornos konsumierst. Wichtig ist, dass du dich kritisch mit dem Thema auseinandersetzt – für dich und deine eigene Sexualität.

Mainstream-
Pornografie: Das
sind die Pornos, die
du auf den meisten
Seiten gratis
anschauen kann. Sie
zeigen vor allem
heterosexuelle Paare
beim Sex.

Warum heisst die Broschüre die Pornoschau? Schau ist ein älteres Wort für eine Ausstellung oder eine Veranstaltung; es kann aber auch Show oder Perspektive heissen. Und genau das ist Pornografie, eine Sexshow, eine Perspektive wie Sex sein kann und eine Art Ausstellung von Sexualität und Körpern. Die Broschüre ist wie ein Museumsrundgang mit verschiedenen Räumen, die verschiedene Themen behandeln. Du wirst von mir durch die Räume begleitet. Ich bin weder eine Pornogegnerin noch finde ich alles super, was dort gezeigt wird. Manchmal werde ich dir persönliche Geschichten von mir erzählen, andere Male dich über Fakten aufklären.

In der Broschüre geht es vor allem um eine Art von Pornografie – die heterosexuelle **Mainstream-Pornografie**.

In dieser Broschüre wird es hauptsächlich um die Internetpornografie gehen. Falls du etwas in einem Pornovideo oder auf Bildern siehst, das dich beschäftigt, sprich mit jemandem darüber und schäme dich nicht. Wenn du nicht mit deinen Eltern, Lehrerinnen und Lehrern oder einer anderen erwachsenen Person darüber sprechen kannst, gibt es Telefonhotlines und Webseiten, wo du dir Informationen holen kannst. Diese Adressen findest du im Kapitel „Museumsshop“. Ebenfalls in diesem Kapitel gibt es eine Liste von Büchern und Internetseiten, mit denen du dich über alles informieren kannst, was dich sonst noch so an Liebe und Sexualität interessiert.

Ticketshop – Ausstellungsguide

Am Ticketshop holst du dir deinen Eintritt in die Pornoschau. Dort bekommst du einen Ausstellungsguide, der dir die Regeln der Internetpornografie erklärt, damit du dich sicher im Internet bewegen kannst.

„Es isch ja mega easy uf Pornosite gah, ich meine das kontrolliert eh niemert wie alt mer isch.“ („Es ist sehr einfach auf eine Pornoseite zu gehen, ich meine es kontrolliert sowieso niemand, wie alt man ist.“)

Das sagte mir eine junge Frau im Interview und sie hat recht. Alle, die eine Pornoseite besucht haben, wissen, wie einfach es ist, die **Sicherheitsfrage**: «Bist du über 18?» mit einem Klick auf «Ja» zu umgehen.

Pornoseiten sind nicht der einzige Ort, wo du mit Pornos konfrontiert wirst. Manchmal bekommst du ein Video oder ein Nacktfoto in einem WhatsApp-Chat/Snap zugeschickt, vielleicht sendest du es sogar weiter. Wusstest du, dass das Konsequenzen für dich haben kann?

Pornos schauen ist in der Schweiz erst **ab 18 Jahren legal**. Damit soll verhindert werden, dass sich Jugendliche zu früh von den Bildern und Filmen beeinflussen lassen und keine eigene Sexualität entwickeln können.

Wurdest du beim letzten Besuch auf einer Pornoseite nach deinem Alter gefragt?

Keine Angst, obwohl das Legalitätsalter 18 ist, machst du dich nicht strafbar, wenn du (legale) Pornos im Internet schaust.

Hast du schon
einmal einen Porno
oder ein Nacktbild in
einem Chat
bekommen?

Pornos versenden: In der Schweiz darf pornografisches Material nicht an Jugendliche unter 16 Jahren verbreitet werden. Du machst dich also strafbar, wenn du z. B. einer 14-jährigen Mitschülerin einen Porno schickst. Dasselbe gilt auch bei Gruppenchats, in denen eine Person noch nicht 16 Jahre alt ist.

Sexting und Versenden von privaten Nacktbildern: Jetzt wird es etwas kompliziert. Sexting, also das Versenden von **Nacktfotos** von/an unter 18- Jährige/n, ist verboten. Weshalb ist das so?

Darstellung von sexuellen Handlungen und erotischen Posen von unter 18-Jährigen auf Fotos oder Videos sind Kinderpornografie. In der Schweiz ist die Herstellung, Verbreitung und das Schauen von Kinderpornografie **verboten**. Das gilt auch, wenn du die Bilder selbst machst und weitersendest. Du kannst du dich selbstverständlich nackt fotografieren, sende die Bilder aber nicht weiter.

Es gibt eine
Ausnahme: 16–18-
Jährige dürfen sich
untereinander
erotische
Aufnahmen von sich
selbst senden, ohne
sich dabei strafbar
zu machen.

Wenn du im Internet auf Videos oder Bilder mit illegaler Pornografie triffst, musst du diese sofort aus deinem Browser-Cache entfernen, ansonsten gilt der Inhalt als heruntergeladen und du hast dich strafbar gemacht. Mach nie, nie, niemals Screenshots oder Downloads von diesem Material. Schreib den Link auf ein Papier und melde ihn bei der Polizei. So kannst du verhindern, dass die illegale Pornografie weiterverbreitet wird.

Illegale Pornografie: In jedem Fall ist die Verbreitung und Herstellung von illegaler Pornografie verboten. Mehr dazu im Raum 8: «Harte Pornografie».

Verhalten in der Pornoschau

Sende keine Pornobilder oder -videos an Freund*innen, die unter 16 sind, auch nicht in Gruppenchats oder über Snapchat.

Achte darauf, was für Pornos du konsumierst. Filme und Bilder, die Sex mit Minderjährigen, Tieren oder mit extremer Gewalt (illegale Pornografie) zeigen, sind immer verboten.

Produziere, konsumiere, downloade und verbreite solche Videos NIEMALS!

Verbreite keine erotischen Aufnahmen von dir, wenn du unter 18 bist. Dann musst du keine Angst haben, dass du mit dem Gesetz in Konflikt kommst.

Raum 1: Die Pornoschau

Bevor du in den ersten Raum hineingehst, überlege dir, was du für ein Bild von Pornografie du hast und welche Gefühle sie bei dir auslöst?

Eine Scheinwelt ist eine Welt, in der alles wie echt wirkt. Diese Welt gibt es aber in Wirklichkeit so nicht.

Du betrittst nun eine Scheinwelt – die **Pornoscheinwelt**. Die meisten Pornos haben etwas gemeinsam: Sie zeigen eine gespielte, reduzierte Weise von Sexualität, die von Schauspieler*innen aufgeführt wird. Es ist ein Theater mit verschiedenen Rollen. Das Theater hat nur einen Zweck: Es soll die zuschauende Person erregen.

Bei einem Pornoset ist alles durchgeplant, von der Kleidung der Darsteller*innen über das Licht bis hin zur Einrichtung. Alles wird perfekt in Szene gesetzt: die Körper, die Performance, das Stöhnen und sogar der Orgasmus. Wie ein Hollywoodfilm hat auch der Porno meistens nur sehr wenig mit deinem Leben gemeinsam. Dein Sexleben spielt in der Realität. Da ist nicht alles wunderbar ausgeleuchtet und farblich abgestimmt. Es ist keine sterile Welt ohne Körpergerüche und mit perfekten Orgasmen. «Echter Sex» ist mal wunderbar, mal eher nicht so. Du kannst Höhenflüge erleben, aber auch enttäuscht werden. «Echter Sex» lässt es zu, dass du deine Bedürfnisse und Wünsche sagen und ausleben kannst. Du musst nichts tun, was du nicht willst! Du bist du und musst kein Schauspiel spielen.

Die Sexualität in den Pornos gehört einem grossen Publikum. Deine Sexualität gehört dir. Du darfst sie teilen, mit wem du möchtest.

Falls du Pornos konsumierst, schau dir nur die Filme an, bei denen du dich auch wohlfühlst. Wenn du dir keine Pornos ansehen möchtest, ist das ebenso in Ordnung. Auch wenn du schon längst durchschaut hast, dass nicht alles real ist, was du in Pornos siehst, ist es manchmal trotzdem schwierig, mit dem **Schauen aufzuhören** und du willst immer mehr.

Was du tun kannst, wenn das passiert, kannst du in Raum 7: «Die Pornosucht» nachlesen.

Das passiert auch Erwachsenen, die eigentlich eine gefestigte Sexualität haben. Das kann sich negativ auf ihr Sexualeben auswirken, weil sie plötzlich nicht mehr ohne Pornos können.

Raum 2: Das Geschlechtsteilekabinett

Bin ich normal?

Möse, Punani, Feuchgebiet, Schlitz, Vulva, Vagina, Scheide, Fotze, Saftpresse, Pflaume, Fut, Schmuckkästchen, Glied, Phallus, Schwanz Pimmel, Johannes, Rute, Peitsche, Pilz, Penis, Lanze, Stengel, Nudel...

Was fallen dir sonst noch für Wörter für die Geschlechtsteile ein? Gibt es eine perfekte Bezeichnung für dich?

Es sind nicht nur Jugendliche verunsichert, was das Aussehen ihrer Geschlechtsteile angeht, sondern auch viele Erwachsene – Schönheitsoperationen im Intimbereich liegen im Trend und das weltweit.

Die Frage nach der «perfekten Bezeichnung» ist nicht so einfach zu beantworten. Genauso ist es auch mit der Frage nach dem perfekten Penis oder der perfekten Vulva. Wir sehen oftmals das als perfekt, was uns als **Normalität** vorgespielt wird.

Form, Farbe, Länge, Dicke, Wulstigkeit usw. sind bei jedem Menschen etwas anders.

Es gibt viele Märchen, die dir im Porno erzählt werden. Eines davon ist, dass alle Penisse riesig sind und Vulven möglichst versteckt und kindlich aussehen.

Die Vulva

Eine Studie des Kantonsspitals Luzern hat zwischen 2015 und 2017 die Vulva von 675 Menschen mit Vulven im Alter zwischen 15 und 84 vermessen. Dabei kam heraus, dass die Länge der äusseren Schamlippe (labia majora) zwischen 1,2 cm und 18 cm misst. Auch die Klitoris und die Grösse des Vulvaeingangs können stark variieren.

Die Vulva, oder wie du sie auch immer nennst, steht in Pornofilmen oft im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Kamera ist mit vollem Zoom drauf gerichtet und kein Haar, kein Pickelchen ist zu sehen. Nicht selten haben die Darstellerinnen Vulven, bei denen die inneren Lippen von den äusseren Lippen verdeckt werden; sie sind pink und unauffällig. Das ist nur eine Art, wie eine **Vulva** aussehen kann.

Es ist ganz egal, ob deine inneren Schamlippen länger oder kürzer, ob sie braun, pink, rötlich, bläulich, wellig oder glatt sind. Es spielt keine Rolle, wie gross, klein oder präsent deine Klitoris ist.

Auch wenn es dich vielleicht verunsichert, mach dir keine Sorgen, wenn es bei dir zwischen den Beinen nicht so aussieht, wie in den Pornos.

Anleitung zur Vulvaliebe

Wie sieht deine Vulva aus?

Schau sie dir genau im Spiegel an. Versuche sie zu beschreiben und nur neutrale oder positive Adjektive zu benutzen.

Was magst du an deiner Vulva besonders?

Hast du einen Namen für sie?

Sprich mit anderen Personen, die eine Vulva haben, über eure Vulven. Du wirst feststellen, sie sehen alle anders aus und sind auf ihre eigene Art schön.

Der Penis

Laut einer Studie des King's College in London ist der durchschnittliche Penis in erigiertem Zustand 13,12 cm lang und hat einen Umfang von 11,66 cm. Um auf den Durchschnittswert zu kommen wurden über 15'000 Penisse aus-gemessen. Ein Durchschnittswert bedeutet, dass es längere und kürzere Penisse gibt, entspricht deiner also nicht diesem Durchschnittswert, gibt es kein Grund zur Sorge.

„Ich weiss halt au nöd, diie händ all rieisgi Schwänz und ich find halt nöd, dass das in echt so isch. Also ich han scho en grosse, aber halt nöd so en Mosterdick.“
(„Ich weiss eben auch nicht, die haben alle so grosse Penisse und ich finde eben nicht, dass das in echt auch so ist. Also ich habe schon einen grossen, aber eben nicht so ein Monsterdick.“)

Alexander ist offensichtlich verunsichert, was die Grösse seines Penis angeht. Penisse gibt es in allen Grössen und Formen. Manche sehen aus, wie ein Pilz, weil die Eichel etwas dicker ist, andere erinnern an die Form von Bleistiften oder Auberginen oder Flaschenkorken. Manche haben eine lange Vorhaut und andere sind beschnitten. Auch die Form der Hoden kann sich stark unterscheiden. Du wirst feststellen, dass sich dein Geschlechtsteil stark während der Pubertät verändert.

Die Dicke und Länge des «Porno-Penis» entspricht übrigens nicht dem Durchschnittspenis.

Anleitung zur Penisliebe

An was erinnert dich dein Penis?

Schau ihn dir genau im Spiegel an, versuche ihn zu beschreiben und nur neutrale oder positive Adjektive zu benutzen.

Was gefällt dir am besten an ihm?

Hast du einen Namen für deinen Penis?

Sprich mit anderen Personen, die einen Penis haben, über eure Penisse. Du wirst feststellen, die Grösse und das Aussehen deines Penis ist ganz normal. Alle Penisse sehen anders aus und sind auf ihre eigene Art schön.

Die Brüste

Sie wippen, werden gequetscht, gestreichelt, geküsst, geschlagen. Viele Brüste in Pornofilmen sehen perfekt aus. Nicht selten sind sie mit Silikon oder Eigenfett gefüllt und von der/vom Schönheitschirurg*in geformt. Als ich in den 2005er-Jahren mit dem Schauen von Pornos begonnen habe, haben mir die prallgefüllten Brüste ziemlich Eindruck gemacht. Irgendwie wollte ich auch solche riesigen Brüste haben, weil ich dachte, dass nur das die Jungs (und auch ich selbst) toll finden. Zum Glück weiss ich heute, dass es wirklich nicht wichtig ist, wie gross meine oder irgendwelche Brüste sind. Seit einigen Jahren geht der Trend auch in Pornos zur Natürlichkeit und nicht mehr alle Brüste sind gross und prall. Farbe und Grösse der Nippel sind einzigartig und auch die Form und Symmetrie der Brüste ist bei jeder Person anders. Die «perfekten Brüste» gibt es nicht oder viel besser «alle Brüste sind perfekt».

Körper und Körperbild

Dünne, enthaarte und trainierte Körper dürften dir in Pornofilmen öfters begegnen, aber nicht nur dort, sondern auch auf vielen Werbungen, im Fernsehen und in Hollywoodfilmen. Schaust du dich in der Realität um, wirst du feststellen, dass es unglaublich viele Arten gibt, wie Körper aussehen können. Nur die wenigsten Menschen entsprechen dem «Werbung-Film-Porno- Schönheitsideal».

Im «echten Leben» interessiert es nur wenige Menschen, ob deine Beine enthaart sind, dein Bauch flach ist, du Narben oder eine **trainierte Brust hast**. Oft sind wir mit uns selbst viel kritischer als mit anderen, auch Models und Pornodarsteller*innen sind nicht «perfekt».

Stell dich vor den Spiegel, schau dich an.

Was gefällt dir besonders an dir selbst?

Schreib es auf! Mach dir selbst Komplimente.

Wenn du ehrlich zu dir bist, willst du wirklich mit Menschen zusammen sein, die dich nur annehmen, wenn du den «perfekten Pornokörper» hast?

Raum 3: Darsteller sind mehr als nur ein Penis

Wie viele Pornodarstellerinnen kennst du beim Künstlerinnennamen?
Sind es gleich viele Pornodarsteller?

Das kann zum Beispiel Stress oder Unwohlsein, aber auch zu viel Aufregung und Druck sein.

Dir ist bestimmt schon aufgefallen, dass in Mainstream-Pornos der Darsteller vor allem für eines da ist, nämlich seinen immer steifen Penis in alle möglichen Löcher (Vulva, Anus, Mund) der/des Sexpartner*in möglichst schnell hineinzuhämmern und zum Schluss Unmengen von Sperma auf das Gesicht oder andere Körperteile der/des Partner*in zu ejakulieren. Der Penis ist neben der Vulva der Hauptakteur vieler Pornos, der Träger ist eher Nebensache. Es ist der Beruf des Darstellers, immer steif und bereit zu sein. Das vermittelt den Eindruck, dass das bei dir auch so sein muss. Es gibt viele **Faktoren**, die sich auf deine Lust beziehungsweise dein Stehvermögen auswirken können, sei also nicht gestresst, wenn es mal nicht so funktioniert, wie du es möchtest. Dein Penis macht nicht «mit», obwohl du Lust hast? Sprich mit deiner/deinem Partner*in darüber. Entspann dich, niemand erwartet von dir, dass du wie ein Pornodarsteller immer kannst. Wenn du keine Lust auf Sex hast, nur kuscheln möchtest oder dir anderes viel wichtiger ist, hat das nichts damit zu tun, dass du kein «echter Mann» bist, denn was soll schon ein echter Mann sein?

Die wichtigste Regel: Ein «Nein» heisst immer «Nein»!
Hör auf dein Gefühl, mach nichts, was du nicht möchtest, auch wenn es
die Menschen in den Pornos tun!
Nimm dich und deine/deinen Partner*in ernst. Sprecht zusammen über
eure Bedürfnisse.

Frag deine/deinen Partner*in immer, ob sie/er überhaupt Lust auf eine
sexuelle Handlung hat. Nur weil man zusammen kuschelt oder knutscht,
heisst das noch lange nicht, dass es auch zum Sex kommen wird.

Jede Person kann und darf ihre Meinung plötzlich ändern! Wenn du dich
unwohl fühlst oder keine Lust hast, sag das deiner/deinem Partner*in. Du
bist keine Sexmaschine und musst nichts machen, worauf du keine Lust
hast.

Wenn dein Penis trotz Lust nicht funktioniert (steif wird), kann das viele
Gründe haben. Entspann dich, sprich mit deiner/deinem Partner*in
darüber. Du wirst sehen, dass du dir damit viel zu viel Druck machst.

Raum 4: Darstellerinnen sind keine Objekte

Welche Aufgabe hat die Pornodarstellerin* in einem Pornofilm? Gibt es Dinge (Praktiken), die sie immer macht? Wenn ja, welche?

Lesben pornos sind auf die Bedürfnisse von männlichen Zuschauern ausgerichtet, deshalb kommen wohl auch oftmals überdimensionale Dildos und Strap-ons zum Einsatz. Frauen, die mit Frauen Sex haben, werden dir bestätigen, dass ihr Sexualleben nicht so viele Parallelen zu dem in den Pornos hat.

Die Frauen in Pornos scheinen immer Lust zu haben. Sobald ihnen an die Brüste oder in den Schritt gefasst wird, gehen sie willig auf die Knie und machen sich bereit für den Oralsex. Blowjobs bilden den Auftakt und ein spermareicher Orgasmus das Ende vieler Mainstream-Pornos. Es entsteht der Eindruck, dass nur die Lust des Mannes wichtig ist und die Frau mit ihrem Körper der Befriedigung des Mannes dient. Ob die Frau auch kommt, ist dabei Nebensache. Nicht selten wird die Pornodarstellerin in ihrer Rolle zum Sex überredet, hineingetrichtert oder gar gezwungen.

Mainstream-Pornos – auch solche, die lesbischen Sex zeigen – richten sich vorwiegend an männliche Zuschauer, deshalb steht auch ihr Vergnügen im Mittelpunkt.

Problematisch ist es, dass Pornodarsteller*innen oftmals entmenschlicht werden, das heißt, sie haben kaum etwas mitzureden, wenn es um die Art und Weise geht, wie mit ihren Körpern Sex durchgeführt wird. Sie werden zu Sexpuppen, die kein «Nein» kennen. Sex ohne Zustimmung ist immer falsch!

Die wichtigste Regel: Ein «Nein» heisst immer «Nein»!

Hör auf dein Gefühl, mach nichts, was du nicht möchtest, auch wenn es die Menschen in den Pornos tun!

Nimm dich und deine/deinen Partner*in ernst. Sprecht zusammen über eure Bedürfnisse.

Frag deine/deinen Partner*in immer, ob sie/er überhaupt Lust auf eine sexuelle Handlung hat. Nur weil man zusammen kuschelt oder knutscht, heisst das noch lange nicht, dass es auch zum Sex kommen wird.

Jede Person kann und darf ihre Meinung plötzlich ändern! Wenn du dich unwohl fühlst oder keine Lust hast, sag das deiner/deinem Partner*in. Du bist keine Sexpuppe und musst nichts machen, worauf du keine Lust hast.

Raum 5: Verhütung in Pornos

In Pornos geht es oft ganz schnell zur Sache und es bleibt keine Zeit für Verhütungsmittel. Das Sperma wird beim Höhepunkt des Darstellers über den ganzen Körper der/des Partner*in verteilt. Es kann ja nichts passieren, solange der Samenerguss nicht im Körper landet, oder?

Darsteller*innen
müssen regelmässig
Tests auf
Geschlechtskrank-
heiten machen, um
überhaupt arbeiten
zu dürfen.

In Pornos sind Kondome so gut wie nie sichtbar. Wenn man daran denkt, dass fremde Menschen, die sich kaum oder gar nicht kennen miteinander schlafen, ist das nicht gerade verantwortungsvoll. Man könnte meinen, dass Pornodarsteller*innen schlechte Vorbilder sind. Dass keine Kondome verwendet werden, liegt aber weniger am Wunsch der Akteur*innen, sondern an dem, was die Konsument*innen sehen wollen. Dabei wird fast vergessen, dass **Geschlechtskrankheiten** und ungewollte Schwangerschaften ausserhalb der Pornoscheinwelt existieren.

Verhütung gehört genauso zu verantwortungsvollem Sex wie das Sprechen über Bedürfnisse und Tabus.

Denk daran, dein Leben findet ausserhalb dieser Scheinwelt statt und die Folgen von Sex ohne geeignete Verhütungsmittel sind real.

Sex ohne Verhütung kann sogar, wenn das Sperma nicht in den Körper der/des Partner*in gelangt, Folgen haben. Es gibt Geschlechtskrankheiten/STI (Sexually Transmitted Infections), die du sogar ohne Sex erhalten kannst. Bei ihnen geschieht die Übertragung über den Hautkontakt im Genital- und Analbereich. Dies kann zum Beispiel bei Herpes der Fall sein.

Safer-Sex

Das Benutzen eines Kondoms oder Lecktuchs verringert das Übertragungsrisiko von STIs. Dies gilt übrigens auch bei Sextoys, wenn du sie mit anderen teilst. Zieh, auch wenn du das vielleicht komisch findest, deinem Dildo oder Vibrator ein Kondom über.

Bei der Verhütung geht es nicht nur um das Verhindern einer Schwangerschaft, sondern darum, sich nicht mit Krankheiten anzustecken. Die Pille, Spirale oder der Nuvaring schützen dich nicht!

STIs werden auch über Oralsex übertragen, deshalb gilt auch hier Vorsicht!
Benutz ein Kondom oder ein Lecktuch, für Penis, Scheide und Anus.

WELCOME

TO *Fabulous*

Eine Geschlechtskrankheit kann meistens gut behandelt werden. Bakterielle STIs wie Tripper oder Chlamydien können relativ einfach mit Antibiotika geheilt werden. Andere Geschlechtskrankheiten, die von einem Virus ausgelöst werden, beispielsweise HIV und Herpes bleiben für immer im Körper. Aber keine Angst, du kannst trotzdem weiterhin Sex haben, wichtig ist, dass du nun besonders auf die Verhütung mit Kondomen/Lecktuch achtest und mit deiner/deinem Partner*in darüber sprichst.

Und zuletzt: Lass dich regelmässig **testen**, am besten nimmst du deine/ deinen Partner*in gleich mit. Was gibt es Romantischeres, als sich zuerst um die eigene Gesundheit und die der/des Partner*in zu kümmern und dann unbeschwert ein Eis essen zu gehen?

Noch ein Tipp: Wenn sich jemand weigert, ein Kondom/Lecktuch zu benutzen oder einen STI-Test zu machen, lass dich besser nicht auf die Person ein.

Raum 6: Der Orgasmus

Hattest du schon einmal einen Orgasmus?

Wie hat sich dieser angefühlt?

Gibt es Wörter, die dieses Gefühl genau beschreiben können?

Oder zumindest
nicht immer
dasselbe Programm
bei unterschied-
lichen Personen.

Alle reden über ihn, den Orgasmus. Er scheint das höchste Ziel beim sexuellen Kontakt jeglicher Art zu sein. Orgasmen in Pornos sind laut, feucht, übertrieben und zuverlässig. Es wird gerubbelt, gestossen, geleckt, gesaugt, gefickt, geschlagen und Hilfsmittel jeglicher Art eingesetzt.

Was in Pornos so einfach vorgelebt wird, scheint im echten Leben gar nicht so simpel zu sein. Das fällt dir spätestens dann auf, wenn du selbst sexuell aktiv wirst. Der Orgasmus ist leider auch nichts, was du mit dem Abarbeiten eines bestimmten **Programms** erreichen kannst. Aber wieso ist der Orgasmus uns eigentlich so wichtig?

Viele verbinden den Orgasmus mit gutem Sex, was zum Teil durch das Schauen von Pornos kommt. Pornos zeigen uns schliesslich, was «guter» Sex ist, und in Pornos kommen fast immer alle. Schauen wir aber in die Realität, stellen wir fest, dass das Quatsch ist. Es gibt Menschen, die in ihrem ganzen Leben keinen einzigen Orgasmus erleben, obwohl sie sexuell aktiv sind. Bevor wir zu den Tipps kommen, sei das vorweggenommen: «Guter» Sex braucht keinen Orgasmus, aber Orgasmen sind etwas Wundervolles. Was kannst du also tun, damit deine Orgasmen und die deiner/deines Partner*in toll werden?

Entdecke deinen eigenen Körper. Finde heraus, was dir gefällt, wo du gerne berührt wirst. Hast du es gerne schnell oder lieber langsam? Findest du kreisförmige Bewegungen interessant oder kommst du, wenn du dich selbst penetrierst?

Wenn dich Pornos antun, kannst du die gerne miteinbeziehen. Vielleicht kannst du dir dort zusätzliche Ideen holen.

Aber Achtung! Wenn du nur noch mit Pornos kannst, ist das schlecht für deine eigene Sexualität, mehr dazu erfährst du in Raum 7: «Die Pornosucht».

Dein Körper besteht nicht nur aus den offensichtlich erogenen Zonen wie «Penis», «Hoden», «Vagina» und «Brüsten». Es gibt so viel mehr Stellen an deinem Körper, die dir Lust bereiten können. Je mehr du über deinen Körper weißt, desto besser kannst du deinem Gegenüber sagen, wie du gerne berührt werden möchtest.

Sei selbstbewusst und sprich über deine Bedürfnisse und nimm die deines Gegenübers ernst, tu aber nichts, was du nicht möchtest. Turnt euch der Gedanke an etwas an, was ihr zum Beispiel in einem Porno gesehen habt, probiert es aus, denkt aber daran, dass gewisse Praktiken wie «Analsex» oder «BDSM» Übung und viel Vertrauen brauchen – mehr dazu im «Museumsshop».

Vorgespielte Orgasmen bringen dir und deinem Gegenüber auf die Dauer nichts! Vielleicht mag es einen kleinen Egoboost geben und das darf hin und wieder auch sein, seid aber lieber ehrlich zueinander, probiert zusammen aus und findet etwas, was euch gemeinsam anmacht und euch echte Orgasmen beschern kann.

Raum 7: Die Pornosucht

Welches Gefühl löst das Schauen von Pornos bei dir aus?

In welchen Situationen schaust du Pornos?

Wie oft denkst du an pornografische Bilder oder Videos?

Wenn du viele Pornos konsumierst, dann kann die Gefahr bestehen, dass du irgendwann nicht mehr ohne kannst. Genau wie zum Beispiel beim Alkoholkonsum gewöhnst du dich an eine bestimmte Art von Reizen und das Verlangen nach mehr ist vorprogrammiert.

Pornos können, genau wie andere **Ablenkungsmittel**, eine kleine Flucht aus dem Alltag sein. Ein Ort, wo du dir durch wenige «Klicks» ein paar Minuten Ruhe, schöne Gefühle und Entspannung holen kannst. Das ist auch völlig in Ordnung so, problematisch ist, wenn du merkst, dass du von einem Video zum nächsten «switchst» und nicht mehr damit aufhören kannst. Die ständige Verfügbarkeit von Pornovideos und die unendliche Auswahl, die du auf den Internetpornoportalen findest, setzen dir dabei keine Grenzen. Das Problem am exzessiven Pornokonsum ist, dass du langsam abstumpfen kannst und dir immer extremere Videos anschaust. Es kann sein, dass du ein verzerrtes Bild von Sexualität bekommst und gewisse sexuelle Praktiken als selbstverständlich hinnimmst oder diese von anderen Personen erwartest. Im schlimmsten Fall kommt es dazu, dass du selbst keine eigene Sexualität mehr ohne Pornos haben kannst, weil dein Bewusstsein Sex nur noch mit Pornografie verbindet. Was also tun, wenn du merkst, dass deine Konsumhäufigkeit zugenommen hat und du häufiger und länger, als dir lieb ist, auf Pornoportalen bist?

-
1. Überleg dir, in welcher Situation du Pornos konsumierst. Geschieht das aus Langeweile, zur Entspannung, hat es den Zweck, Druck abzubauen, oder machst du es, um dich von etwas abzulenken?
 2. Schreib auf, wie du dich nach dem Pornokonsum gefühlt hast. Bist du happy und entspannt, dann ist alles gut. Geht es dir schlecht oder fühlst du dich schmutzig oder schuldig? Geh zu Nummer 3.
 3. Überleg dir, welche Aktivitäten oder Dinge du anstelle des Pornoschauens machen könntest und schreib sie auf. Das kann zum Beispiel das Zeichnen oder Sportmachen, das Treffen von Freund*innen oder Fotografie sein.
 4. Wenn du nun wieder das Verlangen hast, dir Pornos reinzuziehen, und du dich schon beim Gedanken daran etwas schämst oder ungut fühlst, nimm etwas von dieser Liste und mach es anstelle des Pornoschauens. Du musst nicht immer auf Pornos verzichten, sondern deinen Konsum so regulieren, dass er nicht deine ganze Sexualität einnimmt. Hin und wieder Pornopausen einzulegen, ist dabei sehr sinnvoll.

Raum 8: Harte Pornografie

An was denkst du, wenn du die Bezeichnung «harte Pornografie» hörst? Ist es ein Genre, ein Fetisch?

Geht es darum jemanden möglichst hart zu penetrieren?

Wenn du das Kapitel «Ticketshop» aufmerksam gelesen hast, wirst du bereits eine Ahnung davon haben.

Das Darknet ist ein Netzwerk, das einem erlaubt, anonym im Internet zu surfen.

Das können Fotos sein, in denen Kinder bewusst sexualisiert abgebildet sind, zum Beispiel eine 12-Jährige in Unterwäsche, die breitbeinig auf einem Stuhl sitzt, aber auch Videoaufnahmen, bei denen sich Erwachsene beim Sex mit Kindern filmen.

Unter dem Begriff «harte Pornografie» ist nicht etwa möglichst harter Sex gemeint oder eine Spielart wie BDSM. «Harte Pornografie» bezeichnet alles, was illegal ist, darunter fällt Kinderpornografie, Tierpornografie und Gewaltpornografie. Normalerweise sind Filme und Bilder, die in diese Kategorie fallen, nicht auf normalen Pornoseiten zu finden, sondern werden im «Darknet» gehandelt. Stößt du im Internet auf Videos mit diesem Inhalt, wird dir in Kapitel «Ticketshop» gesagt, was du tun sollst.

Mach keinen Screenshot und schick diesen Inhalt auf keinen Fall weiter!

Kinderpornografie: In diese Kategorie fällt alles, was sexuelle Handlungen oder Darstellungen von und mit Kindern zeigt. Als Kinder gelten alle Personen, die unter 18 Jahren sind.

Tierpornografie: Unter Tierpornografie versteht man «sexuelle Handlungen mit Tieren». Sex mit Tieren darf weder ausgeübt noch fotografiert oder gefilmt werden.

Gewaltpornografie: Während Kinderpornografie und Tierpornografie ganz klar erkennbar sind, ist das bei der Gewaltpornografie etwas schwieriger. Zuerst müssen wir überhaupt verstehen, was «Gewalt» heisst. Unter **Gewalt** nimmt man alle Handlungen, bei denen Menschen entweder einer Körperverletzung (körperliche Gewalt) oder Nötigung (seelische Gewalt) ausgesetzt sind.

Grundsätzlich gilt: Alle Beteiligten müssen in die vollbrachten Handlungen freiwillig und bei klarem Bewusstsein einwilligen. Die Einwilligung darf niemals unter dem Einfluss von Zwang passiert. Was genau unter die Gewaltpornografie fällt, entscheidet aber letztendlich das Gericht.

Es handelt sich also um eine Situation, in der Zwang auf jemanden ausgeübt wird. Das kann zum Beispiel eine gefilmte Vergewaltigung sein. Es kann sein, dass eine Szene in einem BDSM-Film sehr gewalttätig aussieht und es zum Einsatz von Peitschen und anderen Folterinstrumenten kommt, es sich aber trotzdem nicht um Gewaltpornografie handelt.

Raum 9: Was sind gute Pornos?

Was würdest du als einen guten Porno bezeichnen?

Was ist dir dabei besonders wichtig?

Versuch dir deinen «perfekten» Porno auszudenken.

In der Regel werden die meist sehr jungen Darsteller*innen nur einmalig für den Film bezahlt. Um Kleidung und Verhütung müssen sie sich selbst kümmern. Darüber, was nach dem Dreh mit den Filmen oder Bildern passiert, haben die Akteur*innen keine Rechte und sie verdienen nichts mehr daran. Das Video wird aber millionenfach geschaut und ist für immer im Internet.

Ob es gute Pornos gibt, ist nicht einfach zu beantworten, da «gut» für jede*n etwas anderes heisst. Wenn ich hier von «gut» spreche, geht es mir nicht um spannende Handlungen, möglichst viele Orgasmen oder viele Stellungen. Es geht mir darum, wie mit den Menschen, die an der Produktion beteiligt sind, umgegangen und welches Bild von Sex vermittelt wird.

Pornodarsteller*innen sind Schauspieler*innen, die einen Beruf ausüben, für den sie auch richtig **bezahlt** werden sollten – leider ist das in der Pornoindustrie nicht üblich.

Je mehr gratis Angebote es im Internet gibt, desto schlechter werden die Darsteller*innen bezahlt. Letztendlich verdienen vor allem die Pornoproduzent*innen an den Videos. Immer wieder kommt es zu Grenzüberschreitungen von Tabus und sexuellen Übergriffen am Set.

Nun weisst du, was ich an Pornos alles schlecht finde, was meine ich also, wenn ich von «guter» Pornografie spreche?

Allgemein ist wichtig, dass Menschen für ihre Arbeit richtig bezahlt werden, egal welchen Beruf sie ausüben. Das heisst im Fall von Pornodarsteller*innen, dass sie auch nach der Produktion noch am Gewinn beteiligt sind. Darsteller*innen sollen die Möglichkeit haben, jederzeit Szenen abubrechen, wenn sie ihre Grenzen überschreiten. Zudem muss der/die Produzent*in dafür verantwortlich sein, dass für Unterkunft und Verpflegung gesorgt wird und die «Safer-Sex-Regeln» befolgt werden. Unbedingt muss auf die **Art**, wie in Pornofilmen und in Pornofilmtiteln über die Darsteller*innen gesprochen wird, verändert werden.

Achte darauf, was du konsumierst! Wie wird mit Sprache umgegangen? Wie werden die Darsteller*innen in den Filmen behandelt – hast du den Eindruck, dass sie sich wohlfühlen?

Wenn du mehr über die Realität von Pornodarstellerinnen erfahren möchtest, empfehle ich dir die Dokumentation «Hot Girls wanted» auf Netflix von Rashida Jones, Jill Bauer und Ronna Gradus. Du musst allerdings schon 16 sein, da die Altersfreigabe ab 16 Jahren ist.

Überleg dir, was es mit dir macht, wenn Frauen als «bitches, whores, big titted milfs» und Männer als «big dicks und monstercocks» bezeichnet werden. Diese Art von Sprache führt dazu, dass du die Darsteller*innen nicht mehr als Menschen wahrnimmst, sondern nur noch als ihre Rolle oder Geschlechtsteile.

Raum 10: Queer- und Fem- Pornografie?

An was denkst du, wenn du Queer hörst?
Kannst du dir vorstellen, was Fem-Pornografie heisst?

Das sind Pornofilme,
die Sex zwischen
schwulen,
lesbischen, bi-,
trans-, non-binären,
aber auch
heterosexuellen
Menschen zeigen.

Es werden bewusst
verschiedene
Körpertypen, also
auch dicke, kleine,
behaarte, grosse,
hagere Menschen
gezeigt. Dies trägt
zur eigenen
Körperakzeptanz bei.

Bei der **Queer- und Fem-Pornografie** handelt es sich um Pornofilme, die nicht dem heterosexuellen Mainstream entsprechen.

Weltweit liegt der Suchbegriff «lesbian» laut einer Statistik des Pornoportals Pornhub auf dem zweiten Rang. Das könnte den Eindruck machen, Queer- und Fem-Pornografie sei schon längst im Bewusstsein einer breiten Bevölkerung angekommen. Doch die «lesbian»-Pornos, die auf den gängigen Seiten zu finden sind, haben nichts mit Queer- oder Fem-Pornografie zu tun. Vielmehr zeigen sie ein einseitiges Bild von lesbischer Sexualität, nämlich genau das, was sich die meist heterosexuellen männlichen Konsumenten vorstellen. Es geht dort um klischeehafte Rollenverhältnisse, die Frauen entsprechen immer dem Schönheitsideal. Queer-Pornografie versucht, eben genau diese Klischees aufzubrechen. Es wird bewusst mit Rollenverhältnissen und Geschlechterklischees gespielt. Darsteller*innen werden nicht herabwürdigend behandelt, wie es in vielen «normalen» Pornos der Fall ist. Dies zeigt sich auch bei der Entlohnung der Darsteller*innen. Es sind verschiedene **Körperbilder** vertreten.

Was kannst du aus Queer- und Fem-Pornos lernen?

Was kannst du aus Queer- und Fem-Pornos lernen?

Spiel mit den Rollenverhältnissen? Queer-Pornos können dir dabei helfen, die Frau-Mann-Klischees abzulegen und experimentierfreudiger zu werden, wenn es darum geht, welche Sexualität du erleben möchtest.

Macht einen Gegenteiltag, wo ihr die andere Person seid, euch so anzieht und die Rollen umkehrt. Du wirst sehen, du kannst mehr über dich selbst und deine/deinen Partner*in lernen.

Queer- und Fem-Pornos zeigen dir, welche Vielfalt es an Körpern gibt, die alle die Hauptrolle in einem Film spielen können.

Vielleicht entdeckst du durch das Schauen von Queer- und Fem-Pornos, dass dich dein eigenes Geschlecht ebenfalls anmacht. Sei experimentierfreudig, lass dich auf diese Gefühle ein und hab auf keinen Fall Angst davor. Egal ob du schwul, bi, lesbisch, hetero oder was auch immer bist!

Du musst kein schlechtes Gewissen haben, wenn du dir solche Pornos anschaust, da alle Beteiligten fair behandelt werden.

Museumsshop

Wir sind nun schon fast am Ende der Aufklärungsbroschüre angelangt, wo du wie am Ende einer Ausstellung den Museumsshop findest. Hier möchte ich dir noch einige Tipps zu gewissen Sexpraktiken auf den Weg geben. Es ist nur ein kleiner Teil, der Fülle an Sexpraktiken, die dir in Pornos gezeigt werde.

Wenn du etwas ausprobieren möchtest, das du in einem Film gesehen hast oder von dem dir jemand erzählt hat, informiere dich zuerst darüber, damit es nicht plötzlich zu Verletzungen oder anderen Unfällen kommt und halte dich an die «Safer Sex Regeln».

Die Abkürzung
BDSM steht für die
englischen Wörter
«bondage and discipl
ine», «dominance
and submission»,
«sadism and maso-
chism».

Ein Paddel ist eine
Art von Instrument,
mit dem der Hintern
oder andere
Körperteile
geschlagen werden
können.

Ein Knebel ist etwas,
was in den Mund
kommt, damit die
unterworfenen Person
nicht mehr sprechen
kann.

Stellungswechsel: In Pornos wird sehr oft die Stellung gewechselt, in der Regel sind das fünf bis acht Stellungen pro Film. Der Durchschnitt im normalen Sex ist ein bis drei Stellungen. Lass dich also nicht stressen, du musst nicht alles auf einmal ausprobieren, nimm dir lieber Zeit und genieß die gemeinsame Sexualität. Du musst niemandem etwas beweisen.

BDSM: Beim BDSM übernimmt jemand die dominante Rolle und die andere Person unterwirft sich ihr.

Das kann mit oder ohne Fesseln passieren, auch ist nicht entscheidend, ob weitere Hilfsmittel wie **Paddels** oder **Knebel** eingesetzt werden.

- Wichtig ist bei dieser Spielart, dass ihr zuerst zusammen darüber sprecht, was euch anmacht, was ihr ausprobieren möchtet, wo eure Grenzen sind. Seid unbedingt nüchtern dabei! Macht ein «Safeword» ab, bei dem das Spiel sofort abgebrochen wird. Nehmt einander ernst und hört auf euren Körper.
- Probiert Geräte, die ihr einsetzen wollt, zuerst aus. Schaut, wie sie sich auf dem eigenen Körper anfühlen, so könnt ihr auch die Härte der Schläge besser kontrollieren.
- Führe diese Spielart nur mit jemandem aus, dem du auch vertraust!

Würgen/Spucken/Schlagen: Was früher eher dem BDSM zugeordnet wurde, ist mittlerweile in «normalen» Pornos angelangt. Es scheint, als würde es schon fast zum Standard gehören, dass die passive Person gewürgt, angespuckt oder auf den Po geschlagen wird. Wenn dich und dein/deine Partner*in das anturnt, könnt ihr das ausprobieren, aber auch hier gilt: Sprecht zusammen und definiert Grenzen.

- Würgen will gelernt sein und wenn es nicht richtig gemacht wird, kann es zu Verletzungen am Kehlkopf oder Hals kommen. Seid also vorsichtig damit!
- Definiert die Härte von Schlägen und an welchen Körperstellen sie in Ordnung und was Tabuzonen sind.
- Dasselbe gilt auch für das Anspucken. Sprecht ab, welche Zonen okay sind, und macht es nur, wenn es euch beiden gefällt.

Anal: «Analsex» ist eine Praktik, die in vielen Pornos vorkommt und Liedern besungen wird. Was in Pornos wie das einfachste der Welt aussieht, braucht viel Übung und Zeit. Gehst du zu schnell vor oder drückst mit Gewalt einen Penis oder Gegenstand in den Anus, kann es zu Verletzungen kommen. Der Analbereich ist voller, feiner Nerven und deswegen ist die Stimulation besondersintensiv.

- Taste dich langsam an die Praktik heran, z.B. mit einem kleinen Finger, benutz immer Gleitgel (es kann nicht genug sei), lass dir Zeit, bis sich dein Anus an die Weitung gewöhnt hat, dann kannst du ihn langsam bewegen und vielleicht einen zweiten hinzunehmen.
- Wenn dir etwas bei Analsex wehtun sollte, halte inne oder hör auf, lass deinem Körper Zeit sich an die neue Situation anzupassen.
- Benutz immer ein Kondom, auch wenn man nicht von Analsex schwanger werden kann, werden Geschlechtskrankheiten über die Schleimhaut im Darm übertragen.

Amateur: Diese Kategorie erfreut sich besonderer Beliebtheit, weil sie «echten Sex» zeigt. Weil diese Kategorie so gut bei vielen Konsument*innen ankommt, wurde sie von den grossen Produzent*innen in der Pornoindustrie übernommen und nun gibt es Millionen von Videos, die zwar angeben, «Amateur»-Videos zu sein, jedoch mit professionellen Darsteller*innen an einem professionellen Filmset gedreht wurden. Nur weil «Amateur» im Titel steht, handelt es sich noch lange nicht um «echten Sex». Lass dich auch von diesen Videos nicht unter Druck setzen.

Unter die Kategorie «Amateur» fallen Menschen, die sich beim Sex filmen und keine Profis, also Pornodarsteller*innen, sind.

Als «Squirten» wird das Abspritzen von Flüssigkeit aus der Harnröhre bezeichnet.

Squirten: Dieses Phänomen ist nicht erst seit Neuestem bekannt, sondern beschäftigt die Menschen schon seit Jahrtausenden, trotzdem wurde es tabuisiert. Menschen mit Gebärmutter, die ejakulieren konnten, waren verpönt. Dabei können das viel mehr Personen als gedacht. Manchmal wird das Abspritzen von Flüssigkeit auch als weibliche Ejakulation bezeichnet, was aber nicht ganz stimmt. «Squirten» und die «weibliche Ejakulation» sind zwei verschiedene Vorgänge. Bei der weiblichen Ejakulation wird ein Sekret aus der Skene-Drüse in die Harnröhre abgesondert. Beim Squirting handelt es sich bei der Flüssigkeit um stark verdünnten Urin. Allerdings kommt es bei hoher Erregung auch zu Vermischungen der beiden Flüssigkeiten.

- Wie kommt es zum Squirting?
Kommt es durch einen erhöhten Erregungszustand zu einem kurzen Kontrollverlust der Blasenmuskulatur und gleichzeitig zur Anspannung des Beckenbodens, kann dies zum «Squirten» führen.
- Können alle Menschen mit Gebärmutter «squirten»?
Diese Frage ist nur sehr schwer zu beantworten, da keine genauen Studien vorliegen, die das untersucht haben. Es wird davon ausgegangen, dass es über die Hälfte ist.

Weitere Informationen zu Sex und Liebe findest du in diesen Büchern

«Sex und so – ein Aufklärungsbuch für Jungs Mädchen Alle!» Lydia Meyer (2020),

«FAQ YOU – Ein Aufklärungsbuch» von Jugend gegen Aids (2019)

«Untendrumherumreden – Alles über Liebe und Sex» von Hannah Witton (2018)

«Make Love» von Ann-Marlene Henning und Tina Bremer-Olszewski (2012)

«Unverblümt! Klare Fakten zu Sex und Aufklärung» von Myriam Daguzan Bernier und Cécile Gariépy» (2020)

Nützliche Internetseiten

147

www.147.ch

Feel Ok

www.feel-ok.ch

Lilli

www.lilli.ch

Lust und Frust

www.lustundfrust.ch

Pro Familia

www.profamilia.de

Ausgang: Porno und ich

Wir saßen zu dritt in einem Kinderzimmer, vor uns ein Computermonitor, das Gehäuse war schon teilweise vergilbt und es klebten Kleber von Skatermarken und irgendwelchen Energiedrinks dran. Wir hockten dort zu dritt, meine zwei besten Freunde und ich, nicht älter als zwölf. Ich war aufgeregt, schliesslich habe ich bis jetzt erst in der Bravo nackte Körper gesehen und noch nie «in Action». Einer von meinen Freunden tippte eine Website ins Suchfeld. Und da waren sie: Eine Auflistung von Pornofilmbeschreibungen in dunkelblauer Farbe auf rosa Grund nach Datum geordnet. Unwissend, was wir überhaupt schauen wollten, klickten wir irgendwelche Wortreihen an. Unser Englisch war zu schlecht, um den Wortschatz zu verstehen. Wir lernten aber recht schnell, was «Deepthroat» oder «Creampie» bedeutete, zumindest im Pornokontext.

Die Wahl fiel auf ein Fünf-Sekunden-GIF mit einer Frau, die das Gesicht mit Sperma vollgespritzt bekam. Das war es also, das war Sex?

Etwas unsicher schauten wir uns weitere GIFs an, wobei wir immer den anderen versicherten, dass wir genau wussten, was da passiert und wo es einzuordnen ist. Niemand wollte zugeben, dass die Bilder überfordernd waren. Wir wussten, dass wir etwas Unerlaubtes getan haben, und mit einer erwachsenen Person darüber zu sprechen, egal ob mit Eltern oder Lehrpersonen oder sonst jemandem, war undenkbar. Ich lernte an diesem Tag nicht nur, was Pornografie ist, sondern auch, wie man die Browserhistory löscht.

Alle Fragen, die ich zu Sex hatte, versuchte ich, mir aus Pornos zu beantworten. Manches funktionierte tatsächlich, meistens bekam ich aber nur die Pornoscheinweltantwort, die mit meiner Realität und dem noch nicht existierenden Sexleben nichts zu tun hatte.

Alle möglichen Stellungen schaute ich mir an und wie Frauen angespuckt, erniedrigt, gefesselt und zum Weinen gebracht wurden. Das war also Sex?

Pornos schufen ein Bild in mir, wie Sex sein musste, und ich hörte nur wenig auf meine eigenen Bedürfnisse. Ich versuchte, mich möglichst wie ein «Pornostar» zu benehmen, der Männerwelt zu gefallen, wie die Frauen in den Filmen. Pornos waren aber nicht nur schlecht für mich, sondern sie halfen mir, mich selbst zuentdecken. Viele Bilder erregten und faszinierten mich, gaben mir Ideen, wie und wo ich mich selbst und andere anfassen konnte – bis heute. Heute kann ich Pornos mit anderen Augen anschauen und vor allem andere Arten von Pornografie.

Heute, wo ich genug eigene Erfahrungen gesammelt habe, kann ich endlich die Frage beantworten, die mich seit meiner Jugend quält. Das war nicht Sex! Sex ist so viel mehr und ist von mir und meinen Gefühlen und Bedürfnissen abhängig. Pornosex ist nur ein kleiner Teil von vielen Möglichkeiten.

Quellen.

- Chavez Perez, Inti. 2019. Respect – das Sexbuch für Jungs. München: Random House GmbH.
- Chusita Fashion Fever. 2018. «Sex – was du schon immer wissen wolltest». München: cbj Kinderbücher Verlag.
- Cox, Lizzie. 2018. Nur für Boys - Alles was du wissen musst. Ravensburg: Ravensburger Verlag GmbH.
- Cox, Lizzie. 2018. Nur für Girls- Alles was du wissen musst. Ravensburg: Ravensburger Verlag GmbH.
- Daguzan Bernier, Myriam, Cécile Gariépy. 2020. Unverblümt – klare Fakten zu Sex und Aufklärung. Frankfurt am Main: Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag GmbH.
- Dwokin Andreas. 1990. Pornografie: Männer beherrschen Frauen. Frankfurt am Main: Fischer TB
- Grimm, Petra, Rhein, Stefanie, Müller Michael. 2011. Die Bedeutung sexualisierter Web-Inhalte in der Lebenswelt von Jugendlichen. Berlin: Vistas.
- Haerdle, Stephanie. 2020. Spritzen. Geschichte der weiblichen Ejakulation. Hamburg: Edition Nautilus.
- Henning, Ann-Marlene, Tina Bremer-Olszewski. 2012. Make Love. Zürich: Kein & Aber Verlag
- Hill, A. 2011. «Pornografiekonsum bei Jugendlichen. Ein Überblick über die empirische Wirkungsforschung». In: Zeitschrift für Sexualforschung, 24.
- Jugend gegen Aids. 2019. FAQ YOU – Ein Aufklärungsbuch. Berlin: Jugend gegen Aids, Inhouse Verlag.
- Korte, Alexander. 2018. Pornografie und psychosexuelle Entwicklung im gesellschaftlichen Kontext: Psychoanalytische, kultur- und sexualwissenschaftliche Überlegungen zum anhaltenden Erregungsdiskurs. Giessen: Psychosozial-Verlag..
- Meyer, Lydia. 2020. Sex und so – ein Aufklärungsbuch für ~~Jungs Mädchen~~ Alle!. Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH.
- Vogelsang, Verena. 2016. Sexuelle Viktimisierung, Pornografie und Sexting im Jugendalter – Ausdifferenzierung einer sexualbezogenen Medienkompetenz. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
- Witton, Hannah. 2018. Untendrumherumreden – Alles über Liebe und Sex. Hamburg: Carlsen Verlag.

Internetquellen

Altstötter-Gleich, Christine. 2006. «Pornographie und neue Medien. Eine Studie zum Umgang Jugendlicher mit sexuellen Inhalten im Internet.» In: Profamilia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung. Aufgerufen am 21.02.2021. https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/Pornografie_neue_medien.pdf

Dyttrich, Bettina, 2012. «Wer mitmacht, wird zur Schlampe» In: WoZ: Ausgabe Nr 19/20. 10.05.2012. Aufgerufen am 04.02.2021 <https://www.woz.ch/-2cd3>

Häuptli, Lukas. 2020. «Neun von zehn Männer schauen Pornos» In: NZZ am Sonntag. Aufgerufen am 04.05.2021 https://mannebuero.ch/img/uploadAdminDok/b3f61_nzzsonntag_260120.pdf

Keim, Melanie. 2020. «Schönheitsoperationen im Intimbereich: Wie ein Weggli soll es aussehen». In: NZZ Wochenende. Aufgerufen am 23.03.2021. <https://www.nzz.ch/wochenende/gesellschaft/intimchirurgie-der-einfluss-von-pornografie-und-jugendkult-ld.1541015>

Kreklau, A. et al. 2018. «Measurements of a 'normal vulva' in women aged 15–84: a cross-sectional prospective single-centre study». In: BJOG. Aufgerufen am 03.02.2021. <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1471-0528.15387>

PornHub. 2019. the 2019 year Review. Aufgerufen am 11.05.2021 <https://www.pornhub.com/insights/2019-year-in-review>

Schweizerische Eidgenossenschaft. 2020. «Art. 197». In: Schweizerisches Strafgesetzbuch. Aufgerufen 20.11.2020 <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a197>.

Tracks. 2019. Porno muss nicht ausbeuterisch sein – Erika Lust über faire Produktionsbedingungen. In: Arte Tracks. 28.02.2019. Aufgerufen am 20.01.2021 <https://www.arte.tv/de/articles/erikalust-iv>

Veale, David, et al. 2014. «Am I normal? A systematic review and construction of nomograms for flaccid and erect penis length and circumference in up to 15 521 men». In: BJUI. Aufgerufen am 23.02.2021. <https://www.icopona.nz/content/Penis%20Size%20Study%20-%20Veale%20et%20al%202015%20BJUI.pdf>

Walter, Klaus. 2020. «Pornos sind immer ein super Sündenbock». In: WoZ. 26.03.2020. Aufgerufen 11.12.2020 <https://www.woz.ch/-a74b>

Jones, Rashida, Bauer, Jill, Ronna Gradus (Regisseurinnen und Produzentinnen). 2015. Hot girls wanted. Netflix.

Anhang 2

Analyse Ausklärungswerke: Kategorienraster

Kategorienraster Aufklärungsliteratur

Aufklärungswerk	Wird die Pornografie im Aufklärungsmaterial erwähnt?	Wie viele Seiten nimmt das Thema in Anspruch?	Welche Sprache (wertend: negativ/positiv, neutral deskriptiv) wird benutzt?	Welche Themen werden behandelt?	Kernaussage des Textes?	Sind die Beiträge illustriert/mit Bildmaterial unterlegt? Wenn ja, wie genau?	Wie sind die Illustrationen gestaltet? (wertend: negativ/positiv, neutral deskriptiv) ist das Bildmaterial explizit?	Kernaussage des Bildmaterials?
Meyer, Lydia. 2020. «Sex und so – ein Aufklärungsbuch für Junge Mädchen Alle!». Berlin: Ullstein Buchverlage GmbH.	ja	2 ½ Seiten (Zusammen mit dem Thema Selbstbefriedigung) 45-48	Wertend: klar negativ negative Aspekte: verzerrtes Selbstbild, Förderung von falschen Schönheitsidealen, Gewalt und Sexismus Einzig positiver Punkt: Queer- und FemPornos	Körpernorm: Auswirkungen auf das Körperbild durch die einseitige Darstellung von Körpern. Leistungsdruck: unrealistische Erwartungen an Sexualität und Orgasmen. Objektivierung von (Frauen)Körpern: immer willige Sexmaschinen. Queer- und FemPornos: als gute Alternative zum Mainstream, da sie den Anspruch haben verschiedene Arten von Sexualität zu zeigen.	Pornos führen dazu, dass Frauen*(Körper) als Objekte wahrgenommen werden. negative Auswirkungen auf das Körperbild, gerade das von Frauen*.	nein	-	-
Jugend gegen Aids. 2019. «FAQ YOU – Ein Aufklärungsbuch». Berlin: Jugend gegen Aids, Inhouse Verlag.	ja	8 Seiten 170-178	deskriptiv-kritisch Ein Expertinnen-Interview übernimmt die Funktion der Aufklärungstexte.	Leistungsdruck: «Porno ist Performance» Expertin klärt über Wahrheitsgehalt von Pornofilmen auf und prangert Schule und Eltern an, die Aufklärungsfunktion nicht ernst genug nehmen «Das müsste was ist echt, was nicht?	Pornos sind nicht grundsätzlich schlecht, allerdings muss die Art wie Pornos gemacht werden verändert werden. Porno Sex findet in	ja Bedeutung: Die Fotografien nehmen einen grossen Teil der 8 Seiten (4 ganze Seiten) ein und sind sehr präsent. Sie bilden das Herzstück des Textes.	positiv Die Fotos sind explizit und zeigen Menschen unterschiedlichen Geschlechts und Hautfarbe, sowie sexueller Orientierung und Körpertypen beim Sex. Ein blauer	Die Fotografien haben eine sexpositive, antihomophobe, körperpositive Aussage. Es wird darauf geachtet, dass ein möglichst breites Bild von Sexualität, Körper

				Leistungsdruck] in der Schuler thematisiert werden. Dort muss ein Umdenken stattfinden. Genauso bei den Eltern». Pornoindustrie: Sie ist problematisch, da vor allem Profit aus den Körper der Darsteller*innen geschlagen wird und ein falsches Bild von Sexualität vermittelt wird. Beim Konsum soll darauf geachtet werden, dass die Produzenten auf das Wohl der Darsteller*innen achten. Schuldgefühle: Jede*r der/die Pornos konsumieren oder nicht konsumieren möchte sollte das tun dürfen. Inhalt kritisch betrachten. -> Pornografie heisst auch immer Scheinwelt. Abstumpfungsfahr: Durch den intensiven Konsum von Pornografie kann es zu einer Abstumpfung gegenüber der eigenen Sexualität und der gezeigten Inhalte kommen.	einer Scheinweltstatt, die mit einem Actionfilm zu vergleichen ist. Eine «echte» Aufklärung kann nur stattfinden, wenn Schule und Erziehungsberechtigte die Pornografie enttabuisieren und den Jugendlichen dabei helfen das Gesehene einzuordnen.	Farbgebung: Farbphotografien, z.T. schwarz- weiss Fotos Art der Illustration: Fotografien Bild-Text-Arrangements: Die Bilder sind z.T. seitenfüllend oder am Rand des Interviews angeordnet. Sie haben eine Art Reizfunktion, die den/die Leser*in neugierig machen soll. Inhalt der Fotos: Die Fotografien zeigen Szenen aus Pornofilmen von Erika Lust. Es sind verschiedene Paare (hetero und homo) beim Sex zu sehen. Die Geschlechtsteile sind mit einem blauen Strich überdeckt.	Strichübernimmt Zensurfunktion. Anmerkung: es werden nur junge, meist schlanke Körper gezeigt.	(grösstenteils schlank) und Geschlecht gezeigt wird. Dies zeigt der Leser*in eine mögliche Diversität in Pornos auf.
Chavez Perez, Juli. 2019. «Respekt – das Sexbuch für Junge». München: Random House GmbH.	ja	6 ¼ Seiten 38-44	deskriptiv-informativ (versucht auf wertende Sprache zu verzichten) Pornovarianten, Klischeewelt, Leistungsdruck,	Pornovarianten: um der/dem Leser*in einen Überblick zu geben, werden verschiedene Pornovarianten aufgezählt, darunter auch Nischenpornografie wie «Yaoi».	Der Konsum von Pornos ist normal und es gibt keinen Grund sich dafür zu schämen, jedoch soll man sich immer bewusst sein,	ja Bedeutung: Begleitillustration am Anfang des Textes, keine tragende Bedeutung.	nicht wertend, aber klischiert. Zeigt eine explizite Szene, die aber abgeschwächt wurde, weil nur eine Schwarze Silhouette der	Pornos spielen in einer anderen Welt, die durch den PC in «unsere» reale Welt kommt. Die Figuren in Pornos entsprechen

			Schuldgefühle, Pornosucht	<p>Pornoklischees: Der Autor zeigt auf, wie klischiert die Pornowelt («Pornografie sagt also nichts darüber aus, wie Menschen Sex miteinander haben») ist und behandelt dort gleichzeitig das Thema Leistungsdruck (das immer Können müssen), der durch die Pornografie gefördert wird.</p> <p>Schuldgefühle: Schuldgefühle, die aufkommen, wenn Pornos konsumiert werden mit fraglichem Inhalt, wie z.B. einer Gruppenvergewaltigung. Konsument soll sich nicht schuldig fühlen.</p> <p>Anmerkung: Problematisch, da Vergewaltigungen auf dem Bildschirm bagatellisiert werden «Die Vergewaltigungsopfer sind Schauspieler und daher begeht man keinen Fehler, wenn man sich so etwas anschauen will.»</p> <p>Pornosucht: wie man hineingerät und wie man sie vorbeugen kann. Positiv: Der Autor gibt präventive Tipps in Form eines Pornokonsumtagebuchs</p>	<p>dass Pornos nicht «echten» Sex zeigen und deshalb sind Pornos mit Vorsicht zu genießen.</p> <p>Text versucht die Pornografie zu enttabuisieren.</p>	<p>Farbgebung: Schwarz-weiß</p> <p>Art der Illustration: silhouettenartig, simpel, mit Popart Elementen.</p> <p>Bild-Text-Arrangement: Am Anfang des Kapitels, steht für sich.</p> <p>Inhalt der Illustration: zeigt die Silhouetten einer Frau und eines Mannes beim Sex in der Reiterstellung, die Illustration nimmt die gängigen Pornoklischees (grosse Brüste, schlank, lange Haare) auf. Die beiden befinden auf einem Computerbildschirm</p>	<p>Szene zu sehen ist.</p> <p>Die Popartelemente wie Geräuschschrift «OH!!» zeigen, dass die beiden Lust empfinden.</p> <p>Striche, die eine Richtung der Geräusche angeben und aus dem PC herauskommen, schaffen eine Verbindung zwischen Pornointernetwelt und «Jugendzimmer».</p>	überspitzter Weiblichkeit.
Witton, Hannah. 2018. «Untendrumherumreden – Alles über Liebe und	ja	21 Seiten 163-185	z.T. wertend, Tendenz negativ	<p>Körpernormen: unrealistische Vorstellung von</p>	Es ist in Ordnung Pornos zu	Ja	neutral keine Aussage	neutral Keine deutliche Aussage

Sex». Hamburg: Carlsen Verlag.			<p>Enthält zwei Expert*innen-interviews</p> <p>negative Folgen ehemaliger Pornosüchtiger</p> <p>Positiv Porno: Pornoregisseurin Erika Lust</p>	<p>Geschlechtsstellen «Pornobrüste, -vulven, -penisse». Versucht Unterschiede zu normalisieren. «Nur weil du nicht so aussiehst, wie ein Pornostar, heisst das noch lange nicht, dass du hässlich oder nicht sexy bist.»</p> <p>Leistungsdruck: (immer Können müssen), unrealistische Vorstellung von Sex und Orgasmen in Pornos «Denk daran: Pornografie ist eine Form von Unterhaltung.»</p> <p>Die Objektivierung von Frauenkörpern: Pornos behandeln Frauen wie Sexobjekte ohne Willen und Bedürfnisse (auch in Lesbenpornos).</p> <p>Pornosucht: Interview mit einem ehemals süchtigen. Er erzählt seinen Leidensweg, ist eine Art negativ Beispiel. Vorhergehende Themen werden nochmals aufgegriffen und in seine Geschichte eingebettet, verleiht den vorhergehenden Texten Nachdruck.</p> <p>Fem- und QueerPornos: Interview mit der Regisseurin Erika Lust. Zeigt auf, dass Pornos auch auf eine «gute» nicht ausbeuterische Weise gedreht werden können</p>	<p>schauen, am besten Fem- oder QueerPornos. Wird Mainstream geschaut, soll kritisch mit dem Inhalt umgegangen werden. Wichtig ist, die Strukturen hinter der Industrie zu kennen und sich möglichen Folgen durch den Konsum bewusst zu sein.</p>	<p>Bedeutung: Begleitillustrationen (keine tragende Rolle)</p> <p>Farbgebung: Schwarz-weiß</p> <p>Art der Illustration: Kreisförmige Formen, abstrakt</p> <p>Bild-Text-Arrangement: Umräumen den Text, sind eher seitlich (links- rechts/ oben-unten) gesetzt, kommen nicht auf jeder Seite vor, im Mittelpunkt steht der Text.</p> <p>Inhalt der Illustration: Kreisförmige, abstrakte Muster, Inhalt nicht klar definierbar.</p>		
--------------------------------	--	--	--	--	---	--	--	--

				(Kritik an Mainstream-Industrie)				
Chusita Fashion Fever. 2018. «Sex – was du schon immer wissen wolltest». München: cbj Kinderbücher Verlag.	ja	2 Seiten Seite 38-39	neutral Pornografie entspricht nicht der Realität	Pornosex ist nicht gleich wie «echter» Sex. «Im Porno flippen sie völlig aus! In echt ist es ganz anders!»	Die Pornografie spielt sich in einer Scheinwelt ab, kann aber zur Anregung von Sex genutzt werden.	Ja Bedeutung: Sie machen den Hauptteil der zwei Aufklärungsseiten zu Pornografie aus. Farbgebung: In schwarz, weiss, neonorange Tönen. Art der Illustration: Der Illustrationsstil erinnert an Mangas. Bild-Text-Arrangement: Bilder sind in Panels eingeteilt. Der Text begleitet das Bildmaterial in Form von Sprechblasen Inhalt der Zeichnung: Die Zeichnungen erzählen die Geschichte eines jungen, heterosexuellen Paares, das sich von Pornos inspirieren lässt.	Die Bildsprache ist deskriptiv. Die orange Farbe gibt dem ganzen einen etwas aggressiven Unterton, (das ganze Buch ist so gestaltet). Die Illustrationen zeigen zwei jungen Menschen, beim Telefonieren und dann beim Sex. Die Illustrationen zeigen Nacktheit, jedoch wird davon abgesehen, die Geschlechtsstelle zu zeigen. Auf explizite Nacktheit wird also verzichtet. Beide Körper entsprechen den gängigen Schönheitsidealen. Fokus liegt auf einzelnen Körperteilen wie Beine, Füsse, Brüste.	Sprechen über Sex ist gehört zum Sex haben dazu. Für Sex braucht es körperliche Nähe. Als die beiden Personen über Pornos sprechen und was sie alles ausprobieren, sind sie am Telefon und weit voneinander entfernt «Distanziert» sie sind überzeugt, dass es funktioniert. Als sie dann in «Wirklichkeit» Sex haben «realitycheck» merken sie, dass die Scheinweltporno nichts mit ihrer Realität zu tun hat.
Henning, Ann-Marlene, Tina Bremer-Olszewski. 2012. «Make Love». Zürich: Kein & Aber Verlag	ja	3 ½ Seiten 44-48	Wertend: Tendenz negativ Überschrift Kapitel: «Die Pornolüge»	Körpormormen: es wird auf Penislänge, Brüste und gebleichte After eingegangen. Das Aussehen der Vulva spielt in diesem Kapitel keine Rolle. Pornoorgasmus/ Leistungsdruck: entspricht nicht der	der Text versucht die Jugendlichen zu beruhigen und zu zeigen, dass «echter» Sex Übung und Geduld braucht und die Bedürfnisse der/des	Ja Bedeutung: zweifrangig, illustriert die Anzahl von Stellungswechsel. Farbgebung: gelb-violett-braun	neutral Zeigt Ergebnisse aus Studien. Keine Explizite Darstellung: Sexstellungen sind zwar klar als solche erkennbar, die Illustration ist	Der Sex in der Pornografie entspricht nicht «echtem» Sex, sondern ist eine überspizte Version davon.

				Realität. «Rein, raus, rein, raus. Zack, zack. Schon stöhnt sie, dass sie gleich kommt. Ha ha. Das braucht erstens länger und zweitens wird die Frau so nicht richtig stimuliert».	Partner*in ernstgenommen werden sollen. Der Text ermutigt zum Sex losgelöst von allen Pornoklischees.	Art der Illustration: Schemenhaft (Silhouette von Mann und Frau in verschiedenen Stellungen), zeigt eine Bewegungsabfolge Bild-Text-Arrangement: Nimmt eine halbe Seite ein, hat unterstützende Wirkung zur Aussage im Text. Inhalt der Zeichnung: illustriert die Anzahl von Stellungswechsel, die in Pornos vorkommen und in der Realität.	aber zu wenig detailliert, dass Geschlechtsstelle oder ähnliches erkennbar wären.	
Daguzan Bernier, Myriam, Cécile Gariépy. 2020. «Unverblümt – klare Fakten zu Sex und Aufklärung». Frankfurt am Main: Fischer Kinder- und Jugendbuchverlag GmbH.	ja	½ Seiten 164-165	Wertend mit negativer Tendenz negative Aspekte: Gewalt, Sexismus, Rassismus kritische Haltung gegenüber Pornografie ist deutlich erkennbar. Es werden aber auch positive Aspekte: wie Erregung der sexuellen Lust genannt.	Pornoindustrie (als Milliardindustrie), Rassismus, Sexismus, Gewalt gegen Frauen, Pornosucht, Porno ist eine Scheinwelt, Erregung	Kritik an Industrie und Mainstream Pornografie	Nein	-	

<p>Cox, Lizzie. 2018. «Nur für Boys - Alles was du wissen musst». Ravensburg: Ravensburger Verlag GmbH.</p> <p>(richtet sich eher an Kinder und Jugendliche vor und am Anfang der Pubertät 9 - 12)</p>	Nein	-	-	-	-	-	-	
<p>Cox, Lizzie. 2018. «Nur für Girls- Alles was du wissen musst». Ravensburg: Ravensburger Verlag GmbH.</p> <p>(richtet sich eher an Kinder und Jugendliche vor und am Anfang der Pubertät 9 - 12)</p>	Nein	-	-	-	-	-	-	

Anhang 3

Transkribierte Interviews 1. und 2. Interviewzyklus

Die Interviews liegen hier zum Teil in gekürzter Form vor. Die Namen der Interviewten wurden geändert, so dass die Anonymität der Beteiligten garantiert ist.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	17		
Arbeit/Schule	Lehre Strassentransportfachmann EFZ		
Aufgeklärt durch?	Schule, Peer-Group, Internet		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	Ja		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
X	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

1 Hallo A. Danke, dass du dir Zit gno häsch. Ich weiss du muesch grad gah, drum machemer e
2 gschwindi Rundi. Ich stell dir paar Frage und du seisch eifach was dir dezue ifallt.

3 isch guet.

4

5 Häsch scho mal en Porno gluegt?

6 Ja logisch?

7

8 Luegsch regelmässig Pornos?

9 Ja, glaub scho, meh als einmal en de Wuche.

10

11 Und wo luegsch das?

12 Uf Handy, im Internet, halt uf Pornosite und so. Es git ja viel. So Youporn, Pornhub, Xnxx
13 und so. Ich glaub nöd, dass es Lüt git wo in Kino gönd [Pause] oder wie meinsch das?

14

15 Genau so wie dus mier gseit häsch. Denksch Pornografie hät öppis zu dine Ufklärig bitreit?
16 Also häsch öppis chöne vo de Pornos lerne?

17 Scho... Ich han scho viel glernt. Meh als sucht.

18

19 Was zum Bispiel?

20 Ja verschiedeni Stellige und ja so wie mer bumsd. Es isch halt ähm... wie söll ich säge,
21 ähm... Inspiration [lacht].

22

23 Genau, also verschiedeni Stellige lernt mer us Pornos. Chammer suscht no öppis drus
24 lerne?

25 Glaub, ja kei Ahnig.

26

27 Okay, gits öppis wo du finsch, das isch in Pornos andersch als in Realität?

28 Sicher. In Pornos isch es halt immer so, «bähm!» Türe gaht uf, «bähm!» er seit irgendöppis
29 wie so, «du geili Schlampe» und sie dänn grad so «oke, bums mich». Ich han das nie so
30 gha, scho dass Lüt also Fraue, wend bumse aber... das brucht Arbeit. Und ja [Pause] Ich
31 weiss halt au nöd, die händ all rieisgi Schwänz und ich find halt nöd, dass das in echt so
32 isch. Ich han scho en grosse, aber halt nöd so en Monsterdick.

33

34 Gueti Analyse. Ich find amig au, dass es so ganz strubi Gschichte sind. Ich muess au amig
35 biz drüber lache. Setzt dich das unteer druck, also dass all so grossi Penis händ?

36 Nei, nöd würlklich. Ich weiss ja wies in echt isch. Aber so anderi händ sicher Problem, will sie
37 en chline händ.

38 Villicht no e Frag allgemein. Wie bisch du ufklärt worde? In de Schuel oder vo andere Er-
39 wachsene?

40 Mier händ mal öppis in der Schuel gha, weiss nur no, dass de Lehrer eus zeigt hät, wie mer
41 ähm... wie er sini Frau. Nöd direkt aber ebe so verzellt, dass er mit sine Frau und ich weiss
42 au nöd. Und so wie Kondom gaht und Pille und wenn Fraue ihri Täg händ und so. Aber ich
43 weiss nöd so viel vo det.

44

45 Aber es tönt eigentlich, als wär ganz schön viel hängeblibe. Das isch doch eigentlich guet.
46 Wie isch es so, wenn häsch din erste Porno gseh?

47 So 12i glaub ich, bim Kolleg.

48

49 Und wie isch das gsi?

50 Isch scho lange her, glaub nüt schlimms.

51

52 Und nachherhäsch afange sälber luege?

53 Scho ja.

54

55 Finsch du häsch e Zit gha, wo du zviel gluegt häsch?

56 Wo ich no jünger gsi bin, han ich scho ab und zu halt scho viel ja.

57

58 Was hät das mit dir gmacht? Also häsch dich nöd guet debi gfühl?

59 Es gaht, isch irgendwann nümme so nice gsi.

60

61 Und denn was häsch gmacht?

62 Ufghört. Ich han lese, dass es bi de Fraue viel besser achunnt, dass mer meh erfolg hät,
63 wenn mer halt nöd die ganz Zit [Pause] eifach nöd die ganz Zit, wie seit mer schön? Ähm...
64 sich eis abeholt. Dass denn wie so de Hunger grösser isch und das merket Fraue.

65

66 Du bisch recht kontrolliert, wenn du eifach so chasch ufhöre, nöd schlecht. Finnsch du du bi-
67 sch z früeh mit Pornos in Kontakt cho?

68 Kei Ahnig, ich han scho checkt, nöd ganz aber biz scho.

69

70 Gits es Thema, wo du finsch, das müssti unbedingt immer Ufklärigsbuech über Pornos si?

71 Puh schwierig [Pause] ähm... öppis über ja, dass Pornos halt... dass mer selber söll au Sex
72 ha und nöd alles glaube. Und au so, dass nöd alles echt isch.

73

74 Also ich lah dich springe, danke bisch churz mit mier aneghockt.

Interview 1

A.C.

23.November 2020

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	16		
Arbeit/Schule	Lehre		
Aufgeklärt durch?	z.T. Freunde, Internet		
Sexuelle Orientierung	Lesbisch		
In einer Beziehung?	Ja		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
X	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

1 Welli Apps, Internetsite nutzisch du hüfig?
2 Also... meischtens Snap und Whatsapp, Instagram aber eigentlich auch und halt vo de
3 Schuel und schaffe muss i Mails schribe und so... also drum au mega viel...
4
5 Mega viel was?
6 Ja Internet [Pause] also Zit.
7
8 Bisch au schomal ufere Pornosite gsi?
9 Ja, aber eigentlich mach ich weniger... also gar nöd. Mier früher im Klassechat amigs so
10 dummi Wixxer gha, wo so extra Pornos gschickt händ, will sie gwüsst händ, dass ich das
11 huere scheisse find.
12
13 Was finsch dänn scheisse dra?
14 Ja... ich weiss au nöd [denkt kurz nach], es isch eifach mega respäktlos, wie zum Teil det
15 mit Frauene umgange wird. Ich finde es isch eifach, ja...
16
17 Häscht dänn au scho mal «freiwillig» en Porno gluegt? Wenn ja, uf wellere Site und vo wo
18 kennsch die?
19 Kenn halt xhamster und ja sicher scho, aber ich hans überhaupt nöd geil gfunde oder so.
20
21 Was isch dänn für dich Porno?
22 Ja zwei lüüt, wo [pause, lacht], derfi figge säge?
23
24 Klar, du derfsch alles säge, es söll ja möglichscht so sie, wie du au bisch... wie gseit, es isch
25 anonym und niemert weiss, dass es du bsich [pause] also eifach druf los...
26 Ebbe also eifach zwei lüt oder halt meh wo figget und blased [pause... räuspert sich] und
27 amigs au mit Tier, aber das luegt eh niemert wüklich, das wär ja mega hässlich...
28
29 Gits dänn au Sache wo du geseh häscht, in dene Pornofilmli, wo du gern mit öpperem be-
30 sproche hettisch? Oder ebe, so Szene, wo Tier drin vorchömmet oder Gwalt... du häscht ja
31 vorher gseit, dass dus Respäktlos finsch, wie mit de Fraue umgange wird.
32 Ähm... [Pause] ja...also so... so villicht meh.... Ja dass es halt scheisse isch, wämmer Frau-
33 ene so darstellt, als wäre si... ja Sexpuppe oder so... ich mein, sorry, niemert macht das
34 eifach so. Meinsch wänn eifach so eine chunnt, dass er dänn chönnti eifach so... ja ich
35 meine... so sin Dick uspacke und dänn so ja «lutsch», oder so irgendwie... ja so aspucke...
36 ich finde das eifach, ja, eifach hässlich.
37

38 Was finsch dänn du schön oder villicht besser gseit erotisch?
39 ja kei Pornos, meh so... weiss au nöd... soo... halt Fründin... ja kei ahnig...
40
41 Das isch doch wunderbar, isch doch schön, wämmer sini Partnerin erotisch findet... und
42 wichtig [Pause]. I
43 Bisch du eigentlich üfgklärt worde, z.B. vo dine Eltere oder in de Schuel oder suscht
44 neumets? Fründe oder Buecher oder so?
45 Vo mine Eltere sicher nöd, in Italie au nöd... det händs nüt gseit. Han so viel so sälber mal in
46 Site gluegt... so also google... voll! ja und so mit Kolleginne mal gredet... aber eigentli eher
47 selber. Lehrerin hät bi eus...also ja, sie hät glaub nöd so viel gseit. Also ich bin ja zerscht
48 Sonderklass und nachher in dritte Sek in B cho... wäge Düdsch und so... und det hät Lehre-
49 rin au nöd so viel gseit.
50
51 Hettisch dänn gern mehr Ufklärig gkha? Und hätt dir es Buech ghulfe oder was hettisch dier
52 gewünscht?
53 Ja irgendwie scho, abr weiss nöd wie... ja villicht Eltere irgendwie, nei das will ich zwar nöd.
54 Abr villicht schuel, Buech wär au easy.. abr ja ich weiss au nöd... weiss au nöd wies das
55 brucht.,
56
57 Du häsch vorher vier Buecher übercho zum drin blättere. Wie häsch die gfunde? Was hät dir
58 gefalle, was nöd so, was wüsch du andersch mache?
59 Also das Pinke hani d zeichnige rächt schön gfunde... also ich finde Comic ebe rächt nice...
60 aber es sind halt immer ja, so immer... wie söll ich säge... immer so glichi Körper und ich
61 find d Farbe und Schrift mega schlimm zum läse, wills so hell, also so unagnehm für Auge
62 isch.. und so Tipps drin, z.B. soo für Date, sind mega blöd. Ich find [längere Pause] ja also
63 ich finde mer findet das doch selber use. Bi erste Dates bruchts ja kei Regle, macht nur
64 angst... will wens Regle git, macht mer au Fähler... finnsch nöd?
65
66 Ja, das stimmt eigentlich, das hani mer so gar nöd überleit [Pause] das isch imfall en guete
67 Input, danke... Mer chönnti säge, du finsch d Kunst drin, d Comic meini, interessant aber so
68 s beuch, wies ufgmacht isch eher nervös und d Text überzügged dich au nöd so. Wie isch es
69 mit de andere Buecher?
70 Voll...ja, ich finds nöd mega scheisse, aber halt au nöd mega guet oder so... Also das Buech
71 ohni Bilder, das Respect oder wie das heisst... det hani eifach nöd so luscht gha zum läse,
72 wills kei Bilder gha hät... finds recht langwilig ohni Bilder..
73
74 Also es paar Bilder häts ja schon, eifach schwarz-wiis...

75 Voll, abr die find ich eifach nöd so geil. Ja und mega viel gschriebe.
76
77 Ok, also weniger Text meh Bilder und die möglichst farbig? Was isch mit em Buech «Make
78 Love» das mit de Fotis?
79 Find ich nice, mit de Fotos und ... ja so viel Bilder... und ähmm...wie seit der wenn so Sache
80 ufglistet sind... [Pause] ah Grafike... find ich voll cool, han ich au mega luscht zum witer
81 aschaue.
82
83 Wie finsch es, dass mer so ganz genau nackti Körper gseht?
84 Findi easy, also ja... mich stört nöd... sind ja voll schön und nöd so mega pervers oder all
85 am figge oder so.
86
87 Da häsch recht. Ich finds au no toll, dass nöd nur heterosexuelli Paar drin sind. Aber wäm-
88 mer ganz ehrlich isch, sind ja au nur ei Art vo Körper drin. Also alli schlank und schön...
89 störts dich da weniger?
90 Ja weiss au nöd... uf dene Fotos isch mir das gar nöd so ufgfalle... es hät mer rächt gfalle.
91 Ich finds eh no easy mit Fotis, will mer sich grad so chan verbunde fühle.
92
93 Wie meinsch «Verbunde fühle»?
94 Ja es isch nöd irgendso es strichmännli oder so, sondern wie halt ächt... halt so wie mier
95 sind...
96
97 Ok, jetzt verstah ichs besser. Das isch ja amigs no toll, wämmer sich chan mit de Figure drin
98 verbinde. Ich han dir am Afang ja no es Bild zeigt, also drü Bilder...
99 Ja voll, s einte hani voll schön gfunde, das mit de pinke haar [Pause] es isch so biz wie ächt
100 aber zeichnet... halt so easy. Find d Haar und de Rauch mega schön und halt so wie sie det
101 sitzt. S andere also das mit Bäum findi nöd so... also es isch mega guet zeichnet, aber mier
102 gfallts eifach nöd, isch irgendwie halt so ja... so mega viel und dänn so krassi Frage, so wie
103 im Buech. Bild mit Blueme und dere Frau findi au easy aber weiss nöd, mier gfallt das mit de
104 pinke Haar am beste.
105105
106 Villicht no e letshti Frag, finsch es isch wichtig, dass mer sich über Pornos informiert oder
107 informiere chan, grad so für Jugendlichi in dim Alter?
108 Glaub scho, also ja... wämmer viel luegt. Ich bruch das nöd, ich lueg ja kei, aber so die
109 dumme Sieche us mine Klass...
110110
111 Danke viel Mal für dini Zit.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	16		
Arbeit/Schule	KV-Lehre		
Aufgeklärt durch?	z.T. Freunde, Internet		
Sexuelle Orientierung	Lesbisch		
In einer Beziehung?	Ja		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
X	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

Anmerkung der Interviewerin: Zum Zeitpunkt des Interviews waren noch nicht alle Bilder und Texte fertig, deshalb kann nur ein Teil davon kommentiert werden.

1 Hallo A. wie gahts? Was machts Läbe?
2 Es gaht mer ok, Ich han grad e recht strengi Zit mit Mathe und Schuel und bald ÜK und so,
3 aber es isch ok.
4
5 Oh, dänn umso meh danke, dass du dir nomal Zit gno häsch für mich. Dänn stigemer direkt
6 ih, damit du nachher meh zit fürs Schuelzüg häsch. Mier händ ja s letschmal so biz über Uf-
7 klärig und Pornos allgemein gschwätzt, hüt gahts meh um mis Büechli, wo ich wott mache.
8 Ich han dir ja Text und Bilder gschickt, wo du häsch chöne aluege. Wämmer grad zerscht ge-
9 schnell über d Text rede? Gits ein Text, wo du bsunders lässig gfunde häsch?
10 Kein Stress, ich han eh kei Lust zum Lerne... Also ich han de Text über d Pornos mit Frau-
11 ene mega interessant gfunde... es isch halt so genau das wo ich denk und irgendwie häsch
12 du das mega guet gschriebe. Also ich han voll verstande, was du möchtisch säge. Find au,
13 dass du halt so seisch, dass es normal nöd so isch, also ich find das richtig. Es isch halt
14 huere schlimm, wie so normal isch. Also wie so normal in Porno mit Frauene isch. Ah, und
15 ich han de Text mit so Verhüetig und so au mega guet gfunde. Also ich meine, die meiste
16 wüssed das ja eh nöd. Bi eus händs immer huere dumm ta... also de Männer. Ich han das
17 Problem ja nöd so [Pause] mit Lecktuech... was isch das?
18
19 Das isch so es Tüechli uns Latex, damits dehnbar isch und das legt mer denn über d Vagina
20 oder de Anus und denn chunnt mer nöd direkt mit de Hut in Kontakt.
21 Wie isch für dich d Längi vo de Text gsi?
22 Ich hans easy gfunde, ich lies halt voll gern. Also ich han nöd ganz all Text chöne lese.
23 Ich weiss nöd, ob ich alles läse wür, also du häsch ja mega viel gmacht, aber isch halt scho
24 lang. Aber es isch halt au viel huere interessant gsi. Weisch was ich mega krass find?
25 [Pause] ja das mit em, dass ich mich strafbar mach, wenn ich halt Fotis vo mier schicke
26 duen. Also ich mach das nöd, aber trotzdem. Ich meine eigentlich sött ich das ja chöne frei
27 entscheide, nöd?
28
29 Eigentlich scho, aber weisch det gahts halt um de Jugendschutz. Das sich scho richtig so.
30 und du wirsch ja nöd grad verhaftet, wenn es Foti vo dir öpperem schicksch. Aber ebe mach
31 das nur wenn du öpperem vertrausch.
32 Gits en Text, wo du Müeh gha hesch?
33 Nei eigentlich nöd [Pause] also ich find de mit de Scheinwelt oder so au recht cool, aber det
34 hani scho checkt, dass halt alles so Schauspiel isch. Halt, dass nöd Realität isch oder so. Ich
35 weiss nöd, wart [Pause] Wasi nöd so verstande han, isch das halt mit de Darsteller, also mit
36 Männer, ich han scho checkt, dass sie halt au Mensche sind, aber isch halt trotzdem irgend-
37 wie egal, also nöd egal, aber ich meine sie werdet ja nöd so schlimm behandelt wie Frauene.

38

39 Jein, es werdet halt beidi uf ihri Gschlechtsteiler reduziert und mer müssti das doch eigent-
40 lich anders mache, egal ob Frau oder Ma, wie du seisch, es sind ja alles Mensche.

41 Häsch mier no en Tipp, was ich bi de Text söll apasse oder ändere?

42 Villicht so meh mit Farbene oder öppis, halt damit sie nöd so lang sind. oder so mehr chlini
43 Kapitel oder so... [Pause] oder Bilder. Aber ich finde du häsch es mega guet gmacht.

44

45 Bilder isch es guets Stichwort. Was meinsch zu de Bilder, wo ich dir gschickt han? Hät dir eis
46 bsunders gfalle? Wenn ja, welles?

47 Ich han das mit de Frau mit de Brüst mega schön gfunde, also sie isch halt dick, aber egal,
48 ich meine sie hät halt trotzdem öppis huere schöns. Sie lueged eim so direkt ah und ich finde
49 mit Blueme isch mega schön. Also mit Blueme uf em Chopf. [Pause] Au huere schön find ich
50 das mit, ja mit dem typ also mit dene vielne Figure [Bild: die Pornoschau]. Mega interessant,
51 ich han mega lang Sache chöne Aluege. Also isch au mega cool mit de Frau und halt so
52 dem Nebel us em Gsicht und de Lüt wo lueged... Huere guet halt so mit Foti und nöd Foti.
53 Und ich find de violette, mit Handy au schön, halt so vo Farbe und de Frau druf. Also mer
54 gseht halt so, dass si nöd wott gfilmt oder ähm... fotografiert – besser – werde.

55

56 Wenn ich dich richtig verstah, denn gfallt der d Mischig zwüsche real, ähm... ich meine Fotis
57 und zeichnet?

58 Ja mega, du häsch mega schön mit all so chline Sache gmacht, also mit ähm... Details.

59

60 Gits es Bild, wo du finsch, das spricht dich gar nöd ah, also wo dir gar nöd gfallt?

61 Ähm... also das mit dene Militärtype, wo uselaufed, also zwüsches de Bei uslaufed, check
62 ich nöd ganz. Also ich finds nöd schlimm oder so, ich check eifach nöd warum sie das ma-
63 ched. [Pause] find aber bi dem Bild, d Farbene huere geil. Ich liebe so türkis und anderi Far-
64 bene.

65

66 Ja, ich bin au no biz unschlüssig bi dem Bild, ich wird det sicher no biz öppis mit ere Schrift
67 mache oder so. Chasch du mier en Tipp geh, was ich suscht no an de Bilder chönt ändere
68 oder was dir no besser wür gfalle?

69 Nei, also du machsch das viel besser als ich. Also ich find eigentlich all mega schön und so,
70 also ich wür halt alles so lah oder vielleicht no meh, eifach damit d nöd so viel muess lese und
71 halt no meh chan aluege.

72

73 Danke für de Tipp, das isch super so. Derf ich dir no es Bild zeige, wo ich dir nöd gschickt
74 han? [zeigt Silhouettenbilder] was löst das in dir für Gefühl us?

75 Ähm... huere schön, also das rechts. [Pause] aber halt au biz langwilig... finds ähm... finds
76 besser mit Farbene und so. Halt so wie die andere, also aber das isch halt mini Meinig.
77
78 OK, danke dir viel Mal für dini Zit. Du häsch mier wunderbar ghulfe.
79 Bitte.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	16		
Arbeit/Schule	Lehre Elektroinstallateur		
Aufgeklärt durch?	Peer-Group, Internet		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	Nein		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
X	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

1 Alles klar? Wie gahts?
2 Guet. Dir?
3
4 Au guet, danke fürs fröge. Weisch du um was es hüt bi eusem Gspröch gaht?
5 Ja, du häsch gseit Pornos, so dass mier drüber redet.
6
7 Genau, ich fang mal ganz direkt ah. Luegsch du Pornos?
8 Ja sicher, aber das mached doch all. Alli wo ich kenn lueged Porn, nid nur ich.
9
10 Ok, du meinsch es isch also wit verbreitet, dass mer Pornos luegt? Wo luegsch denn Por-
11 nos?
12 Im Internet, es git mega viel Pornositene [Pause] du kennsch die doch all au.
13
14 Ja, ich känn sicher au gnueg. Wieso luegsch denn Pornos?
15 Wills geil isch und ich neu Sache devo lerne chan. Und es mached au all.
16
17 Was lernsch du us Pornos?
18 So wies gaht. Neui Stellige und au so Technike. Es isch au spannend, zgseh, was die Lüt in
19 de Pornos mached.
20
21 Duesch denn du das amigs grad im echte Lebe awende, was du det in de Pornos gsesch?
22 Chunnt vor, mer lernt scho viel [Pause] Es wär ja huere peinlich, wenn ich nid weiss, wie ich
23 söll mit mim Dick umgah. Es zeigt halt scho, wies gaht.
24
25 Wenn luegsch denn du vor allem Pornos, also elei oder mit Kollege oder Kolleginne?
26 Nei sicher nid mit Kollege, das wär huere komisch. Ja am Abig paar mal. Ich chan ja nid bim
27 schaffe luege, das wär... wäh! Nachher chunnt de Chef und so, wenn ich am Wixxe bin.
28
29 [Lacht] Es git bestimmt besseri Ort, als bim Schaffe, da gib ich dir hundertprozentig Recht.
30 Ok also am Abig und elei. Wie oft luegsch Pornos?
31 So paar mal scho paar mal nid. So nid jede Abig. Paar mal in de Wuche.
32
33 Wer hät dir zeigt, wie mer uf Pornosite gaht?
34 Kollege und Brüeder, die sind älter und händ scho vor mier gluegt. Ich han aber au scho lang
35 gluegt.
36
37 Wie meinsch das?

38 So mit 12i oder so.
39
40 Ah du meinsch früeh. Wie isch das für dich gsi din erste Porno z luege? Und weisch no was
41 es gsi isch?
42 Ähm... mega normal, so halt zwei am Figge. Nid so schlimm.
43
44 Häsch det verstande was du gseh häsch?
45 Söll ich ehrlich si?
46
47 Ja bitte.
48 Ich glaub nid.
49
50 Häsch mit öpperem drüber gredet?
51 Mit Kollege und so.
52
53 Mit erwachsene Persone?
54 Mit wem?
55
56 Ja zum Beispiel, dine Lehrer*in?
57 [lacht] ernsthaft?
58
59 Okay ich verstah [lacht]. Wie bisch du eigentlich ufklärt worde? Also häsch det öppis in de
60 Schuel gha?
61 Ja, aber so in 1 Sek.
62
63 Wie isch das gsi, also was häsch det glernt?
64 Nüt, die händ eifach Bilder zeigt, vo Schwänz und ähm... Pussys und Kondom und es paar
65 händ irgendöppis über Chrankheite verzellt. Isch paar mal huere langwilig gsi.
66
67 Häsch nüt Nützlichs glernt?
68 Nei, kei Ahnig. Lem meh so us Pornos. Weisch mit Lehrer isch au grusig.
69
70 Du seisch ja du lernsch us Pornos, gits au öppis wo du fisch, das lernt mer eher nöd us Por-
71 nos.
72 Hä?
73

74 Ich meine demit, gits Sache wo du finsch, die sind eher biz schwierig oder es wird es fal-
75 sches Bild zeigt? Du häsch ja selber au scho Sex.

76 Ah so meinsch [Pause] ich find paar Mal übertriebeds huere. Simmer ehrlich nie gaht öpper
77 so ab nur will, ähm... nur will ich [Pause] nid ich eifach öpper sin Schwanz zeigt. Isch eifach
78 in Normal nid so.

79

80 Das findi en guete Punkt. Wie ggesch du das so mit der Rolle, also so d Position, wo d Frau
81 und de Ma im Film händ? Chönntsich die churz beschriebe und dänn säge, was dezue mein-
82 sch?

83 De Mah hät en grosse Schwanz und figgt und ja Pornofrau wird gfiggt und duet sucke [bla-
84 sen] und so. Ähm... ja.

85

86 Und finsch sie sind beid öppe glichberechtigt?

87 Kei ahnig... du fragsch so, drum nid, oder?

88

89 Ja das isch jetzt wükli blöd vo mier gfragt gsi. Nei meistens nöd, also das empfind ich so. Du
90 häsch ja vorher gseit, dass du in de Schuel nöd wükli ufklärt worde bisch. Es giit ja au neb
91 Schuel und Pornos no anderi Möglicheite sich ufkläre. Wämmer no gschnell zämme i Uf-
92 klärigsbüecher ineluege, wo ich dir vorher zeigt han.

93 Okay.

94

95 Chasch mal e Rangliste mache, welles dir am beste gfalle hät und was gar nöd? Und denn
96 au grad säge wieso?

97 [Legt Bücher aus: 1. Platz "Make Love", 2. Platz "Sex", 3. Platz "respect] s erste find ich easy
98 will viel Bilder drin hät und es isch nid so lang zum Lese [Pause] mit Kapitel und so. Und ich
99 find au guet mit de Fotis. Es isch nid so für Chinder. Das Buech [Sex] isch okay, aber es
100 gfallt mer nid, will mega grusigi Frabe. Hät aber Bilder, mer chan au eifach d Bilder aluge und
101 weiss scho öppis. Es isch huere, kei Ahnig, für halt Jungi, wo no kei Ahing händ.

102 Das «respect» isch nur... ohni Bilder. Ich will das nid alles lese. Ich wür das nie läse. Isch
103 viel eifacher churz is internt gah. Es liest ja eh niemert. Kollege und au Fraue lesed doch das
104 nid.

105105

106 Das findi en guete Input, danke viel Mal. Derf ich dir no öppis zeige, also zwei Bilder und du
107 seisch öppis dezue?

108 Mach.

109109

110 [zeigt Bild mit Frau mit rosa Haaren und nackte Frau vor Baum]

111 Nid schlecht. Isch no easy mit de Nackte im Vordergrund und so... und s andere Bild isch es
112 Frau am Mac. Easy zeichnet. Warum sind beidi Bilder rosa?

113113

114 Wahrscheinlich will ich no gern Rosa han [lacht]. Wenn du die Bilder wüsch gseh? Wüsch
115 denn au en Text dezue läse? Du liesisch ja nöd gern.

116 Besser als kei Bilder, weiss nid ob ich mag Text lese. Sicher besser ohni Bilder. Ja, kei Ah-
117 nig, ich lese scho wenn du schribsch.

118118

119 Isch guet, denn schick ich dir denn öppis wenn ich d Text sowit han. Danke viel Mal für das
120 Gspräch, ich lah dich jetzt springe.

121 Bis nächst wuche, schöne Abig.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	16		
Arbeit/Schule	Elektromonteurlehre		
Aufgeklärt durch?	Peer-Group, Internet		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	Nein		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
X	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

Anmerkung der Interviewerin: Zum Zeitpunkt des Interviews waren noch nicht alle Bilder und Texte fertig, deshalb kann nur ein Teil davon kommentiert werden.

1 Hallo E. was gits Neus?
2 Ja nid viel, Schuel, Lehr... normal.
3
4 Ich han vorher nomal euses Interview vo vor der Wiehnachte glost und det han ich dir ja
5 gseit, dass ich dir no Text schick, wenn denn han. Häscht die chöne biz aluge?
6 Ja ich han nid all glese, aber zwei. Isch scho viel gsi...
7
8 Ich weiss, ich han au gar nöd erwartet, dass du alli lisisch. Wellli zwei häscht gläse? Chasch
9 sie au grad bizzli bewerte und muesch kei Rücksicht uf mich neh, eifach grad use und ehr-
10 lich.
11 Han de glese mit illegale Pornos. Und au das mit, mit so was passiert, wenn mer Pornos
12 schickt. Uf Snap und so. Ich han nöd gwüsst, dass es für mich chan Problem mit Cops geh,
13 wenn ich Pornos Kollege schicke. Aber egal. Die chönd mich nid packe. Wie wänd die das
14 usefinde? Die luegedd ja eh nid mis Handy ah ussert ich han eh scho Scheiss gmacht. Nie
15 würdets öppis weg dem mache. Weisch wie behindert das isch?
16 Das mit Nacktfotis hämmer in Schuel gha... churz. Aber ich kenn huere viel, wo das mached,
17 wo so 15i. sind.
18
19 Chunsch denn du amig au Nacktfotis über?
20 Ja das mached all, kei Ahing was dir die andere verzellt händ aber die chömmet au Nudes
21 über via Snap und so. Die eint zum Beispiel, wo mit mier id Klass gange isch, schickt allne.
22 Alli Kollege hend vo dere. Sie hät au mal es Video gmacht...
23
24 Oh hoppla, ich hoffe du häscht das nöd witergeschickt?
25 Nei hani nid, Kolleg hät mier gschickt.
26
27 Und jetzt wo du de Text glese häscht. Was weisch meh drüber?
28 Ja, dass er sich [Pause] dass das chan vor Cops cho, will er mier gschickt hät. Aber ich bin
29 doch nid so behindered und säg das de Cops. Was wänds mache?
30
31 Ja ich glaub mier meldet das jetzt beidi nöd, aber du weisch es jetzt ja. Ich finds guet, dass
32 du das us mim Text häscht chöne lerne. Magsch ächt no öppis zur Art wie er gschriebe isch
33 und so säge?
34 Gschriebe isch guet, eifach ich verstah was du schribsch. Wenn ich mehr als ein... als eine
35 vo allne muess lese wird paar Mal zlang. So zwei isch okay, nahher isch wie so ja kei Bock
36 meh.
37

38 Guet, z langi Text sind immer biz astrengend. Magsch mer no öppis zum zweite Text säge,
39 wo du glese häsch?
40 Ja de hät öppis, macht Sinn.
41
42 Was macht Sinn?
43 So, dass de illegal isch so Chinderpornografie und so mit Tier. Das isch huere grusig, das
44 lueged nur Opfers. Die sött mer [Pause] isch eifach huere hässlich. Ja!
45
46 Was häsch us dem Text chöne lerne?
47 Ja, das, das ähm... das mit de Gewalt. Mier isch scho klar, dass mer kei Gewalt und so chan
48 mache. Aber ernsthaft ich han scho Pornos gseh, ja so mit Schlah und so... ich weiss ja nid,
49 das isch ja au Gewalt.
50
51 Stimmt, irgendwie scho gäll?! Das isch ebe s schwierige zum unterscheide. Also ich glaub
52 mer sött sowieso nüt aluege, wo mer sich nöd sicher isch, dass das freiwillig passiert isch.
53 Ja. Aber ich chan ja nid immer gseh was... ich meine die sind ja all zahlt, sie bechömed Geld
54 für das. Mit Schlah, mit Gewalt gits ja mega viel Videos. So wos de Dick inedrucked, bis sie,
55 ja ähm... ebe uf de Dick fast uf de Dick chotzt oder paar Mal uf d Titte schlah oder paar Mal
56 [Pause] Ich lueg das nid, nur dass du weisch, aber ich han scho gseh.
57
58 Ja det sind ebe d Grenze recht schwieirg zum erchäne, aber in de Regel zählt das was du uf
59 normale Pornosite gsesch nöd unter Gwaltpornografie, sondern isch meh so am Sadomaso
60 zuzordne, was nöd heisse söll, dass es trotzdem nöd zu Grenzüberschritige chunnt. Häsch
61 du mir en Tipp wie ich die Text chönnt gstatte, damit du meh als zwei würsch läse?
62 Sind scho guet, villicht weniger Text, andersch dder ebe villicht ... ähm...
63
64 Wie fänsch es wenn, ich chlini Unterkapiteli wür mache?
65 Das wär easy, halt eifach nid so wie es Buech, so wie jetzt, kei ahnig, isch halt nid das was
66 ich mach. Meine Internet isch viel eifacher also zum Bispiel Snap oder Insta und so, so mit
67 Videos und churze Text und Bilder und so.
68
69 Apropos Bilder, häsch zwei oder drü vo de Bilder chöne aluege?
70 Ja.
71
72 Magsch mer die zeige, wo du agluegt häsch und biz öppis dezue säge.
73 Okay, [zeigt «sleep patriarchy away» aus iPad], das han ich agluegt, ich find ja, okay, ich
74 finds easy, dass es ja die zwei Fraue. Aber warum flüged sie? Ah und ähm... [Pause] wie

75 söll ich säge, nid als, nid dass du schlimm nimmsch. Die blau Frau, die [zeigt auf Marienge-
76 stalt in rechter Ecke] gseht us wie e Pussy. Ich weiss nid ,ob du das wotsch...
77
78 [lacht] nöd schlecht, doch das isch so gwollt. Fisch du das Bild irritierend oder wenn du das
79 ggesch, wirsch du denn neugierig uf de Text dezue?
80 Weiss nid, Bild lueg ich sicher ah und denn wenn ich Luscht han au Text.
81
82 Wie fisch die Mischig us zeichne und Fotis und ähm.. ja so bluti Mensche aus alte Bilder.
83 Isch easy, ich finds no cool, au mit Foti und ja. Du chasch ja kei Pornos neh, voll.
84
85 Finsch ich hätti no biz meh Nacktheit sölle zeige?
86 Scho easy, weiss nid. Halt so Pornolüt, so halt Pommodells. Oder mensche wo halt figged.
87
88 Okay, alles biz expliziert, also ähm... explizit heisst, dass es alles zeigt.
89 Ähm... ja.
90
91 Gits es Bild wo du ganz toll finsch vo dene und eis wo dir gar nöd gfallt? Und denn grad säge
92 wieso, wennis chasch.
93 Ähm... ich find das mit [zeigt auf «all Lovers are hell»] komisch, nid schlimm, aber isch mega
94 random. So Fisch und Blueme und ähm... Engel. Also grusig isch nid, aber komisch. Find d
95 Farbe no easy und mit dem Hintergrund so... Das Bild [zeigt auf «salves we are»] isch huere
96 nice. Find easy mit de Fraue vorne so wie uf Bühne. Und es isch au so chli, ja, nackt.
97
98 Häts der allgemein chli zwenig Hut i mine Zeichnige und biz zwenig Sex?
99 Ja, nei... kei ahnig.

100100

101 Häsch du mir no en Tipp was ich söll verändere a de Bilder oder suscht no öppis wo du mir
102 wotsch uf de wäg mitgeh.
103 Nei. Du checksch es scho. Eifach weniger schribe oder ja... nei.

104104

105 Okay, danke dir viel Mal.
106 Bitte.

Interview 1

J.B.

13. Januar 2020

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	13		
Arbeit/Schule	Sekundarklasse 1 B		
Aufgeklärt durch?	Peer-Group, Internet		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	Nein		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
X	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

1 Hoi J. schön häsch dir Zit gno mit mier go rede zcho. Weisch du um was es hüt gaht?
2 Ja, Ufklärig häsch du gseit.
3
4 Ja genau, ich wott ebe es chlises Ufklärigsbüechli mache und da isch es immer guet, wem-
5 mer d Meinig vo den ghört, wos au öppis agaht. Häsch du scho in de Sek Ufkläringsunterricht
6 gha?
7 Eifach jetzt.
8
9 Ah, das triftt sich ja super. Was lernsch det grad, ihr händ ja erst grad agfange?
10 Mir händ so gluegt was Körper macht. Fraue händ brüsch, bechömmed und Haar und so
11 und Jungs bechömmed, ja halt Schwanz und tüüfi Stimm. Ja... un so.
12
13 Okay, also dass de Körper sich verändered, das isch doch scho mal guet zum Wüsse.
14 Häsch dänn au scho öppis über Sex ghört?
15 Ja halt meh so mit Kolleginne in Schuel nonig. Ich weiss scho wies gaht, nöd alles aber eini
16 us mine Klasse hät scho, ja du weisch...
17
18 Ah denn umsobesser, dass ihr jetzt Ufkläringsunterricht in de Schuel händ. Wie isch es, händ
19 dir dini Eltere au öppis zum Thema Liebi und Sex verzellt?
20 [schüttelt Kopf], ich will das au nöd.
21
22 Also denn lernsch jetzt Sache in de Schuel undd suscht vo dine Kolleginne. Wie isch das so,
23 wenn du amigs öppis nöd weisch, gasch denn is Internet go luege oder Hilf hole?
24 Ja scho au, Tiktok mached au so Videos und Youtube luegi viel, nöd nur zu Sex au Make-up,
25 Tanze, Kleider ähm... alles. Häsch du Tiktok?
26
27 Nei das hani nonig, aber ich gseh amigs uf Instagram was es so uf Tiktok git. Det gits wük-
28 lich ganz schön viel gueti Ufkläringsvideos. Es git aber nöd nur Ufkläringsvideos im Internet
29 zum Thema Sex sondern au sottigi, wo Lüt bim Sex filmed. Häsch so öppis scho Mal gseh?
30 Meinsch du Pornos?
31
32 Ja!
33 Ja, das händ all scho gseh [Pause] einmal oder so. All zeiged das immer ume.
34
35 Mit wellelem Alter häsch du zum erste Mal en Porno gseh?
36 Ich glaub 12i oder so, aber kein ganze. Eifach so churz ime Snap.
37

38 Bischo scho Mal selber uf e Pornosite gange?
39 Nei, ich find das nöd geil. Ich find das schlimm, so wie halt es isch hässlich. Ich will das nöd
40 gseh.
41
42 Was willsch nöd gseh?
43 Ja halt so wie die zäme figged und so. Ich weiss nöd, isch irgendwie halt. Ja Jungs lueget,
44 aber das isch eh nöd so für Fraue.
45
46 Hm... ja also es isch vor allem für die wos wänd luege. Ich verstah, häsch denn mit öpperem
47 erwachsenem drüber gredet, also über das wo du gseh häsch?
48 Nei die checkeds nöd.
49
50 Was checkeds nöd?
51 Also ja ich meine, die händ das eh no nie gseh, villicht doch, abe dänn händs halt au nöd
52 checked, dass das nöd echt isch ich aber scho, suscht würdets ja nöd so blöd tue.
53
54 Was isch nöd echt?
55 Also de Sex in Pornos. Also doch scho aber ich meine, die Lüt liebed sich ja nöd, die sind
56 eifach det und figged und so. Mier hät das scho öpper verzelt. Also das gseht mer ja au.
57
58 Stimmt, dass häsch du super erchännt. Mached dir Pornos au bizzli Angst? Häsch du s
59 gfühl, dass d Buebe wo viel Pornos lueged au meh denked, dass ähm... ja dass du so
60 muesch. Si, wie d Fraue in de Pornos
61 Nei, ich muess ja nöd luege [Pause] ich lueg eifach nöd. Kei Ahnig, das isch mier egal. Also
62 ich han kei ahnig, ich han...
63
64 Das isch sehr e gueti Strategie. Ja isch au e schwierigi Frag, Liesisch amigs au Büecher zur
65 Ufklärig?
66 Nei halt meh ebe, nei.
67
68 Okay. Ich han dir doch vorher drü Ufklärigswerk mitgeh, häsch det chöne dirluege?
69 Ja.
70
71 Chasch die mal in de Reihefolg, 1 isch super 3 gar nöd cool ufreihe?
72 [1. «Make Love», 2. «Sex», 3. «respect»]
73

74 Super, also wieso häsch die so platziert?
75 Also s einte isch ja nur für Jungs... und ich find au nöd so schön mit Bilder, kei Bilder oder
76 halt nur so ja...
77
78 Stimmt, aber Fraue chönd das au lese, mer explodiert nöd grad.
79 Ja scho... und denn das Pinke find ich voll cool mit Comic und so, ich lies gern Comic, viel
80 Mangas. Und hät halt Gschicht und nöd nur gschriebe.
81
82 Wie finsch d Farb?
83 Easy, isch nöd so schlimm... jaa Pink... isch das nur für Fraue?
84
85 Ich glaub nöd. Chasch no öppis zum letschte säge?
86 Das find ich huere schön mit de Fotis, die sind wie in echt. Ich find nöd alles schön, aber
87 ebe, ja.
88
89 Wie müssti denn es Ufklärigsbuech usgseh, dass es dir gfallt, oder dass dus lissisch.
90 Ja halt mit Bilder und ja so Fotis und halt schön... es muess eifach biz schön usgseh.
91
92 Was heisst es biz schön usgseh?
93 Ja mit Bilder und so... halt no eifach gschriebe, das find ich nöd schon. Ich will [Pause] nöd
94 langwilig oder so.
95
96 Derf ich dir no als letschts es Bild zeige?
97 Ja
98
99 [zeigt «I am Porno»] was fallt der zu dem ih?
100 Das gfallt mir [Pause] häsch du das gmacht?
101101
102 Ja, chasch no biz meh öppis drüber säge, also was der gfallt?
103 Es isch halt zeichnet, aber nöd so chindisch. Ebe so zeichnet aber wie, ähm... wie ächt.
104104
105 Danke dir viel Mal fürs Gspröch.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	18		
Arbeit/Schule	Lehre Optikerin EFZ		
Aufgeklärt durch?	Peer-Group, Internet, Schule		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	Ja		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
X	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

1 Hallo L. wie laufst du im Schaffen?
2 Guet, bald hani Prüfungs in Schuel, denn chasch mir wieder helfe.
3
4 Weisst du wieso du hüt mit mir chunnsch go plaudere?
5 Ja du häsch gseit, willst du es Buech mache wotsch, oder?
6
7 Ja genau, zum Thema Ufklärig, also sexuelle Ufklärig. Wie bist du ufklärt worde?
8 Gar nöd, nöd richtig. In Schuel es bizzeli und denn halt mit Fründe und ja selber. Igendwenn
9 weiss mer ja wies geht. Also ich han das irgednwenn gwüsst
10
11 Und wie häsch das eifach gwüsst?
12 viel [lacht] viel gfiggt.
13
14 [lacht] Okay, also aber das heisst ja nöd, dass du au alles weisst wies geht, so s Thema
15 Verhütung lernsch ja nöd durs eifache Sex ha oder scho?
16 Ja nei, aber das han ich gwüsst. Ich red halt mit ja Kolleginnen und in Schuel hämmer gha
17 und ich meine all kenned Kondom und Pille und es git ja au Fraueärzt, wo halt denn au se-
18 ged.
19
20 Ja das stimmt. Gasch amigs au is Internet, wenn e Frag häsch?
21 Chunnt vor, ich meine det staht alles und so. Ich lueg scho viel det nah. Du weisst ja, dass
22 ich mich mega so defür interessier wie alles isch und det chani alles nahleue.
23
24 Luegst du au Ufklärigssache im Internet nah?
25 Sicher, ich han au scho nach Stellige gsuecht und ja so was mer alles chan mache.
26
27 Und wo luegst du das nah?
28 Internet?
29
30 In Pornos?
31 Hani sicher au scho gseh. Das händ aber all in mim Alter. Ganz ehrlich ich glaub es git nie-
32 mert, wo no kei Pornos gseh hät, bi mine Fründe sicher nöd und au da in de WG sicher all,
33 suscht lügeds.
34
35 Was luegst du denn für Pornos?
36 Nöd viel, halt so normal. Kei Ahing.
37

38 Häsch du s Gefühl, sie händ en Ifluss uf dich. Also so wie du Sex häsch?
39 Ähm... villicht scho, ebe ich chan det Stellige gseh und ich weiss halt wie mer macht. Aber
40 ja, niemert hät so Sex wie in Pornos. Sorry ich blas nöd jedem Schwanz eis. Nur dene wo ich
41 geil find und in Pornos häts huere viel grusigi Type. Das isch richtig hässlich.
42
43 Finsch es hät au viel grusigi Fraue?
44 Nei Fraue sind ja meistens mega hübsch und jung und halt so, ja huere schöni Körper. Die
45 wo nöd so Monstertitte händ. Ja voll... weiss nöd, die mit so Silikon, ja die sind hässlich.
46
47 Wie finsch so s Bild wo vo Ma und Fraum zeigt wird? Isch das wie in Realität?
48 Meinsch, dass Frau alles macht und sich so schlah laht und so?
49
50 Zum Beispiel...
51 Weiss nöd, glaub scho, dass es Lüt git wo sich gern schlah lönd [Pause] eigentlich zeigt
52 nöd Realität. Sorry, es geht immer huere schnell mit voll scheiss so Vorgspräch, ich wür nöd
53 nie. So «hei Bitch lutsch Schwanz», wer will das? Wenn min fründ mir das sege wür, wür ich
54 ihn glaub grad... weiss nöd, eifach sicher nöd sin Schwanz lutsche.
55
56 Das findi e gueti Istellig. Sowieso nur das mache, wo mer au selber möcht.
57 Ja voll, ebe das isch glaub Problem, dass in Pornos eifach immer alles geht und so.
58
59 Genau, gits no anderi Sache, wo du wüsch säge, das isch Schwierig an de Pornografie?
60 Schwierig? Villicht, dass mer denkt, mer muess s gliche mache, meh Sache probiere und so
61 Sache, wo mer vielleicht au gar nöd wott.
62
63 Was wär das zum Beispiel?
64 Ich weiss nöd, so Analsex und so. Ich will nöd, dass mer mich in Arsch figgt und so paar Tpe
65 wend das aber immer. Es isch so wie normal für die. Weiss nöd, so als wärs nöd öppis bsun-
66 ders und so. Oder au, dass all immer so denked, dass Blase au immer dezueghört. Die händ
67 kei Ahing. Huere blas ich jedem eis.
68
69 Ah, du meinsch, dass eifach gwüssi Praktike als selbstverständlich agseh werdet?
70 Genau.
71
72 Das han ich mir ebe au scho überleit. Ich glaub, das chönnt scho biz mit dem zämehänge.
73 Wenn häsch du s erst Mal en Porno gseh?

74 Ich glaub so 13 oder so. Inh Chats ishc das mega oft verschickt worde. Bi eus isch mal de
75 Klassechat glöscht worde, weg Pornos.
76
77 Hoppla, das isch aber no krass. Häscht als Jugendliche viel Pornos in Chats becho?
78 Ja sicher zviel. D Type us eusere Klasse händs huere luschtig gfunde, au so mit Tier videos
79 schicke. Ich find das huere hässlich. Ich glaub all...
80
81 Das isch vor allem au illegal.
82 Welli Themene würed dich imme Buech über Pornos interessiere?
83 Glaub irgendöppis zu Körper, will so, das denki scho, dass au jüngerer Meitlis denked, dass
84 sie so riesige Titten mönd ha und so und ja, dass mer söll lose was eim selber gefallt und nöd
85 eifach mache. Au villicht, dass ja dass es halt nöd in echt so isch. Wemmer selber figgt weiss
86 mer das ja, aber jungi Meitlis wüssed das ebe nonig.
87
88 Ich find das häsch du sehr schön reflektiert. Ich bin beidrückt. Ich schrib mir das nachher
89 grad no so uf. Chömmer no rasch über die Buecher rede, wo ich dir zum Aluege geh han?
90 Ja.
91
92 Chönttisch die Mal ordne, was dir am beste gefalle hät und was nöd so und denn au grad
93 säge wieso.
94 Also ich weiss nöd, ich han eigentlich nur eis guet gefunde [zeigt auf «make Love»], die an-
95 dere sind irgendwie zfescht für jüngerer und suscht nur Text. Ich find scho easy z läse aber
96 nur lese findi mega langwilig. Das [zeigt auf «make Love»] hät halt mega schöni Fotis drin
97 und Zeichnige und denn so Übersichte zum Aluege. So alles wo es Buech brucht und mer
98 muess au nöd alles lese, wll mer chan au Bilder aluege. Mega cool findi das wo so zeiged,
99 wie Schwänz und Futz in andere Sprache heisst und so.

100100

101 Derf ich dir no zwei Bilder zeige? Du seisch eifach was dir dezue ifallt. [Zeigt «I am Porno»
102 und «Waldfrau nackt»].
103 Cool, gefallt mer, dass sie Asian isch [lacht]. Nei ernsthaft ich find cool mit em Rauch und d
104 Farbe, mir gefallts mega, dass es Farbig isch, beid, ich find beid cool. Wenn ich eis muess
105 neh, denn willi das mit de Asianfrau, wills so wie echter isch. De ander Bild chani irgendwie
106 au verstah, isch so mega Artmässig.
107 Halt so würi witerläse.

108108

109 Ok, danke für dini Rückmeldig und dini Zit.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	18		
Arbeit/Schule	Lehre Optikerin EFZ		
Aufgeklärt durch?	Peer-Group, Internet, Schule		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	Ja		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
X	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

Anmerkung der Interviewerin: Zum Zeitpunkt des Interviews waren noch nicht alle Bilder und Texte fertig, deshalb kann nur ein Teil davon kommentiert werden.

1 Hey, alles guet bi dir?
2 Ja, Danke, bi dir au?
3
4 Ja danke. Ich han dir doch es paar Text und Bilder geschickt, häscht die chöne läse und
5 aluege?
6 Ja voll, also ich han nöd ganz all glese aber sicher meh als d Hälfti.
7
8 Das pass scho, ich han au nöd d Erwartig gha, dass du mir alles dureliesisch. Häscht en
9 Text, wo dir super gfalle hät und eine wo eher nöd so verstande häscht?
10 Ähm... ja [Pause] de mit der Pornodarstellerinne, das mit sind keine Objekte, das hani mega
11 guet gfunde. Es isch ja so wie ich gseit han, dass immer grad all denked Blase ghört dezue,
12 und weisch so weisch wie wenig Type leaked... ich meine Futz leaked. Ich weiss nöd, isch
13 halt denn nöd so gerecht. Das häscht mega guet gschriebe, so au mit de Tipps une. Jüngerer
14 Meitlis chönd det sicher Sache lerne, ebe so dass mer nöd immer mache muess, was de Typ
15 will, sondern, selber luege muess was eim passt.
16
17 Was dra gfallt der denn am beste? Also weisch so, damit ich das au bi andere Text mache
18 chan.
19 Die Tipps am Schluss, so «nein heisst nein!» die mönd das verstah, nöd nur Meitlis au Type,
20 vor allem Type. Und du beschribscht guet, ich verstah mega was du säge wilsch. Vielleicht,
21 weiss au nöd... nei ich wär so lah.
22
23 Guet, also so Tipps chömmet guet meinsch?
24 Du häscht das au bi Verhütigstext gmacht und det isch au guet gsi. Die list mer grad sofort
25 und so. Bi so lange Text hät mer ja amig kei Luscht zum de ganz Text lese, aber det cham-
26 mer grad so wichtigi Informatione lese.
27
28 Stimmt, das isch natürli praktisch. Wie finscht d Sprach? Häscht s Gefühl sie isch dim Alter
29 apasst oder finscht sie Chindisch?
30 Chindisch nöd, nei [Pause] ich weiss nöd, ich find das isch scho guet. Ich glaub nöd, dass es
31 chindisch isch. Ich han ja guet chöne läse und bin keis Chind.
32
33 Guet, das passt doch. Welle Text häscht schwierig zum Verstah gfunde oder halt irgndwie
34 nöd so das wo häscht welle läse?
35 De mit de «härte Pornografie» hani unnötig gfunde, will ja eigentlich verzellsch du irgndwie
36 scho das gliche in dem, wos au um Nacktfotis geht. Das isch doch irgndwie klar, dass es
37 illegal isch. Nöd? Also ich weiss wie nöd, wer das Lese muess.

38

39 Ich glaub, das isch schon o wichtig zum Wüsse au, wenn dus natürlich scho weisch, andere
40 gaht das villicht nöd so. Abeer du häsch recht, es wiederholt sich en Teil, das muess ich si-
41 cher no bizzli ändere. Danke für de Input.

42 Es isch nöd scheisse, ebe eifach ich weiss nöd ob zwei mal s Gliche schribe söllsch, will vil-
43 licht das niemert läse wott denn.

44

45 Ich find das, was du mier seisch sehr wichtig. Häsch mer suscht no en Tipp zu de Text, also
46 dem wo ich gschriebe han.

47 Ab und zu schribsch du irgeendwie s gliche, so halt in verschiedene Text [Pause] Themene
48 irgeendwie s Gliche. Ich weiss nöd.

49

50 Ich glaub da häsch du sehr recht, ich muess die Text sicher nomal guet überarbeite. Was
51 meinsch so zu de Bilder? Also was hät der guet gfalle, was nöd so und warum?

52 Ich han all recht cool gfunde [Pause] S beste isch das mit de Bilder also das Museum wo so
53 verschieden Bilder zeigt. Weisch das mit de Sache dine... so wo so zeiged das es halt so
54 verschieden Sache git wo usgshnd wie ja, es zeigt so biz halt wies isch, aber eben nöd so
55 ganz genau, so Futze oder so. Und au, dass es verschieden Sache also Bilder hät isch cool,
56 es isch halt würklich chli wie im Museum.

57

58 Oh ich freu mich, dass es so überechunnt. Chasch no zume andere Bild öppis säge, eis wo
59 dich villicht irritirt hät.

60 Irritiert, gstört meinsch?

61

62 Ja.

63 Gstört hät keis, ich find das mit de BH, wo geöffnet wird, chli unnötig. Isch easy zeichnet,
64 aber mer erchännt gar nöd so viel. Suscht findi d Farbe immer mega cool. Also so au bi dem
65 [zeigt auf «dream away patriarchy»] passt alles mega guet, mit Frabe und Blume und so.

66

67 Okay. Chasch du mir no en Tipp zu de Gestaltig geh?

68 Mach so viel Bilder wie chasch, will das lueged all gern ah, au wisch grad so anderi Meitlis
69 und au Type, wo nöd so läsed. Genau. [Pause] Ja und halt eifach ebe au Frabe sind cool.
70 Weiss nöd ob das hilft.

71

72 Das das hilft sehr, danke viel Mal L. für das churze Gspröch, es isch sehr informativ gsi und
73 ich chan viel mitneh für mini Arbeit.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	17		
Arbeit/Schule	Lehre		
Aufgeklärt durch?	grosser Bruder, Internet, mit Freunden		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	unklar		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
X	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

1 Welche Apps, Internetseiten nutzt du oft?
2 Ich verbringe viel Zeit auf Snapchat und Netflix und game auch oft, Instagram früher, aber
3 ich... ich find es jetzt langweilig, weil die Leute nichts Interessantes machen... ja ok, ein paar
4 heisse 4 Frauen hat es schon.
5
6 Also zum interessant sein, muss man auch heiss sein?
7 Nein, das nöd... aber ist halt schon besser, ja du weisst schon... (lacht), ja nöd?
8
9 Ich weiss nicht, also ich schaue mir auch unsexy Menschen im Internet an, weil sie z.B. inte-
10 ressante Meinungen haben... und, ähm... ja aber natürlich auch sexy Menschen. Was fin-
11 dest du denn sexy? Wenn wir grad schon beim Thema sind.
12 Also meinst du Frauen oder Männer? Weil ich finde... ich finde Männer, also ich bin sicher
13 nöd schwul, ich finde das eklig. Und du weisst ja das ich Frauen geil finde, als dass ich
14 Freundinnen will, als sich kein Mann. Du findest es mega scheisse, wenn ich so rede...
15 [Pause]
16
17 Du darfst lieben, wen du willst. Ich finds einfach schlimm, wenn du immer [husten] oder oft so
18 sprichst, das nennt man Homophobie und das find ich schlimm. Wir haben ja schon ein paar
19 Mal drüber gesprochen, dass du Pornos schaust. Schaust du dir dort auch vor allem Pornos
20 mit heterosexuellen Paaren... mit Mann und Frau... an?
21 Ja nöd nur, ich schaue mir auch mit Frauen an [Pause] so Lesbenpornos schon auch und
22 manchmal auch mit mehreren und so [lacht]. Ja halt einfach das war mir vorgeschlagen wird.
23 Du hast das ja sicher auch schon gesehen... du eh... also nicht dass ich dich angreife aber
24 [lacht]..
25
26 Ja sicher, ich habe auch schon Pornoseiten besucht, wäre ja etwas komisch diese Arbeit zu
27 machen und keine Ahnung zu haben, worüber ich schreibe. Apropos Pornoseiten, wann
28 warst du das erste Mal auf einer Pornoseite?
29 Puh... kei Ahnig... so mit 13 oder so...
30
31 Und wie bist du darauf gekommen? Also auf die Seite?
32 Kollegen haben mir das gezeigt, mit Kollegen und die kannten die Seite, aber das isch ja voll
33 easy, also man kann ja einfach Porno suchen, dazu muss man nicht mega genaue Seiten
34 kennen. Also es reicht ja, wenn du irgendwas eingibst, so beispielsweise [Pause] keine Ah-
35 nung, ich will jetzt nichts Blödes sagen.
36

37 Musst du auch nichts, ich weiss was du meinst, du darfst sagen was du möchtest und wenn
38 dir etwas zu privat ist, dann musst du nicht antworten. Wie war das für dich Pornos zu se-
39 hen? Also dort mit 13. Oder hast du schon vorher welche gesehen?

40 Vorher schon mal, bei meinem älteren Bruder... ja... [Pause] voll...

41

42 Und was hast du da gefühlt? Oder vielleicht wie hast du dich da gefühlt?

43 Ich weiss es nicht mehr genau, glaube ich fands noch nicht so geil, aber auch nicht eklig
44 oder so... es ist halt doch schon komisch irgendwie, also jetzt nicht mehr, jetzt ist es ja geil,
45 normal...

46

47 Warst du vorher schon aufgeklärt, z.B. von deinen Eltern oder der Schule?

48 Nein voll nöd [Pause] ich glaube das habe ich selbst gemacht, ja ok, vielleicht noch mein
49 Bruder, der hat mir manchmal auch etwas erzählt und Kollege... und dann mit Pornos
50 auch...

51

52 Was lernt man denn in Pornos über Sex?

53 Ja wie es gaht, so Stellungen und so und was geil ist und was nöd... wie man [lacht, kurze
54 Pause] fickt...

55

56 Aha, ja dort sieht man viele verschiedene Stellungen, da hast du recht. Wie wird in Pornos
57 verhütet?

58 Ja wahrscheinlich mit der Pille, kei Ahnig... und Lesbenpornos müssen ja nicht verhüten.
59 Oder sie jizzen das Sperma eben nicht... sie ziehen vorher raus... so ins Gesicht oder so
60 [Pause], ich will das jetzt irgendwie nicht so sagen, weil sonst denkst du ich bin pervers oder
61 so...

62

63 Keine Angst, das glaube ich nicht, du darfst alles sagen was du willst und was du nicht sa-
64 gen möchtest behältst du für dich. Jetzt muss ich aber nochmals nachfragen, von wo weisst
65 du denn z.B. wie du verhüten musst? Es nehmen ja nicht alle Mädchen die Pille und es gibt
66 auch Geschlechtskrankheiten, die mit der Pille nicht verhindert werden können... [räuspern]
67 hast du schon mal ein Aufklärungsbuch oder eine Aufklärungswebseite angeschaut?

68 Wir haben in der Schule mal etwas angeschaut, also wie das geht mit dem Kondom und so
69 und so verschiedene Sachen, Pille und so ein Ding mit, weiss nöd wie ich das beschreiben
70 soll, so mit so... ähmm... ja so wie ein Stab mit Armen...

71

72 Eine Spirale meinst du wahrscheinlich... wart kurz ich zeig dir ein Bild [zeigt ein Bild von der
73 Spirale, aus dem Aufklärungsbuch]

74 Ja genau das, ich check aber nicht ganz, wie das geht.

75

76 Selbst hast du dir auch schon mal ein Aufklärungsbuch oder eine Aufklärungswebseite ange-
77 schaut?

78 Nein eigentlich nicht, also nicht freiwillig, ich habe eigentlich alles von Kollegen und Internet
79 und ja eben Pornos...

80

81 Hast du schon mal unfreiwillig einen Porno gesehen?

82 Ja, in so Chats bekommt man immer so kurze Filme, aber ich find das nicht schlimm, ich
83 habe das ja auch schon sonst gesehen, also es hat mich nicht mehr geschockt... weil ja.

84

85 Haben dich Pornos denn früher geschockt, wenn du «nicht mehr geschockt» sagst?

86 Als ich noch klein war so 12 oder 13 oder so, habe ich schon nicht alles verstanden und es
87 gab ja auch so Pornos, wo so Tier und Menschen uns so zusammen gefickt haben und das
88 fand ich schon mega hässlich, weil das ist.... nöd normal... weiss auch nöd...

89

90 Und dann hast du mit jemandem darüber geredet?

91 Ja mit Kollege, aber halt so nicht richtig... mehr so... dass wir es eklig finden und gelacht
92 und so...

93

94 Hättest du gerne gehabt, dass dir jemand das erklärt? Oder sogar mit dir anschaut? Viel-
95 leicht jemand, der älter ist und mehr Erfahrungen hat?

96 Mit meinen Eltern würde ich das nöd machen [Pause] stell, dir vor, das wäre ja übelst pein-
97 lich [Pause] du hast ja meine Mutter gesehen. Ja vielleicht, könnte man das in der Schule
98 mehr machen oder so, weiss nöd. Obwohl... und nachher so mit dem Lehrer... glaub nöd,
99 dass die das checken [lacht].

100100

101 Wahrscheinlich checken die das schon, aber über Sexualität sprechen ist ja immer für alle
102 eher schwierig. Wie findest du die Idee Unterlagen zu machen, die über das Thema Porno
103 aufklären?

104 Ist sicher easy, also ich weiss nöd, ob ich alles lesen würde, aber es gibt sicher welche... ich
105 lese nöd gerne... also ich versteh das halt nöd immer wegen dem, du weisst ja, wegen dem
106 ADHS und so... besser wäre vielleicht eine, etwas im Internet.

107107

108 Du meinst eine Art Aufklärungswebseite?
109 Ja oder sowas mit Bildern oder so...
110110
111 Aprpos Bilder, ich habe dir ja vor dem Interview ein paar Aufklärungsbücher gezeigt, wie fan-
112 dest du die?
113 Ich fand das mit den Fotos mega geil, also nicht sexuell, nöd so wie du meinst... schön
114 eben, also schöne Fotos irgendwie.
115115
116 Was genau gefällt dir daran?
117 Mir gefällt, dass es so realistisch ist, also nicht so blöd gezeichnet wie das mit dem orangen
118 Hintergrund sieht einfach aus als wäre es für Kinder und das find ich irgendwie dumm zum
119 Lesen, also auch mit den Texten.
120 Das [Make Love] hat auch mega viel Text aber auch Bilder.
121121
122 Dann hat dir das dritte Aufklärungsbuch wahrscheinlich viel zu viel Text, oder?
123 Welches dritte?
124124
125 Das schwarze mit der Lechtschrift (zeigt Buch).
126 Aha, das habe ich gar nicht angeschaut... [blättert im Buch], da hat es gar keine Bilder, ja
127 schon, aber nur so kleine. Nein, das Buch finde ich scheisse, also ich würde es nicht lesen.
128128
129 Bilder sind für dich also wichtig?
130 Sonst ist es ja mega langweilig!
131131
132 Du weißt ja ich möchte auch ein Aufklärungsbuch machen und zeichne dafür Bilder. Ich zeig
133 dir jetzt einige und du darfst mega ehrlich sein, also ich will das unbedingt, du musst nichts
134 schönreden für mich. Sag einfach was dir einfällt dazu.
135 Das mit dem Wald ist noch easy, so mit der nackten Frau. Ziemlich Porno so... weil sie die
136 Beine so auseinander hat. Bist du das? [Pause] ja egal.... [lacht]
137137
138 Ok, also dir gefallen Bilder, die eigentlich eher viel zeigen?
139 Es muss schon es bizzeli Haut zu sehen sein, also es geht ja um Pornos... da sind die Leute
140 eben nackt.
141141
142 Da hast du wohl recht. Also etwas nackte Haut ist gut, wie ist es mit Geschlechtsteilen?

143 Schon easy, aber ich will nöd unbedingt einen riesigen Schwanz sehen, lieber ein paar
144 [Pause] ähmm...
145145
146 Brüste?
147 Ja genau, ich wollte nicht Titten sagen.
148148
149 OK, kommen wir mal weg von den Bildern. Was würdest du gern über Pornos wissen?
150 Ja halt so, was normal ist. Ich meine, die machen zum Teil so krasses Zeug und ich weiss,
151 dass das nicht normal ist... ich wusste das aber nöd, wo ich noch jünger war. Und vielleicht
152 so was man alles machen kann, so Stellungen und so... oder wie das halt geht.
153153
154 Du meinst eine Art Anleitung zum Sex?
155 Nein, eher so... Anal oder so Sachen, also ich weiss schon wie das gaht, aber jüngere viel-
156 leicht nicht.
157157
158 Ich schreibe mir das mal auf, hast du noch weitere Sachen?
159 Vielleicht so Zeug mit Tieren und so, einfach, weil es eklig ist. Wer will das sehen...
160160
161 Das nennt man harte Pornografie und es ist illegal. Ich finde den Input, also die Idee, gut.
162 Schliesslich soll man ja wissen was man sich anschaut... oder ähm... besser nicht anschaut,
163 ich meine anschauen darf.
164 Voll...
165165
166 Ok, danke für deine Geduld.
167 Easy!

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	17		
Arbeit/Schule	Lehre		
Aufgeklärt durch?	grosser Bruder, Internet, mit Freunden		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	unklar		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
X	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

Anmerkung der Interviewerin: Zum Zeitpunkt des Interviews waren noch nicht alle Bilder und Texte fertig, deshalb kann nur ein Teil davon kommentiert werden.

1 Hallo O., schön hast du dir nochmals Zeit genommen. Wie geht es dir grade? Was macht
2 das Internet?
3 Grade ganz guet, habe viel bei der Arbeit zu tun, deshalb bin ich nöd so viel im Internet. Ein-
4 fach abends vor dem Schlafen. Aber ich schaue momentan nicht viele Pornos, wenn du das
5 meist. Weil ich habe gelesen, dass [Pause] weisst du was *fappen* ist?
6
7 Ja, ich würde dem «onanieren» sagen, stimmts?
8 Ja genau, also ich habe gelesen, dass wenn man das nicht macht, dass man dann besser
9 bei den Mädchen ankommt...
10
11 Ach? Ok, gut zu wissen [lacht]. Ist gar nicht so tragisch, wenn du grade keine Pornos
12 schaust, es geht heute mehr um das Buch was ich mache für die Arbeit.
13 Ah ok, also easy!
14
15 Genau, wie immer «no Pressure». [Pause] ich habe dir ja vor etwa einer Woche ein paar
16 Texte und Bilder geschickt, die du dir häsch aluege sölle. Konntest du das machen?
17 Ja aber nöd alli. Ein paar habe ich mir angeschaut... also gelesen und es ist ja auch mega
18 viel gewesen. Also ich habe vor allem die Bilder angeschaut und ein Text oder so gelesen.
19
20 Ja das passt doch. Lass uns zuerst über die Texte [Pause] den Text reden. Welchen Text
21 hast du denn gelesen?
22 Dieser Text mit den Tieren und so... also wo es um Tierpornos geht und Kinderficken. Also,
23 dass das verboten ist. Also ich wusste das schon, aber ja... also ich wusste schon dass man
24 keine Videos drehen darf, aber ich hatte die auch schon auf dem Handy... ja nöd mit Kindern
25 aber also... nein mit Kinderficken nicht, aber mit Tieren.
26
27 Genau, das mit den Tierpornos hast du mir das letzte Mal im November erzählt, ich habe
28 beim Schreiben an genau das gedacht... [räuspert sich]. Das klang jetzt irgendwie blöd. Kön-
29 nen wir anstelle von Kinderficken Kinderpornografie sagen?
30 Easy.
31
32 Du hast schon gesagt, dass du nicht gewusst hast, dass es verboten ist sowas auf dem
33 Handy zu haben. Was hast du sonst noch daraus mitgenommen?
34 Ich han nöd gwüsst, dass alle die noch nicht 18 sind Kinderporn machen. Also ich weiss ja
35 nöd... das ist schon übertrieben. Ich meine ich möchte vielleicht jemandem Fotos von mir
36 schicken oder noch besser [lacht] halt Fotos von einer geilen Frau bekommen. Das ist ja voll
37 nöd fair, wenn man das nicht darf. Ja nöd?

38

39 Das hat irgendwie wenig mit Fairness zu tun, halt mehr mit, ja, mit dem Schutz von Minder-
40 jährigen, also alle die unter 18 sind. Stimmt das mit den Nacktfotos ist gemein, solange ihr
41 beiden zwischen 16 und 18 seid ist das kein Problem, das kommt in einem anderen Kapitel
42 vor. Hast du mir Tipps, was ich ändern muss, damit du alle Texte liest?

43 Ich würde noch mehr so kleinere Texte machen, vielleicht mit noch mehr Titeln... weil das
44 [der vorgelegte Text] würde meinen Kopf sprengen. Also nöd, dass sie schlecht sind, also ich
45 weiss ja nur bei einem, ich lese einfach nicht so gerne. Weisst du im ABU-Buch hat es ja
46 auch immer so Felder und Übertitel. Zu viele Wörter ficken einfach meinen Kopf. Aber A.C.
47 Hat bestimmt alles gelesen. Die liest immer alles halt so mega Nerd. Vielleicht musst du die
48 Fragen, weil die weiss es immer besser also... weil sie halt auch alles liest. Nöd so wie ich...

49

50 Alles gut O. ich habe ja überhaupt nicht gesagt, dass du alles lesen musst und dein Tipp hilft
51 mir sehr viel. Du hast nämlich recht, das was ich geschrieben habe, ist recht lang. Also zum
52 Teil hat es glaubs auch Informationen mehrmals drinnen. Stimmt man könnte mehrere Ab-
53 schnitte machen. Die Idee mit den Seitentitel ist auch super. Merci! Gibt es Wörter oder
54 ganze Sätze, die du nicht verstanden hast?

55 Ich verstehe halt nöd, was dann Gewalt, also das mit der... ähmmm... ja mit Gewaltporno
56 und so heisst. Also ich check nöd, was genau, halt nöd erlaubt ist [Pause] also ab wann ich
57 dann vor Gericht komme. So ich meine ich habe halt auch schon, schon, schon... schon
58 krasse Videos gesehen. Ich weiss halt nöd, ob ich jetzt Angst haben muss. Ja also nicht
59 Angst aber halt so, keine Ahnung... halt, ob jetzt die Bullen kommen oder so.

60

61 Wenn du die Videos auf einer normalen Pornoseite gesehen hast, dann hast du wahrschein-
62 lich einfach Pornos mit Gewaltelementen wie schlagen oder fesseln uns so Sachen gesehen,
63 da musst du dir keine Sorgen machen, dass du dich strafbar machst. Aber wenn du ein un-
64 gutes Gefühl dabei hast, dann schau dir doch solche Videos nicht an.

65 Also ich schaue mir das auch nöd ah, aber so Kollegen und so haben mir das schon ge-
66 schickt oder mal einen gesehen, ja sich irgendwann mal. Ich schaue schon eher andere Sa-
67 chen... nöd, dass du denkst ich bin pervers oder so... denkst du eh!

68

69 O. Ich mache doch meine Masterarbeit über Pornografie, da denke ich bestimmt nicht, dass
70 du pervers bist. Wollen wir mal über die Bilder sprechen, die ich dir geschickt habe. Erzähl
71 einfach Mal frei raus, was sie bei dir auslösen. [legt Bilder aus]

72 Hmm... du kannst mega gut zeichnen. Ein paar sind ja gezeichnet von dir, nöd?

73

74 Danke, ja genau, ein paar sind gezeichnet, ein paar sind Collagen... so zusammengesetzte
75 Bilder und zeichnen. Aber jetzt geht es weniger um gut und schlecht...
76 Easy [Pause], also ich finde das Bild mit der Frau, die so Teiler im Gesicht hat und den Lollis
77 im Hintergrund mega gut. Auch mit der nackten Frau vorne. Nöd mega pervers aber schon
78 so porno irgendwie. Finds cool, dass es halt so mehrere Dinger hat. Ähmmm... ja weisch so
79 vorne was und hinten auch. Halt so wie irgendwie ein Game oder so.
80 Wie ein Game? Kannst du mir das genauer erklären?
81 Ich meine es kommt halt immer so etwas Neues dazu. So wie im Hintergrund etwas anderes
82 als Vorne und dann wird es nicht langweilig, nöd?

83

84 Ok, ich glaube ich weiss was du meinst. Kannst du mir Bilder zeigen, die du irgendwie ko-
85 misch findest? Und am besten auch gleich sagen wieso, wenn du das kannst.

86 Ähmm... also ich finde das [all lovers are hell (Pink-blau-Version)] irgendwie easy aber ich
87 weiss nöd, es ist halt so Hentai [lacht] ähmm... du weisst schon, halt das mit den Anime. Ich
88 verstah nöd, warum Tiere und so Blumen und halt so Zeug. Wahrscheinlich ist es eher für
89 Frauen. Also so wegen den Blumen und Farben, ich weiss nicht irgendwie ist das schwul...
90 ja nöd? Also nöd so schlimm gemeint, mehr so wegen den Farben und so die Leute, die sich
91 halten. Der Typ sieht halt gay aus mit den Flügeln.

92 Ah und ich finde das Bild mit den nackten Frauen [slaves we are] mega geil. Das ist so rich-
93 tig wie auf den Pornoseiten, so mit den Fenstern und den Nackten und so.

94

95 Hmm... OK, aber gay ist ja nichts Schlechtes... ich weiss aber wohl, was du damit sagen
96 möchtest. Gibt es noch ein Bild, zu dem du etwas sagen möchtest?

97 Das Foto, mit der Hand [Life is Porno] gut. Es ist so wie echt aber eben auch nicht, so wie das
98 Bild mit den Teilern im Gesicht, das mit den Lollis. Weiss au nöd, ich find das einfach geil, so
99 was.

100100

101 Ich zeige dir jetzt noch eine Serie von Bildern, kannst du mir sagen, was du drauf siehst und
102 welche Gefühle sie in dir auslöst? Du kannst dir Zeit lassen. [zeigt Serie mit abstrakten Pas-
103 tellbildern]

104 Ähm... es sind halt bunte Bilder, ich weiss au nöd, was das ist. Was soll das sein? [Pause]
105 Halt bunt einfach, ich finde sie irgendwie langweilig. Das sieht man im Museum manchmal,
106 aber ganz ehrlich, ich finds scheisse. Also ich seh halt nichts. Kommt das in dein Teil?

107107

108 Das sind Frauenkörper mit verschiedenen Farben, die Farben sind von Pornowebseiten ge-
109 nommen. Ich nehme sie wohl nicht in die Arbeit, nein.

110 Ah Easy, du schaust eh auch Pornos [lacht]...

111111

112 [lacht] Danke viel Mal für deine Zeit, du warst mir eine grosse Hilfe.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	15		
Arbeit/Schule	Schüler Sekundarstufe 3 B		
Aufgeklärt durch?	Peer-Group, Internet		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	Nein		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
X	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

1 Hallo R. schön, dass du dir Zit gno häsch, ich han dir ja verzellt, um was es gaht. Ich stell der
2 zerscht eifach allgemein es paar Frage und du derfsch imfall eifach säge was dir in Sinn
3 chunnt, also muesch kei Angst ha, au wenns mal es Schimpfwort debi hät.

4 Okay, easy!

5

6 Welli Apps nutzisch du hüfig, wenn du im Internet bisch?

7 Snap also det duen ich au mit Kollege schribe und suscht Netflix und ja... game, so mit Kol-
8 lege mach ich au.

9

10 Was gamesch denn so?

11 Ja Fortnite und Resident Evil, das was Kollege au gamed... ja.

12

13 Wie oft in den Wuche bisch am Game?

14 Fast jede Tag, nach Schuel und so... und Wucheend.

15

16 Du duesch also vor allem im Internet game und suscht mit Snapchat mit dine Fründe
17 schribe. Du weisch ja, dass ich mini Arbeit über Pornografie mach, häsch au scho mal en
18 Porno im Internet gluegt.

19 Ja wer nöd? Also ich han scho viel gseh, au mit Kollege. Eine schickt au immer [Pause] also
20 er schickt allne.

21

22 Und was löst das in dir us, wenn du Pornos gsesch?

23 Ich finds geil.

24

25 Was gfallt dir denn an Pornos?

26 Ähm.. ja wie Lüt, eifach wie Fraue bumst werdet. Verschiedeni Stellige und so. Ich chan
27 denn au direkt mache.

28

29 Also lernsch du eigentlich wie Sex gaht us de Pornos?

30 Nei ich weiss das scho, aber no meh. Ich muess ja wüsse wie das gaht, also Stellige und so.

31

32 Vo wo weisch denn du wie Sex gaht?

33 Kei Anhig, ich weiss es halt eifach... vo Kollege und so. Nöd zäme, ich bin nöd schwul. Sie
34 zeiget au mit Video.

35

36 Dini Kollege händ sälber Pornovideos dreiht?

37 Nei, so mit Pornos und so, also Internet.

38

39 Ach so, jetzt hani grad denkt. Okay also du weisch eigentlich wie Sex gaht vo Pornos und
40 dine Kollege. Häscht mal in der Schuel au Ufklärigsunterricht gha?

41 Bö, kei Ahnig. Eimal sind Bulle verbicho und händ Sache über Internet und so verzellt, so kei
42 Ahnig.

43

44 Händs eu det verschiedeni Bilder zeigt und gseit, was alles strafbar isch, also z.B. erotischi
45 Bilder witterschicke, und so?

46 Ja glaub...

47

48 Det häscht nüt glernt?

49 Ja nei... de Typ hät eifach mini Eier gstesst.

50

51 Ok, das chans geh. Du weisch jetzt ja, dass Pornos umeschicke verbote isch, machsch es
52 trotzdem?

53 Ja huere schlimm, wenn ichs Kollege schick, die schicked mir au. Sölled doch Bulle cho...
54 als würdet die nöd au wixxe.

55

56 D Polizischte sind in de Regel nöd minderjährg und derfed sich drum gegesitig Videos schi-
57 cke.

58 Jetzt stell ich dir biz e persönlicher Frag, wenn nöd willsch antwote, denn schüttlich eifach de
59 chopf.

60 Okay.

61

62 Wie viel in de Wuche luegsch du öppe Pornos?

63 Wie viel?

64

65 Ich meine wie hüfig?

66 Kei Ahnig [Pause] nöd jede Tag [Pause] kei Ahnig. Ähm...

67

68 Meh als zweimal in de Wuche?

69 Ja, ich bin nöd schwul.

70

71 Ich glaub nöd, dass d Hüfigkeit vo dim Konsum öppis mit dine sexuelle Orientierig ztue hät,
72 aber lömmer das. Fallts der amigs schwer zum ufhöre, wenn am Luege bisch?

73 Bö... ja kei Ahnig, ich will scho en geile Video zum Wixxe... und es isch immer da. Also ich
74 muess eifach uf e Pornosite [Pause] es isch eifach.
75
76 Verständlich [Pause] Was händ Pornos mit dim Läbe gmeinsam?
77 Ähm... ja, dass ich au bumse und so Sache. Viel Fraue und so... aber in Porno isch es eifa-
78 cher, also geiler. Meh find ich und immer.
79
80 Also es isch immer da? Das isch natürlü denn au schwierig zum Ufhören. Gits Sache, wo dir
81 ldruck mached, also wo du finsch das isch gar nöd so [Pause] nö so, in Echt?
82 Es isch nie so eifach zum sich Fraue packe. Lueg mal wie die sind, halt so krassi Body und
83 so...
84
85 Fühlsch dich amigs au chli vo dene krasse Körper unter Druck gsetzt, also häsch s Gefühl du.
86 Muesch denn au so usgseh?
87 Nöd so, Fraue stönd uf das. Ich gahn scho Fitness...
88
89 Wenn du jetzt öppis über Pornos würsch lese, was für Theme interessiered dich?
90 So Stellige und so... oder halt geili Pornowebseite, oder geili Videos. Kei Ahnig, au so was
91 mer mache chan.
92
93 Also was mer alles im Bett mache chan? So e Art Aleitig?
94 Voll!
95
96 So Aleitige häts zum Teil in de Buecher, wo ich dir vorher geh han. Häsch die chli chöne
97 aluege?
98 Gluegt hani scho. Find sie aber scheisse [Pause] lese find ich nöd so. Lieber häts geili Bilder
99 drin.

100100

101 So wie das Buech? [zeigt «Make Love»]
102 Ja.

103103

104 Was gfallt der bsunders a dem?
105 Kei Ahnig, das halt so wie so Fotis, nöd so scheisse mit Comic.

106106

107 Guet, also am liebste wenig Text, viel Bilder und nackti Hut. Ich schrib mir das uf.
108 Danke viel Mal für dini Zit, es isch spannend gsi mit dir zplaudere.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	16		
Arbeit/Schule	Schüler Sekundarstufe 3 B		
Aufgeklärt durch?	Peer-Group, Internet		
Sexuelle Orientierung	hetero		
In einer Beziehung?	Nein		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
X	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

Anmerkung der Interviewerin: Zum Zeitpunkt des Interviews waren noch nicht alle Bilder und Texte fertig, deshalb kann nur ein Teil davon kommentiert werden.

1 Hoi R. wie gahts? Häscht viel ztue in de Schuel?
2 Gaht, ich han kei Lust, aber bö. Dütsch und Mathe und so und Lehrstelle...
3
4 Oh stimmt, du bisch ja voll dra. Du häscht aber ja eigentlich scho dini Lehrstell, oder?
5 Voll, ja kei Ahnig mier händ trotzdem no so Züg in de Schuel, stresst.
6
7 Bald häscht es gschafft und denn chasch schaffe und id Bruefsschuel. Ich han dir ja es paar
8 Sache gschickt, also Text und Bilder zum lese und aluege. Häscht Zit gha zum das mache?
9 Bilder hani gluegt... [Pause] Text nöd so, sorry! Han nöd chöne läse, will ich scheiss viel mu-
10 ess mache.
11
12 Keis Problem, mier lueged eifach das ah, was du agluegt häscht. Ich bin dir dankbar, dass du
13 mit mier da anesitzisch. Magsch öppis zu de Bilder säge?
14 Zu welle?
15
16 Zu irgendeim, wo dir zum Bispiel guet gfallt oder wo du interessant finsch [Pause] oder natür-
17 lich au langwilig oder wüescht.
18 Scheisse isch kei Bild. Isch so zeichnet und mit Foti, halt nöd so ganz real. Häscht kei Bildlis
19 vo Pornos welle neh? So echti, mit bumsende Lüt.
20
21 Sind dir d Bilder zwenig realistisch?
22 Ja finds geiler wenns richtig isch, kei Ahnig.
23
24 Hm... ich glaub wenni wür richtigi Bilder us Pornos neh, denn derftet ja erst Lüt ab achzehni
25 mis Büechli läse und denn verfehlt de Sinn... also es söllted ja vor allem Jugendliche läse.
26 Kei Ahnig, suscht so mit zeichne. Bildli also Foto muess ja nöd...
27
28 Ich verstah dich scho, ich finds au spannend nackti Lüt zgseh, grad bim Sex isch das ja no
29 spannender. Han probiert mit Figure us de Kunst, also us alte Bilder, d Nacktheit darstelle.
30 Ah, ja das hät öppis. Das Bild mit em blau und so dene, dene Fenster und nackte Fraue [Slaves
31 we are] isch so porno.
32
33 Was dra finsch denn guet? Also porno heisst guet in dem Fall, oder?
34 Ja. Ich find guet, dass es halt nackti Fraue zeigt.
35
36 Also Nackti finsch guet? Wie finsch das Bild? [zeigt: sleep away patriarchy]

37 Das sind eifach kei geili Fraue. Find die huere hässlich, sind so Lesbene oder so. und ir-
38 gendwie so Blueme. Ich bin nöd schwul und so. Kei Ahnig, sind eifach grusigi.
39
40 Du willsch also geili Fraue gseh, am liebste die us de Pornos und das in Action?
41 Bö ja, also so wie in echt, nöd so zeichnet oder so [Pause] geili Körper, so wie... so wie ja...
42 ähm... so wie z.B. echt.
43
44 Gut ich gseh din Punkt. Wämmer trotzdem no zwei drü Bilder meh aluege und denn lah ich
45 dich springe?
46 Okay.
47
48 Was chunnt dir in Sinn, wenn das Bild aluegsch, derfsch eifach grad verzelle, was du denk-
49 sch [zeigt: all lovers are hell].
50 Farbe sind schön, so mit Liechter... wie in games. Gseht us wie Universum oder so. was
51 isch das hinder de Mensche?
52
53 Das sind so blai Blueme.
54 Ah, ja ich check nöd warum, aber Farbe findi schön.
55
56 Es sind so wie mehrer Dimensione, also mehreri Schichte, wo biz wies Intenet, det gits ja au
57 immer ganz viel Fenster wo ufgönd und random Züg zeigtet.
58 Ah okay.
59
60 Was meinsch zu dem Bild? [zeigt: das Geschlechtsteilekabinett {noch unfertig}]
61 Warte [Pause] sind das echti Muschis [zeigt auf Bild mit Auster]?
62
63 Nei das sind Bilder vo Sache wo so usgehnd, das isch z.B. e Muschle.
64 Aha, het öppis. Gseht echt us, also so bizzli. Halt eifach hässlich. [Pause] Bild git mega viel
65 Sache, wo chasch aluege. Machs no meh so Sache ine wie das Foti? [zeigt auf Pornodar-
66 stellerin] Das Foti isch geil.
67
68 Ich han denkt, dass dir das gfallt [lacht], ich glaub nöd, will ebe ich muss chli luege, dass es
69 am Schluss nöd zume Porno wird. Aber ich verstah natürlich, dass du das mega spannend
70 finsch und d Realität möchtsch gseh.
71 Du häsch mier ja s letscht mal gseit, dass du schon o hüfig Pornos luegsch. Ich lies dir öppis
72 zu dem Thema useme Text vor, wo ich gschriebe han und du seisch mer nachher eifach

73 ganz ehrlich, was das für en Idruck uf dich macht. [liest Anleitung: Pornotagebuch aus Kapi-
74 tel «die Pornosucht»]. Wie finsch so öppis?
75 Kei Ahnig, ich lueg schon nöd so viel Pornos, normal. Aber kei Ahnig, ich wott nöd so Sache
76 ufschribe. Ich finds au nie grusig oder so. Pornos sind eifach geil. Kollege lueged ja au. Alli
77 lueged.
78
79 Genau, det gahts ja nur drum, wenn du plötzlich merksch, dass Pornos dini ganzi Zit frässed
80 und du dich nümme wohl fühlsch, dass denn öppis anders machsch.
81 Ja ich lueg scho amigs. Grusig findich nur, wenn so grusigi Fraue drin sind [Pause] chan ja
82 anders luege. Kolleg schickt so hässliche Videos.
83
84 Was sind hässliche Videos?
85 Ja bö, so mit wo Arschloch usehunnt oder einmal au mit, so ja mit Chotze.
86
87 Oha, was machsch wenn so öppis bechunsch?
88 Ja nüt. Sicher nöd wixxe, ich bin nöd so eine.
89
90 Immerhin, Ich gib der no en Tipp lösche die Videos immer grad vo dim Handy und schick sie
91 nöd witer, au... ja au wenn du sie villicht doch luschtig finsch. Suscht plötzlich machsch no
92 öppis illegals. Wotsch no drüber rede oder mier no Tipps mitgeh?
93 Ja kei Ahing, nei.
94
95 Danke viel Mal R., dass du mit mier bisch cho go rede, du häsch mer ghulfe.

Geschlecht	Weiblich	Männlich	Divers
Alter	12		
Arbeit/Schule	Schüler 6. Primar		
Aufgeklärt durch?	Teils Schule		
Sexuelle Orientierung	?		
In einer Beziehung?	Nein		

Wie viel Zeit verbringst du im Internet?

	3-5 Stunden pro Woche
X	täglich 1-2 Stunden
	täglich 2-3 Stunden
	täglich 3-5 Stunden
	mehr

Ja	Nein	
X		Ich habe schon einmal einen Porno gesehen.
X		Ich kenne mindestens eine Pornowebseite.

1 Danke viel Mal, dass du extra für mich da anecho bisch. Was häsch hüt in de Schuel
2 gmacht?
3 Hallo L. hüt hani ähm... NMG [Natur, Mensch, Gesellschaft], englisch und ähm... Mathi gha.
4
5 Ah NMG häsch gern, gäll?
6 Ja will ich det chan viel so Sache usefinde und mit Kollege chan schaffe und zeichne. Besser
7 als Mathe, will det chani nöd so guet.
8
9 Was häsch denn momentan für es Thema in NMG?
10 Schwiz, so wo isch Fluss und Berge, au alti Sache in de Schwiz.
11
12 Oh, das tönt super Interessant. Das würdi glaub au no gern mache. S letscht mal wo mer
13 eus gseh händ, det händ ihr doch grad de Mensch agluegt, also so wie sich de Körper in der
14 Pubertät verändered, glaubi. Weisch det no was du glernt häsch?
15 Frau W. hät euch mega viel Bilder zeigt und Sache erklärt, z.B. häsch du gwüsst, dass
16 ähm... ja dass Buebe plötzlich e tüfi Stimm bechömmet? Frau W. hät eus so Videos zeigt,
17 wo eine so luschtig redet. Meitli händ das nöd. Und sie hät gseit, dass wemmer älter wird,
18 denn muess mer Dusche wemmer Sport macht. Ja...
19
20 Wieso muess mer Dusche?
21 Also Frau W. hät gseit, dass mer suscht ähm... ja dass ich suscht, also alli, suscht, suscht
22 stinked.
23
24 Stimmt, de Körper verändered sich. Du häsch es vorher scho mega guet gseit, dass Buebe
25 de Stimmbruch, e tüferi Stimm meini, bechömmet und mer plötzlich andersch schwitzt. Nöd
26 nur das, de ganz Körper verändered sich. Das gsesch ja guet, wenn du dini schwöster und
27 dini Muetter aluegsch. Händer au öppis drüber glehrt, wie das so isch mit schöne Gefühl, also
28 z.B. verliebt sie?
29 Ich bin nöd verliebt, wenn das meinsch.
30
31 [Lacht] das muesch au nöd, aber händ ihr drüber gredet?
32 Frau W. hät gseit, dass halt irgendwann Buebe Meitli ähm... halt verliebt sind und denn
33 gspürt mer das überall [Pause] ich nöd.
34
35 Hät d Frau W. mit eu au über Sex gredet?
36 Churz...
37

38 Und was hät sie da gseit, weisch das no?
39 Das alti, also älteri Mensche das halt hend. Aber ich han das scho gwüsst.
40
41 Vo wo häsch das scho gwüsst?
42 Vo kollege und ich weiss das halt eifach...
43
44 Du weisch sicher es git Film, wo erwachseni Lüt bim Sex zeiged, also Pornos. Häsch scho
45 emal en Porno gseh?
46 Ähm... ja, ja also, ja also das isch normal [Pause] aber ich bin nöd go sueche oder so.
47
48 Wo häsch denn so es Video – oder isch es es Bild gsi – gseh?
49 Nei Video [Pause] Kolleg, als Brüeder vo Kolleg häts eus zeigt.
50
51 Und wie häsch das gfunde? Also was häsch für Gefühl debi gha?
52 Ich weiss au nöd, isch halt, weiss au nöd [Pause] sind halt...
53
54 Isch es es bizzeli komisch gsi zum zueluege.
55 Ja.
56
57 Das chan ich mier vorstelle. Häsch nachher mit dine Eltere drüber gredet?
58 Nei, das wär peinlich...
59
60 Häsch mit suscht öpperem chöne rede?
61 Mit Kolleg...
62
63 Und was häsch mit ihm gredet?
64 Weiss es nümm [Pause] halt so Sache.
65
66 Ok, ja das isch amigs no schwer, zum sich dra erinnere, wenns nöd grad erst gsi isch.
67 Weisch du das, händ scho viel in dine Klass Pornos gseh, also redet ihr drüber au in de
68 Schuel?
69 Ich weiss nur vo Kolleg. Meitlis luegd das nöd.
70
71 Es ja au no bizzeli früeh zum Pornos luege. Aber dich interessiert eigentlich scho, was det so
72 lauft?
73 Ja also eifach halt scho... es isch aber au peinlich, also ich wott nöd... es isch peinlich.

74

75 Du wortsch nöd drüber rede?

76 Ja, es isch, isch [Pause] es isch halt peinlich.

77

78 Ok, denn lah ich dich für hüt in Rueh mit mine Frage. Danke viel Mal V. dass du mier bizzli

79 öppis vo dir verzellt häsch.

Anhang 4

Skizzenbuch und Entwürfe

Es befindet sich nur ein Teil des Skizzenbuches in diesem Anhang, das Original wurde an der PHZH deponiert.

02.04.2020

Wahlweise
Kritik
Bewertung?
Standard

o Mit Uppercase

01.04.2020

Frankfurter abstrakt
Eigen, Jaggen, Frankfurter
alle
Eigentliches
Wahlweise
Kritik
Bewertung?
Standard

in Spektakuläre Gestures

Frankfurter abstrakt
Eigen, Jaggen, Frankfurter
alle
Eigentliches
Wahlweise
Kritik
Bewertung?
Standard

(Dach) Humpel mit weichen Umgel

Relationship

• Thema Vielfaltigkeit von Körper => Geschlechtstypen
 => Perino zeigen vor allem einen Typ von Penis
 => etwas mehr Vielfalt bei Vagina/Vulva => ebenso Brüste
 => neueren Phänomene seit etwa 2005

Inspiration (Integrom)
 @paulette fallis
 @the.vulva.gallery
 @vaginology
 stefan quill

Penisse

=> erst mit cool/stempeldruck (?)

Inspiration
 Laura Dodsworth
 Mouthood: The Bare Reality
 umgibt erhalten "Dicks",
 Stefanie Gröbl
 www.vilma.at

• In Pornos wird oft nur eine kleine Variation an Geschlechtsformen gezeigt -> wenn Phallus ist die Variation noch geringer als bei der Vulva
 • Gross (überdimensional), adög, immer stinkt
 -> Penis im Mittelpunkt -> Dargestellt lediglich "Dicks" wo Penis an Leben erhält
 -> Fokus auf Vulva & Zinsen, Spiel (Cumshot).

• Obwohl es es nicht, dass eine Variation gezeigt wird?
 • Jugendliche sollen ihren eigenen Körper als "normal" empfinden
 und sich wohl damit fühlen, ~~Standard~~ Schönheit-standards wie reisse Penisse, "perfekt" Brüste & Vulven, bei denen die inneren Schamlippen nicht sichtbar sind, ^(?) sollen nicht als einzige Norm empfunden werden.
 => Anatomie Bucher/Anilaya Bücher zeigen oftmals weisse, schmale Körper mit hellpinken Genitalien, auf weichen -> unrealistisch!

Versuche mit Procreate

